

Reflexion mit Kindern in der Psychomotorik

Ein Konzept für die Gestaltung von Reflexionssequenzen in der Therapie

Eingereicht von: Jacqueline Bolleter, Rahel Vogel, Eva Wieler

Begleitung: lic. phil. Myrtha Häusler

15. Februar 2015

„Hierin erblicken wir den Grund, warum die meisten Kinder erst ziemlich spät Ideen von der Tätigkeit ihres eigenen Verstandes erwerben, und manche Menschen gar ihr ganzes Leben lang von den meisten derselben keine besonders klaren oder vollkommenen Ideen haben: dies ist deshalb der Fall, weil die Ideen zwar beständig am Geiste vorüberziehen, sich aber dennoch gleich flüchtigen Visionen nicht tief genug einprägen, um im Geist klare, deutliche und bleibende Eindrücke zu hinterlassen, solange sich der Verstand nicht einwärts kehrt und sich selbst zuwendet, über seine eigenen Operationen nachdenkt und sie zum Gegenstand der Selbstbetrachtung macht“

Locke, Versuche über den menschlichen Verstand, II, 1, 8
(zitiert nach Brown, 1984, S.65)

Abstract

Im Rahmen dieses Entwicklungsprojektes wurde ein Konzept für die Gestaltung von Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie entwickelt. Es wird der Frage nachgegangen, ob sich Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie auf bestimmte Erfahrungsebenen beziehen lassen und wie die Reflexion mit Kindern in den verschiedenen Altersstufen konkret gestaltet werden kann. Auf Grundlage einer Literaturanalyse wurden Reflexionsideen für den psychomotorischen Alltag erarbeitet, welche mittels Fragebogen anhand quantitativer und qualitativer Daten auf ihre Praxistauglichkeit evaluiert wurden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die entwickelten Ideen auf mehrere Erfahrungsebenen beziehen lassen und sich die Reflexionsfähigkeit von Vor- und Primarschulkindern mit zunehmendem Alter immer mehr differenziert und erweitert. Die Ideensammlung wurde insgesamt als gut umsetzbar für die Praxis eingeschätzt.

Dank

Wir bedanken uns herzlich bei Myrtha Häusler für die Begleitung unserer Bachelorarbeit und für ihren stetigen Optimismus, als wir in der Anfangsphase nahe daran waren, das Thema zu wechseln. Ein herzliches Dankeschön geht an die fünf Psychomotoriktherapeutinnen, die sich Zeit nahmen, fünf Reflexionssequenzen unserer Sammlung zu evaluieren und uns wertvolle Rückmeldungen gaben. Wir bedanken uns herzlich bei Rahel Cosandey für das Testen des Evaluationsbogens und die darauf folgende Rückmeldung. Für das Lesen unserer Arbeit und die konstruktiven Rückmeldungen danken wir unseren Lektorinnen Nadia Brunner und Karin Wieler ganz herzlich. Einen besonderen Dank richten wir an Stefan Moser, der unzählige Stunden in das Layout der Arbeit sowie der Ideensammlung investiert und geduldig unsere Wünsche miteinbezogen hat. Zu guter Letzt richten wir ein grosses Dankeschön an unsere Familien und Freunde, die uns stets hilfreich zur Seite standen und uns bis zum Schluss motivierten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	7
1.1	Einführung ins Thema.....	7
1.2	Ziel der Arbeit und Fragestellungen.....	8
1.3	Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen.....	9
2	Theoretische Überlegungen zur Reflexion in der Psychomotoriktherapie.....	10
2.1	Ausgangslage der Literaturanalyse.....	10
2.1.1	Inhalte zum Thema Reflexion an der Hochschule für Heilpädagogik.....	11
2.1.2	Literatur zum Thema Reflexion in der Psychomotorik.....	14
2.2	Begriffsklärung von Reflexion bzw. Selbstreflexion.....	21
2.3	Psychomotorische Praxis - Reflexion als Bestandteil einer Lektion.....	25
2.3.1	Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Helmut Köckenberger.....	25
2.3.2	Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Renate Zimmer.....	25
2.3.3	Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Dietrich Eggert.....	26
2.3.4	Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Bernard Aucouturier.....	26
2.3.5	Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Michael Passolt und Veronika Pinter-Theiss.....	27
2.4	Ebenen des Erfahrungslernens in der Psychomotoriktherapie - eine Struktur für die Reflexion.....	30
2.4.1	Lernen auf der senso-motorischen Ebene.....	33
2.4.2	Lernen auf der emotionalen Ebene.....	39
2.4.3	Lernen auf der sozialen Ebene.....	44
2.4.4	Lernen auf der kognitiven bzw. metakognitiven Ebene.....	47
2.4.5	Lernen auf der volitionalen Ebene.....	55
2.5	Reflexionsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen.....	58
2.5.1	Reflexionsfähigkeit in der Vorschule.....	59
2.5.2	Reflexionsfähigkeit in der Unterstufe.....	65
2.5.3	Reflexionsfähigkeit in der Mittelstufe.....	70
3	Reflexionsideen für die Psychomotoriktherapie - ein Konzept.....	72
3.1	Konzeptbeschreibung und Konzeptplanung.....	72
3.2	Aufbau der Ideensammlung.....	74
3.3	Evaluation der Ideensammlung durch Psychomotoriktherapeutinnen.....	77
3.4	Aufarbeitung und Analyse der Fremdevaluation.....	81

4	Ergebnisse	82
4.1	Ideensammlung	82
4.2	Ergebnisse der Fremdevaluation	113
5	Diskussion	123
5.1	Beantwortung der Fragestellungen	123
5.1.1	Ist es möglich, die Reflexion auf bestimmte Ebenen der Erfahrung zu beziehen? 123	
5.1.2	Wie kann die Reflexionsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen berücksichtigt werden?	124
5.1.3	Wie können Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie gestaltet werden? 126	
5.2	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis	127
5.3	Kritische Reflexion der Arbeit.....	128
5.4	Ausblick.....	131
	Abbildungsverzeichnis	132
	Tabellenverzeichnis	133
	Literaturverzeichnis	134
	Literaturverzeichnis Ideensammlung	140
	Abbildungsverzeichnis Ideensammlung (chronologisch geordnet)	142
	Anhang.....	145
	Lebensläufe.....	145
	Brief an PMT	149
	Evaluationsantworten der PMT	150

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema

Im Rahmen des ersten Therapiepraktikums im vierten Semester der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin wurden wir zum ersten Mal mit dem Thema „Reflexion mit Kindern“ beziehungsweise mit der Frage der Reflexionsmöglichkeiten im Verlauf einer Therapiestunde konfrontiert. Ein Bestandteil des Praktikums waren die schriftlichen Vor- und Nachbereitungen der wöchentlichen Therapiestunden, die mit der jeweiligen Praktikumsleiterin besprochen wurden. Im vorgegebenen Vorbereitungsformular der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) mussten wir uns vorgängig zu Reflexionsmöglichkeiten Gedanken machen. Zudem hatten wir die Aufgabe in der entsprechenden Vorlage der Nachbereitung aufzuzeigen, wie diese vom Kind genutzt wurden. Wie gestaltet eine Therapeutin also beispielsweise eine Reflexion, wenn sie sieht, dass ein Kind beim Klettern gerade Fortschritte gemacht hat?

Wir stellten schnell fest, dass die Gestaltung einer nachhaltigen Reflexionsrunde eine Herausforderung für uns Studierende darstellte und wir kaum über Werkzeuge verfügten, um solche Sequenzen durchführen zu können. Auch in der psychomotorischen Literatur wurden wir diesbezüglich nicht fündig. Durch den Austausch in der Praxisreflexion an der HfH kristallisierte sich heraus, dass die Möglichkeit zur Reflexion in der Psychomotorikstunde je nach Praktikumsleiterin unterschiedlich gewichtet wird. Auch die Reflexionsgestaltung fällt sehr unterschiedlich aus oder wird teilweise ganz weggelassen. Dies inspirierte uns mehr darüber in Erfahrung zu bringen, wie Reflexionssequenzen mit Kindern in der Psychomotorik konkret gestaltet werden können.

An der HfH wird vermittelt, dass die Reflexion mit Kindern sehr wichtig ist. In verschiedenen Lehrveranstaltungen schnitten Dozentinnen der HfH immer wieder das Thema der Reflexion mit Kindern an. Beispielsweise wurden im Modul „Bewegung und soziales Lernen“ verschiedene Materialien zum Thema „Gefühle wahrnehmen und benennen“ (z.B. Gefühlsmonster® oder Familie Erdmann) vorgestellt. Dabei wurde betont, dass mit der Verwendung von Gefühlsbildern und der Frage „Wie fühlst du dich?“ nicht per se eine Reflexion gleichgesetzt werden kann. Im Modul „Grafomotorik“ wurde angeregt, mit dem Kind über seine Zufriedenheit bezüglich der eigenen Schrift und Verbesserungsmöglichkeiten zu sprechen. In den Veranstaltungen wurde aber nie darauf eingegangen, wie eine altersadäquate Reflexion in der Psychomotorik konkret umgesetzt werden kann.

Daraus schliessen wir, dass Reflexionssequenzen essentieller Bestandteil einer Lektion in der Psychomotoriktherapie sind. Wie eine Reflexionseinheit aber konkret gestaltet werden soll, damit ein Kind über seine Erfahrungen reflektieren kann, beschäftigt uns nach wie vor.

1.2 Ziel der Arbeit und Fragestellungen

Wie bereits erwähnt, werden im Ausbildungsgang zur Psychomotoriktherapeutin Reflexionssequenzen als integrierter Bestandteil einer Psychomotoriklektion von den Studierenden erwartet. Da aber weder die psychomotorische Literatur Auskunft darüber gibt noch in der Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin besprochen wird, wie Reflexionssequenzen mit Kindern konkret in der Praxis gestaltet und umgesetzt werden können, ist die Herstellung einer Sammlung mit praktischen Reflexionsideen Ziel unserer Arbeit. Diese Ideensammlung soll sowohl für Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik im Studiengang Psychomotorik als auch für Berufseinsteigerinnen der Psychomotoriktherapie im Alltag relevant und nützlich sein. Die Grundlage für diese Sammlung soll zum einen eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Fachliteratur sowie die Aufarbeitung der Inhalte zum Thema Reflexion an der Hochschule für Heilpädagogik bilden. Das Modell des Erfahrungslernens von Pinter-Theiss, Steiner-Schätz, Lukesch, Schätz und Theiss (2014) auf der senso-motorischen, emotionalen, sozialen, kognitiven bzw. metakognitiven und volitionalen Ebene wird den Ideen eine Struktur geben, damit ersichtlich wird, auf welchen Ebenen der Erkenntnisprozess stattfindet. Die Ideensammlung soll der Reflexionsfähigkeit von Kindern in verschiedenen Altersstufen gerecht werden und in der Praxis gut umsetzbar sein. Um diese Praxistauglichkeit überprüfen und sicherstellen zu können, lassen wir eine Auswahl an Ideen von Psychomotoriktherapeutinnen evaluieren.

Der Berufsverband Psychomotorik Schweiz erwähnt die Reflexion als eine mögliche Technik, um Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen in der Psychomotoriktherapie zu stimulieren (vgl. Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten Schweiz, 2013, S.3). Im Lehrplan 21 wird die Selbstreflexion zu den personalen Kompetenzen gezählt und gehört damit zu den Bildungszielen der Volksschule (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz [D-EDK], 2014d, S.2). Ausgangslage unserer Arbeit bildet deshalb die Annahme, dass Reflexion ein wichtiger Bestandteil einer Lektion in der Psychomotorik ist. Dem Sinn und Nutzen von Reflexionssequenzen werden wir aus diesem Grund nicht nachgehen.

Aufgrund der Zielsetzung unserer Arbeit haben sich folgende Fragestellungen ergeben:

- Ist es möglich, die Reflexion auf bestimmte Ebenen der Erfahrung (senso-motorische, emotionale, soziale, kognitive und volitionale Lernerfahrung) zu beziehen?
- Wie kann die Reflexionsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen berücksichtigt werden?
- Wie können Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie gestaltet werden?

1.3 Aufbau der Arbeit und methodisches Vorgehen

Die Grundlage für unser Entwicklungsprojekt bildete eine Literaturanalyse zum Thema Reflexion. Der theoretische Teil der Arbeit wird sich dem Begriff Reflexion bzw. Selbstreflexion widmen und die psychomotorische Reflexionspraxis näher beleuchten. Es wird ein Strukturierungsmodell für die Psychomotoriktherapie vorgestellt und der Reflexionsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen von Kindern nachgegangen. Die theoretischen Erkenntnisse in diesem Kapitel bilden die Grundlage zur Erstellung der Ideensammlung.

Im dritten Kapitel werden das Konzept, die Konzeptplanung, die methodische Umsetzung und die Evaluation erläutert. Zur Evaluation des Konzeptes wurden fünf ausgewählte Reflexionsideen von Psychomotoriktherapeutinnen mittels Fragebogen bewertet. Die erhobenen Daten wurden in einem nächsten Schritt analysiert und ausgewertet.

Das vierte Kapitel präsentiert einerseits unsere gesamte Ideensammlung und die Fremdevaluation der fünf Reflexionsideen, andererseits werden dessen Ergebnisse analysiert und vorgestellt.

Im fünften Kapitel werden die Fragen beantwortet und die Ergebnisse der Konzeptevaluation in einen Zusammenhang gebracht. Anschliessend werden Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis abgeleitet und die Arbeit kritisch reflektiert. Mit einem Ausblick wird die Arbeit abgeschlossen.

Einfachheitshalber werden in der vorliegenden Arbeit geschlechtsneutrale Begriffe und Formulierungen verwendet. Ansonsten verwenden wir jeweils die weibliche Form, wobei das männliche Geschlecht selbstverständlich darin eingeschlossen ist. In der Literatur werden verschiedene Bezeichnungen für Psychomotoriktherapeutin gebraucht, da je nach Land das Berufsbild einer Psychomotoriktherapeutin anders ausgerichtet ist. In dieser Arbeit werden die ursprünglichen Begriffe verwendet, deshalb kommen Bezeichnungen wie Therapeutin, Pädagogin, Psychomotorikerin oder Psychomotoriktherapeutin vor.

2 Theoretische Überlegungen zur Reflexion in der Psychomotoriktherapie

Das folgende Kapitel setzt sich mit den theoretischen Grundlagen auseinander, die für die Erstellung der Ideensammlung relevant sind.

Im ersten Unterkapitel stellen wir unser Vorgehen und unsere Erkenntnisse bezüglich der Literaturanalyse vor. Anschliessend werden Inhalte zum Thema Reflexion, die im Unterricht an der Hochschule für Heilpädagogik im Studiengang Psychomotorik vermittelt wurden, aufgearbeitet. Zuletzt folgt ein Überblick über den Begriff Reflexion in der psychomotorischen Fachliteratur.

Im zweiten Unterkapitel werden zuerst die Begriffe „Reflexion“ und „Selbstreflexion“ beschrieben und danach wird eine Definition für die Psychomotoriktherapie hergeleitet.

Im dritten Unterkapitel wird aufgezeigt, inwiefern Autoren aus der psychomotorischen Fachliteratur Reflexionssequenzen als Bestandteil einer Stunde verstehen.

Im vierten Unterkapitel werden fünf Ebenen des Erfahrungslernens in der Psychomotoriktherapie erläutert. Es wird aufgezeigt, wie Kinder auf diesen Ebenen Erkenntnisse durch Reflexionssequenzen sammeln können und wie dieses Modell als Strukturierungshilfe für die Reflexion genutzt werden kann.

Abschliessend wird im fünften Unterkapitel die Reflexionsfähigkeit in verschiedenen Altersstufen bezüglich der emotionalen und kognitiven Entwicklung vorgestellt.

2.1 Ausgangslage der Literaturanalyse

Die Suche nach Literatur zum Thema „Reflexion mit Kindern in der Psychomotorik“ gestaltete sich schwierig. Bei unserer Recherche berücksichtigten wir vor allem die Online-Kataloge der schweizerischen Universitätsbibliotheken IDS, den Gesamtkatalog der schweizerischen Hochschul- und Nationalbibliotheken „Swissbib“, die Literaturdatenbank „Ebscohost“ und die elektronische Zeitschriftenbibliothek der Universität Regensburg. Wir durchsuchten akribisch die psychomotorischen Zeitschriften „Motorik“ und „Praxis der Psychomotorik“ der letzten zehn Jahre. Es stellte sich heraus, dass in der Literatur oft die Reflexion der Therapeutin bzw. der Pädagogin selbst zum Thema gemacht wird, jedoch kaum diejenige des Kindes.

Nach dem langwierigen Rechercheprozess mussten wir feststellen, dass bis zum heutigen Zeitpunkt nur ganz wenig einschlägige Literatur veröffentlicht wurde. Im Kapitel 2.1.2 ist eine

Darstellung über die Ergebnisse aus den Grundlagen- und Praxisbüchern der Psychomotorik aufgeführt. Da diese Literaturergebnisse für unsere theoretischen Ausführungen nicht ausreichend Informationen hergaben, erweiterten wir unseren Suchbegriff auf „Reflexion bzw. Selbstreflexion von Kindern im Allgemeinen“. Zudem recherchierten wir auch zu begriffsähnlichen Schlagwörtern wie zum Beispiel „Metakognition“ im benachbarten Berufsfeld der Ergotherapie oder in Bezugswissenschaften der Psychomotorik wie beispielsweise in der Psychologie und der Kognitionspsychologie. Aus der Pädagogik entnahmen wir unter anderem Inhalte aus dem Lehrplan 21 und liessen uns vom Gewaltpräventionsprogramm „PFADE“ inspirieren. Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Metakognition aus der Sonderpädagogik und Inhalte der Sport- und Erlebnispädagogik flossen in unsere Arbeit mit ein. Bereiche aus dem Coaching ergänzten unseren theoretischen Teil mit weiteren wichtigen Beiträgen zum Thema Reflexion.

2.1.1 Inhalte zum Thema Reflexion an der Hochschule für Heilpädagogik

Im folgenden Unterkapitel werden Inhalte, die an der Hochschule für Heilpädagogik zum Thema Reflexion vermittelt wurden, dargelegt. Mehrheitlich wurde die Thematik im Unterricht mündlich aufgenommen und diskutiert. Schriftliche Unterlagen wurden kaum verteilt, weshalb eine fundierte Aufarbeitung Schwierigkeiten bereitet. Wir beziehen uns auf die Unterlagen, die verteilt wurden. Eine Vollständigkeit können wir demnach aber nicht garantieren.

Im zweiten Semester wurden im Modul „Kreative Zugänge im psychomotorischen Arbeitsfeld“ Unterlagen für die Vorbereitung des ersten therapeutischen Praktikums verteilt. Auf dem Handout „Beginn und Abschluss einer Therapiestunde“ sind stichwortartig Gedanken aufgelistet. Es sind unter anderem folgende Therapieabschlussmöglichkeiten erwähnt:

- Reflexion zur Stunde durch das Kind
- Reflexion durch die Therapeutin (vgl. Degen-Cuonz, 2013, S.2)

Als Strukturierungshilfen werden erwähnt, dass der Abschluss vorangekündigt werden muss, ein Ort festgelegt werden kann, Sitzmöglichkeiten diesen markieren können und dieses Vorgehen zu einem Ritual werden kann (vgl. Degen-Cuonz, 2013, S.2).

Wie schon in der Einleitung angedeutet, wurden Unterlagen zur Vorbereitung und Nachbereitung von Therapiestunden ausgeteilt. In den Vorüberlegungen unter dem Punkt 3. Durchführung/Umsetzung (Stundeninhalte, Angebot, Therapeutinnenverhalten) werden Studierende angehalten, sich Reflexionsmöglichkeiten zu überlegen und zu notieren. Im gleichen Abschnitt wird erwähnt, Reflexionsmöglichkeiten zu notieren und sich die Art (z.B. Malen, Gespräch, Barometer, Symbole, ...) sowie den geeigneten Zeitpunkt dafür zu überlegen (vgl.

Häusler & Degen, 2013a, S.3). Im Formular für die Nachbereitung werden die Studierenden aufgefordert, unter Punkt 3. Durchführung / Verlauf der Stunde (beschreibend) unter anderem die Frage „Wie haben die Kinder Reflexionsmöglichkeiten genutzt?“ zu beantworten (vgl. Häusler & Degen, 2013b, S.1). Reflexionssequenzen als Teil einer Therapiestunde werden hier explizit erwähnt und ihrer Wichtigkeit wird durch die Frage in der Nachbereitung Nachdruck verliehen. Die Gestaltungsmöglichkeiten für eine Reflexionssequenz werden in der Klammer mit vier Wörtern eher knapp beschrieben.

In der Einleitung wurde bereits erwähnt, dass Dozentinnen im Modul „Bewegung und soziales Lernen“ während des ersten Semesters verschiedene Materialien zum Thema „Gefühle wahrnehmen und benennen“ vorgestellt haben. Dabei wurde betont, dass die Verwendung von Gefühlsbildern und der Frage „Wie fühlst du dich?“ nicht per se mit einer Reflexion gleichgesetzt werden kann. Jedoch wurde nicht darauf eingegangen, wie eine adäquate Reflexionssequenz in der Psychomotorik aussieht und durchgeführt wird. Im Rahmen des Moduls wurde die Entwicklung der sozialen und emotionalen Kompetenzen thematisiert, jedoch nicht in Bezug auf deren Einfluss auf die Reflexionsfähigkeit der Kinder. Inhalte aus dem Modul werden im Kapitel 2.4 teilweise aufgenommen.

Im Modul „Sinnesphysiologie in der Psychomotoriktherapie“ wurde die Funktion des Gehirns in vier Ebenen unterteilt, die den Erkenntnisprozess beschreiben. Jedoch wurde keine Verknüpfung mit der Praxis hergestellt, sondern nur der Prozess im Gehirn erläutert, der wie folgt kurz beschrieben wird. Auf der ersten Ebene (Wahrnehmung) nimmt der Mensch unmittelbar und wertfrei über die verschiedenen Systeme Reize wahr. Auf der zweiten Ebene (Aufmerksamkeit, Bewusstsein und Kognition) werden diese verarbeitet und nach dem Weltbild (Konstrukt unserer Wahrnehmung) bewertet. Die dritte Ebene (die Zentralfunktionen des Gehirns) ermöglicht dem Menschen, ins Handeln zu kommen, ausgedrückt durch Bewegung, Emotionen, Sprache und in sozialer Interaktion. Die vierte Ebene (Persönlichkeit und Verhaltensweisen) beinhaltet, dass der Mensch seine Identität durch sein Verhalten findet und so unter anderem zu Selbsterkenntnis kommt. Durch Fragen wie „Was erlebe ich?“, „Wie reagiere ich?“ oder „Wie gestalte ich?“ kann das Handeln besser verstanden werden (vgl. Egloff Lehner, 2012, S.3-4).

Im Rahmen des Moduls „Wahrnehmungs- und Entwicklungspsychologie“ wurden verschiedene Ansätze des Verständnisses von Wahrnehmung thematisiert. Im Zusammenhang mit dem (neuro-)biologischen Ansatz nach Roth, der Wahrnehmung als Selektion und Interpretation von Informationen aus dem sensorischen System versteht, wurde die Selbstreflexion erwähnt. Eine ganzheitliche Förderung des sensorischen Systems, welches durch das kognitive, emotionale, vegetative und motorische System beeinflusst wird, kann durch Selbstreflexion unterstützt werden (vgl. Blickenstorfer, 2013, S.7).

Auf der Suche nach Informationen zu Reflexionssequenzen im Bereich der Grafomotorik stiessen wir auf Unterlagen aus dem Modul „Visuelle Wahrnehmung und Formreproduktion“. Im Unterricht wurde die „Standortbestimmung Schreiben“ von Lienhard und Schweizer vorgestellt. Bei der ersten Aufgabe wird das Kind aufgefordert, ein Sprachheft und ein Rechenheft zu nehmen und seine Schrift genau zu betrachten. Folgende drei Fragen deuten auf eine Reflexion bezüglich der eigenen Schrift hin (vgl. Lienhard & Schweizer, 1996; zitiert nach Häusler, 2013, S.5):

- Bin ich mit meiner Schrift zufrieden? Warum? Oder warum nicht?
- Das kann ich gut. Das muss ich nicht mehr trainieren.
- Das kann ich an meiner Schrift noch verbessern (ebd.).

Diese Standortbestimmung entstammt einem Lehrmittel für Mittelstufenkinder und eignet sich nach Häusler „für Schülerinnen und Schüler, die die verbundene Schweizer Schulschrift („Schnüerlischrift“) erlernt und bereits etwas automatisiert haben (in der Regel ab 3./4. Klasse, 9-12 Jahre)“ (2013, S.4).

Im gleichen Modul wurde das Lehrmittel „Unterwegs zur persönlichen Handschrift“ von Jurt, Hurschler und Henseler vorgestellt. In der Einleitung wird unter dem Kapitel „Beobachten, Beurteilen und Fördern – vor allem im Gespräch“ erwähnt, dass die Lernenden ihre Schriftprodukte kriterienorientiert selber einschätzen und ihre eigene Schriftentwicklung aktiv mitverfolgen sollen (vgl. 2013, S.6). Dies kann auch auf die Therapie übertragen werden und würde konkret bedeuten, dass

- das Kind beim eigenen Schriftprodukt Gelungenes sehen und kennzeichnen soll.
- im Gespräch Erfahrungen ausgetauscht werden, Gelungenes gezeigt und kritische Punkte angesprochen werden.
- Gespräche in kleinen oder grösseren Gruppen, angeleitet durch die Therapeutin oder individuell stattfinden.
- kurze Gespräche unmittelbar nach der Beobachtung durch die Therapeutin stattfinden (vgl. ebd.).

Weiter wird im Lehrmittel erwähnt, dass die Kinder in einem Lernportfolio von Zeit zu Zeit Schriftstücke sammeln sollen, um so die Fortschritte festhalten zu können (vgl. Jurt, Hurschler & Henseler, 2013, S.7).

Im Rahmen des Moduls „Spiel als Sprache der Kinder“ wurde uns der Zugang der personenzentrierten Spieltherapie näher gebracht. Es ist wichtig, dass das Kind beim Spielabschluss unterstützt wird, um „das Fenster zur Seele wieder zu schliessen“ und emotional zurückzukommen. So können beispielsweise für das Kind wichtige Szenen nochmals aufgestellt und

fotografiert und/oder ein Titel für die getätigte Spielhandlung gesucht werden (vgl. Brunner, 2014, S.7). Goetze erwähnt, dass manche Therapeutinnen einen Rückblick in die Abschiedssituation einbetten, der dem Kind hilft, die von ihm selbst produzierten Spielsequenzen nochmals vor Augen zu führen (vgl. 2002, S.234).

Zusammenfassend wurde das Thema Reflexion während unserer Ausbildung in verschiedenen Modulen aufgenommen, jedoch wurde es meist theoretisch abgehandelt und es wurden wenig konkrete Bezüge zur Praxis geschaffen.

2.1.2 Literatur zum Thema Reflexion in der Psychomotorik

Die folgende Literatur aus der Psychomotorik soll Aufschluss darüber bringen, welches Verständnis die ausgewählten Autorinnen bezüglich Reflexion mit Kindern haben. Es wird aufgezeigt, wie Reflexion mit Kindern durchgeführt werden kann. Die Thesen der verschiedenen Autorinnen werden mit Blick auf die Reflexion nun näher beleuchtet.

„Ich tue - Ich kann - Ich bin“ von Veronika Pinter-Theiss, Michaela Steiner-Schätz, Bettina Lukesch, Thomas Schätz und Christian Theiss

Pinter-Theiss et al. schlagen der Psychomotorikerin vor, bewegungsorientierte Aufgaben zu stellen, um dem Kind die Möglichkeit zu bieten, sich selbsttätig und eigenaktiv zu erleben. Erfahrungen, die es daraus gewinnt, sollen reflektiert und so die Handlungskompetenz des Kindes erweitert werden. In der folgenden Abbildung, die das Zusammenspiel des sich entwickelnden Kindes mit der sich entwickelnden Psychomotorikerin in der psychomotorischen Praxis aufzeigt, halten die Autorinnen die Reflexion als einen Baustein fest (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.13).

Abb. 1: Das Zusammenspiel des sich entwickelnden Kindes mit der sich entwickelnden Psychomotorikerin (Pinter-Theiss et al., 2014, S.13)

Der Weg von Erfahrungen zu neuen Erkenntnissen beinhaltet die Reflexion über die neue Erfahrung. Das Kind nimmt seinen Körper wahr, spürt sich und seine Umgebung. Erst durch die Reflexion wird die Erfahrung zu einer Erkenntnis (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.24). Neben der allgemeinen Persönlichkeitsentwicklung erwähnen Pinter-Theiss et al. auch die Rückmeldung aus dem sozialen Umfeld, die auf die Erfahrung des eigenen Tuns folgen. Diese beschreibt, dass ich mich mit meinem eigenen Tun selbst erfahre und gleichzeitig ein Feedback von meiner Umwelt erhalte (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.54). Bezüglich Lob und übertriebener Verstärkung oder Bewertung nehmen Pinter-Theiss et al. eine kritische Haltung ein. Sie sehen darin die Gefahr einer Kategorisierung und geben zu bedenken, dass es je nach Perspektive verschiedene Wahrheiten zu einer Situation gibt. Jedoch betonen sie die Wichtigkeit einer wertschätzenden Grundhaltung gegenüber dem Kinde. Diese drückt sich unter anderem im Wahrnehmen und Beschreiben der Tätigkeit des Kindes aus (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.72).

Das Anliegen der Psychomotorik ist es, über das Medium der Bewegung Körper- bzw. Leiberfahrungen im materialen und sozialen Kontext zu initiieren und diese dann einer Reflexion zuzuführen. Eine solche Reflexion soll das Erkennen von der subjektiven Bedeutsamkeit einer solchen Erfahrung ermöglichen, soll unterstützend im Erkennen von Veränderungen wirken und soll so zu Lernprozessen in Bezug auf das Selbstkonzept führen. (Pinter-Theiss et al., 2014, S.57)

In der Abschlussrunde einer Therapiestunde nutzt die Psychomotorikerin die Gelegenheit, Erfahrungen der Kinder aufzugreifen und nachzufragen (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.91). Die Psychomotorikerin soll dem Kind auch Rückmeldungen zu bedeutsamen Situationen geben (vgl. Pinter-Theiss et al., 2004, S.99). Im Buch wird der Prozess von der Erfahrung zur Erkenntnis bildlich mit einer Spirale (siehe Abb. 2) dargestellt, welche besagt: „Ich bewege mich und nehme wahr, ich erlebe und erfahre, ich denke und reflektiere, ich erkenne und lerne“ (Pinter-Theiss et al., 2014, S.98).

Abb. 2: Der psychomotorische Erfahrungsraum (Pinter-Theis et al., 2014, S.98)

„Ich hab eine Idee ...“ von Michael Passolt und Veronika Pinter-Theiss

In Anlehnung an die Krimiserie „Columbo“ zeigen die Autoren auf, was wir von Inspektor Columbo lernen können. Die Kinder werden aufgefordert, laut zu denken. Es werden im Team Möglichkeiten, Erfahrungen und Beobachtungen ausgetauscht und gemeinsam neue Hypothesen daraus gebildet (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.44-45). Passolt und Pinter-Theiss stellen ein Stundenmodell für die psychomotorische Praxis vor, auf das im Kapitel 2.3.5 genauer eingegangen wird. Sie unterteilen die Lektion in verschiedene Phasen. Nach der Phase von Ruhe und Entspannung räumen sie der Reflexion einen festen Platz ein. In dieser Sequenz schenken sie dem Kind Zeit, über Erlebtes zu berichten. Damit das Kind nicht in eine Bewertung gedrängt wird, soll die Psychomotorikerin offene Fragen stellen wie: „Was hast du beim Bauen erlebt?“, „Mit wem hast du heute gespielt?“ oder „Bei welcher Sta-

tion hast du gespielt?“. Passolt und Pinter-Theiss sehen als Alternative zum Gespräch auch einen kreativen Zugang zur Reflexion. Sie nennen in diesem Zusammenhang das Bauen mit Holzbausteinen, das Malen mit Wachsstiften und das Kneten (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.164-165).

„Handbuch Psychomotorik“ von Renate Zimmer

Im „Handbuch Psychomotorik“ von Zimmer findet sich das Wort „Reflexion“ zweimal. Damit der Erwachsene das Bestreben des Kindes, eine Aufgabe alleine zu meistern unterstützen kann, soll er anstelle direkter Anweisungen eher indirekte Hilfen durch verbale Kommentare, Reflexionen und Informationen geben. Ihr Verständnis von Reflexion erläutert sie dabei nicht (vgl. Zimmer, 2012, S.90). Das zweite Mal erwähnt Zimmer das Wort „Reflexion“ im Zusammenhang mit indirekten Bewertungen, die sie anstelle von Lob und direkter Verstärkung sieht. Hier sieht sie die Aufgabe der Pädagogin darin, das Verhalten des Kindes zu verbalisieren, nachdem dieses eine Bewegungsaufgabe gemeistert hat. Durch das Verbalisieren werden dem Kind die eigenen Fortschritte bewusster gemacht (vgl. Zimmer, 2012, S.164). Um eine Veränderung der Selbstwahrnehmung zu erwirken, soll die Pädagogin die Handlungen des Kindes kommentieren und wertschätzen. Dabei sollen die Sache und das Tun im Vordergrund stehen und nicht das Lob oder die Bewertung (vgl. Zimmer, 2012, S.44). Dazu schreiben auch Vogt und Caby, dass sachbezogenes Lob motivationsfördernd ist, übertriebenes Loben aber zu vermeiden sei. Sie sehen die Wertschätzung gegenüber dem Menschen bedroht, wenn auf jedes Tun ein Kompliment folgt (vgl. Vogt & Caby, 2010, S.76). Einen hohen Stellenwert räumt Zimmer der Bewegungserfahrung des Kindes ein. Dazu schreibt sie:

Durch Bewegungshandlungen lernen Kinder sich selbst kennen, sie erhalten Rückmeldung über das, was sie können, sie erfahren Erfolg und Misserfolg und erkennen, dass sie ihn selbst bewirkt haben. Sie erleben aber auch, was andere ihnen zutrauen, wie sie von ihrer sozialen Umwelt eingeschätzt werden. (Zimmer, 2012, S.50)

Das Erfahren von Erfolgserlebnissen kann die Kinder dahin bringen, neue und ungewohnte Situationen anzugehen. Die Pädagogin kann diesen Prozess unterstützen, indem sie dem Kind einen Entscheidungsfreiraum und Handlungsspielraum gewährt. So kann das Kind seine eigenen Fähigkeiten aufbauen: Es erhält die Möglichkeit, Tätigkeiten ohne Hilfe auszuführen und Erfolg wie auch Misserfolg auf seine eigenen Kräfte zurückzuführen. Hier sieht Zimmer die grosse Bedeutung von verbalen Kommentierungen der Handlungen des Kindes, damit es neue Situationen einzuschätzen lernt (vgl. Zimmer, 2012, S.68-69). Durch die Rückmeldungen zu seiner individuellen Leistung erkennt das Kind auch die Entwicklungs-

fortschritte, die es selbst gemacht hat, nicht nur im Vergleich mit anderen Kindern. Das Bewusstmachen der eigenen Fähigkeiten, gerade unmittelbar nach einer bewältigten Aufgabe, erachtet Zimmer als effektiv (vgl. Zimmer, 2012, S.72). Dazu schreibt Zimmer weiter: „Steht die intraindividuelle Leistungsentwicklung im Vordergrund und wird dies auch vom Erwachsenen betont, werden Kinder häufig seine Sicht übernehmen“ (Zimmer, 2012, S.77). Um Lernfortschritte des Kindes bewusst zu machen, kann man im Gesprächskreis die Stunde noch einmal Revue passieren lassen. Dazu können Fragen über neue Erfahrungen und mögliche Grenzerweiterungen gestellt werden (vgl. Zimmer, 2012, S.157).

„Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung“ von Dietrich Eggert und Birgit Lütje-Klose u.a.

Eggert und Lütje-Klose erachten es als wichtig, die Reflexion kurz zu halten und sie in kindgerechter Sprache zu führen. Die Reflexion soll den gesamten Verhaltensbereich inklusive das Spielverhalten miteinbeziehen. Zusammen mit der Therapeutin werden Problemlösungsstrategien und Gefühle verbalisiert. Das Kind soll seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle ausdrücken dürfen. Dazu ist es wichtig, dem Kind freundlich und akzeptierend entgegen zu treten (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008, S.136-137). Eggert und Lütje-Klose schätzen ein ruhiges Abschluss-Ritual gleich wichtig ein wie den Austausch von Erfahrungen und Erlebtem am Ende der Stunde (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008, S.139). Die Autoren sehen in jeder psychomotorischen Handlung auch eine soziale Interaktion und Kommunikation mit anderen Menschen. Daraus folgt, dass eine Wirkung der psychomotorischen Handlung nicht nur das Individuum betrifft, sondern auch das Umfeld beeinflusst (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008, S.152). Eggert und Lütje-Klose räumen der Reflexion im Kreis innerhalb einer Therapiestunde ein Zeitfenster ein. Die Möglichkeit, Erlebtes zu erzählen, Kritik einzubringen und zu reflektieren sollen Platz erhalten (vgl. Eggert & Lütje-Klose, 2008, S.196).

„Vielfalt als Methode“ von Helmut Köckenberger

Köckenberger erwähnt unter verschiedenen Handlungsmethoden auch eine „spiegelnde“ bzw. „reflexive“ Rollenübernahme der Psychomotorikerin. Dazu erläutert er zuerst das reflexive Spiegeln. Durch das Spiegeln ermöglicht die Psychomotorikerin dem Kind, sich über die eigenen Handlungen bewusster zu werden. Es kann bei Problemen eigene Lösungen aus einer anderen Perspektive betrachten (vgl. Köckenberger, 2011, S.38). Die Reflexion hilft dem Kind, neue Erfahrungen zu integrieren und Erlebnisse bewusster zu machen. Die Reflexion bewirkt auch einen gewissen Abstand zum Erlebten, ermöglicht das Zusammenfassen von wesentlichen Sequenzen, würdigt neue Fähigkeiten und gibt Raum für Feedback und Mitteilungen. Hier eröffnet sich die Gelegenheit, etwas davon in die nächste Stundenvorbereitung einfließen zu lassen (vgl. Köckenberger, 2011, S.55). Konkret macht Köckenberger

verschiedene Beispiele, wie eine Reflexionsrunde aussehen könnte. In einem Rucksack werden beispielsweise die wichtigsten Erlebnisse symbolisch eingepackt. Jedes Kind macht sich drei innere Bilder von der erlebten Stunde. Anhand einer Hitparade werden individuelle Highlights aus der Lektion bestimmt. Mithilfe von Bewegungen/Pantomimen drücken Kinder ihre Stimmung aus, oder das Kind berichtet über die Stunde mit Hilfe eines ausgesuchten Kuscheltiers (vgl. Köckenberger, 2011, S.55-56). Köckenberger nennt die Reflexion auch als möglichen Lösungsweg nach einer Störung. Die beteiligten Kinder kommen nach der Störung im Gespräch zusammen, um über die erlebte Störung, mögliche Lösungen und weitere Konsequenzen zu sprechen. Dazu werden konkrete Fragen gestellt: „Was ist genau passiert?“, „Was waren meine Bedürfnisse und Gefühle?“ oder „Was können wir das nächste Mal anders machen?“ (vgl. Köckenberger, 2011, S.277). In der Wertschätzung sieht Köckenberger auch die Möglichkeit, den Leistungen und Erfahrungen des Kindes Beachtung zu schenken und sie zu bestärken (vgl. Köckenberger, 2011, S.355). Als konkrete Umsetzung nennt er unter anderem das Lob und die Rückmeldung. Das Lob soll sparsam und spontan eingesetzt werden. Es beschreibt beobachtete Leistungen des Kindes und zeigt Vergleiche zu früheren Leistungen auf. Dies fördert die Selbstwirksamkeit und vermeidet eine pauschale Beurteilung. Die Rückmeldung ist urteilsfrei und ohne Appell. Die Psychomotorikerin zeigt dem Kind Anteilnahme, wenn sie beispielsweise ruft: „Du bist schon weit geklettert und bis zum Gipfel ist es nicht mehr weit!“ Das Kind erfährt sich als beachtet und wertgeschätzt (vgl. Köckenberger, 2011, S.357).

„Einführung in die Psychomotorik“ von Klaus Fischer

Im Buch von Fischer wird die Reflexion nicht explizit angesprochen. Wenige implizite Erwähnungen können aus seiner Literatur herausgelesen werden. Eine Andeutung einer Reflexion macht er wie folgt: „Kinder können im Spiel verschiedene Handlungsweisen angstfrei ausprobieren, können ihren Gefühlen Ausdruck verleihen, erfahren sich als Initiator von Handlungen und erhalten Rückmeldungen über sich selbst und den Handlungserfolg“ (Fischer, 2009, S.282-283). Fischer erwähnt die Selbstkonzepttheorie nach Epstein. Dieser geht davon aus, dass der Mensch durch Erfahrungen und Erlebnisse, die er speichert und mit Gefühlen wie Schmerz und Freude verbindet, ein integriertes und konzeptuelles System aufbaut. Hierin sieht er ein hohes Mass an Reflexion der Selbstkognition (vgl. Epstein, 1984; zitiert nach Fischer, 2009, S.77). Eine Brücke zu einer möglichen Reflexion mit dem Kind wird von Fischer nicht geschlagen. Auch wenn er beschreibt, dass ein Kind mit ungefähr elf Jahren eine stabile selbstreflexive Haltung entwickelt, zieht er keine Verbindung zu einer Reflexion in den psychomotorischen Förderkonzepten von Kindern (vgl. Fischer, 2009, S.87). Schliesslich beschreibt Fischer betreffend motopädagogischem Ziel, dass die Kinder die Befähigung zur selbstverwirklichenden Auseinandersetzung mit sich selbst und der ding-

lichen und sozialen Umwelt erreichen sollen (vgl. Fischer, 2009, S.194). Wie die konkrete Umsetzung bis zur Zielerreichung aussehen soll, wird von Fischer nicht weiter erläutert.

„Psychomotorik“ von Christina Reichenbach

Bei der ersten Erwähnung von Reflexion bezieht sich Reichenbach auf Eggert und Lütje-Klose und schreibt Folgendes: „In Kooperation mit dem Pädagogen bzw. Therapeuten sollen die Kinder explorativ (entdeckend, erforschend) die Handlungsabläufe verändern können und schrittweise zur Reflektion der Handlungsabläufe über strukturierte Gesprächsphasen geführt werden“ (Eggert & Lütje-Klose, 1994; zitiert nach Reichenbach, 2010, S.59-60). Reichenbach bezieht sich weiter auf Krus (2004), wenn sie über den Prozess der Selbstwirksamkeit spricht. Hier erwähnt sie, dass die kindlichen Fähigkeiten, Ressourcen und Kompetenzen in einem Interaktionsprozess durch die Therapeutin widergespiegelt werden (vgl. Krus, 2004; zitiert nach Reichenbach, 2010, S.74). Dem Kind wird Raum gegeben, um seinen Spielpartnern über seine persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse, Gedanken, Gefühle und Erkenntnisse zu berichten (vgl. Krus, 2004; zitiert nach Reichenbach, 2010, S.76).

„Beweg-Gründe Psychomotorik nach Bernard Aucouturier“ von Marion Esser

Als eine Form von Selbstreflexion kann folgende Aussage von Esser betrachtet werden: „Dezentrierung kann man definieren als die Fähigkeit, sich handeln zu sehen, seine Handlungen zu repräsentieren, ein Bild von sich in einer Handlungssituation zu haben“ (Esser, 2011, S.26). Als eine von mehreren Zielvorstellungen sieht Esser, das Kind mit Hilfestellung zu befähigen, sich anzupassen und sich gleichermassen selbst zu überprüfen (vgl. Esser, 2011, S.52). Aucouturier teilt eine Therapiestunde in verschiedene Phasen auf. Sein Modell wird im Kapitel 2.3.4 vorgestellt. In einer Phase findet ein Rückblick auf die Stunde statt. Die Kinder dürfen mit verschiedenen Materialien wie Knete, Bauklötzen oder Malstiften und Papier ihre Eindrücke der Stunde festhalten und gestalten. Danach stellt die Therapeutin anhand der Darstellungen Fragen zur Stunde. Die Kinder bekommen so die Gelegenheit, Erlebtes noch einmal in Worte zu fassen. Besteht zwischen Therapeutin und Kind eine vertrauensvolle Beziehung, kann sie das Dargestellte mit dem in Verbindung bringen, was sie während der Stunde beobachtet oder wahrgenommen hat. Durch die emotionale Anteilnahme der Psychomotoriktherapeutin fühlt sich das Kind akzeptiert, was als Voraussetzung für die weitere Entwicklung der Persönlichkeit gilt (vgl. Esser, 2010, S.64).

„Mut zur Entwicklung“ von Astrid Krus

Zu den Aufgaben einer Therapeutin zählt Krus, „..., das Kind zu selbstgeleiteter Reflexion und selbstbestimmtem Handeln zu veranlassen, um so die Selbstheilungskräfte des Kindes durch Spieltätigkeiten zu mobilisieren“ (Krus, 2004, S.108). Krus hält fest, dass Kinder vor-

rangig über die Ausgestaltung ihrer Spielrollen eine Rückmeldung geben und sie erst in einem zweiten Schritt bereit sind, ein verbales Feedback zu geben (vgl. Krus, 2004, S.109). In einem ersten Schritt soll die Therapeutin nach der Beendigung einer Aufgabe Fortschritte des Kindes verbalisieren. In einem zweiten Schritt geht es um die Anregung zur Selbstverbalisation, die durch spezifische Fragestellungen wie beispielsweise „Wie hast du die Aufgabe gelöst?“ provoziert werden (vgl. Krus, 2004, S.117). „Darüber hinaus haben reflektierende Fragen die Funktion, die Wahrnehmungs- und Bewertungsmechanismen des Kindes auf die Bewusstseins-ebene zu heben, um potentielle, selbstwertschädigende Fehlinterpretationen zu reduzieren“ (Krus, 2004, S.121-122). Die Intention der Psychomotoriktherapeutin liegt darin, das Kind zu bewusstem und selbstregulierendem Handeln zu führen. „Im Verlauf der Handlung unterstützen anerkennende Worte die Reflexion der eigenen Fähigkeiten im Sinne einer Selbstbegründung bzw. begünstigen attributionale Erklärungen die Auseinandersetzung mit Frustration und Misserfolg im Hinblick auf eine differenzierte, reflektierende und positive Selbstbewertung“ (Krus, 2004, S.122). Durch gezielte verbale Rückmeldungen der Therapeutin erhält das Kind die Möglichkeit, Situationen und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aus einer anderen Sicht zu betrachten (vgl. Krus, 2004, S.131). Um das Kind anzuregen, die momentane Stimmung oder seine Gefühle zu verbalisieren, kann man vorgefertigte Gesichtskarten oder Blankokarten, die von den Kindern selbst gestaltet werden, einsetzen (vgl. Krus, 2004, S.132-133).

Dieser literaturbasierte Überblick zeigt einerseits auf, dass Reflexionssequenzen von der Therapeutin genutzt werden können, um dem Kind eine Rückmeldung zu geben und es in seinem Tun zu bestärken. Andererseits können aus der Literatur erste Hinweise zur Gestaltung von Reflexionssequenzen mit dem Kind als Akteur abgeleitet werden.

2.2 Begriffsklärung von Reflexion bzw. Selbstreflexion

Der Begriff Reflexion wird in der Alltagssprache oft mit bewusstem Nachdenken gleichgesetzt. „Individuelle Selbstreflexion wird meist einfach als bewusstes Nachdenken einer Person über sich selbst angesehen“ (Greif, 2008, S.36). Die Begriffe „Reflexion“ und „Selbstreflexion“ tauchen in verschiedenen Wissenschaften wie Psychologie, Philosophie oder Pädagogik auf, weshalb es schwierig ist, eine eng gefasste Definition herzuleiten. Alle drei Wissenschaften gehen davon aus, dass der Mensch ein Bewusstsein von sich selbst hat. Er ist in der Lage, sein eigenes Handeln zu beobachten und über sich selber nachzudenken. Der Mensch reflektiert sich und die eigenen Handlungen keinesfalls immer, jedoch hat er das Potential dazu (vgl. Eckensberger, 1998; zitiert nach Greif, 2008, S.19). Diese Fähigkeit der Selbst-Reflexivität des Denkens wird oft als zentrales Merkmal des Menschen hervorgehoben, welches ihn von anderen Lebewesen unterscheidet (vgl. Henninger, Mandl & Law, 2001, S.235).

Wir verwenden für unsere Arbeit den Begriff Reflexion, der gleichgesetzt wird mit dem Begriff Selbstreflexion.

Um den Begriff Reflexion aus psychomotorischer Sicht definieren zu können, suchten wir nach den Wurzeln des Ausdrucks und nach Definitionen in Bezugswissenschaften der Psychomotorik. Der französische Philosoph René Descartes wird als Begründer des selbst-reflexiven Menschenbildes betrachtet. „Mit seinem berühmten Satz ‚Cogito ergo sum‘ – ‚Ich denke, also bin ich‘ – stellt ... [er, Anm. d. Verf.] die bewusste Selbstreflexion ins Zentrum seiner Erkenntnistheorie“ (Greif, 2008, S.35).

John Dewey (vgl. 1925/1981, 1933/1986; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.235), ein amerikanischer Philosoph und Pädagoge, definiert Reflexion als eine Art des Denkens, mit der ein Problem in Bezug auf die gemachten Erfahrungen gelöst wird. Zudem wird Reflexion vor allem durch Zweifel an oder Erstaunen über eine bestimmte Situation ausgelöst. Das wiederholte Nachdenken über das eigene Denken und Handeln stellt Dewey als Kreislauf dar, der funktional als Werkzeug zur Problemlösung angesehen wird und zielgerichtet ist, um der Instabilität einer Situation entgegen zu wirken (vgl. 1933/1986; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.237). Dieser Kreislauf wird in fünf Phasen unterteilt. Die erste Phase ist die Problemerkennung, worauf in der zweiten Phase die Spezifikation von Optionen erfolgt. In der dritten Phase werden diese Optionen bewertet, wobei die vierte Phase geprägt ist von deren Revision. Der Kreislauf endet mit der Entscheidung in der fünften Phase (vgl. Baron, 1981; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.239). Um wirklich auf reflektierende Weise nachdenken zu können, muss der Mensch gemäss Dewey (vgl. 1933/1986; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.238) zum einen eine Offenheit gegenüber neuen Informationen aufweisen, zum anderen mit ganzem Herzen an der Sache interessiert und darüber hinaus bereit sein, die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Für Dewey (vgl. 1933/1986; zitiert nach ebd.) stellt die Sprache ein wichtiges Werkzeug dar, um zu reflektieren. Dewey erwähnt, dass durch Werte, Erwartungen und Gewohnheiten die Reflexionstendenz beeinflusst wird (vgl. 1938/1986; zitiert nach ebd.). Daraus leiten Henninger et al. ab, dass „reflektierendes Denken so früh wie möglich in den Prozess von Erziehung und Entwicklung Eingang finden sollte. Das reflektierende Denken sollte sowohl während der Schulzeit als auch im Erwachsenenalter unterstützt werden“ (ebd.).

Für den russischen Psychologen und Pädagogen Lev Vygotsky (1978; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.235) ist Reflexion „die Verlagerung einer nach aussen gerichteten, sozial geteilten Problemauseinandersetzung auf eine interne Auseinandersetzung mit dem Problem“. Als wichtiges Erziehungsziel wird die Selbstregulation hervorgehoben, die durch Reflexion gefördert werden kann. Zunächst wird eine Regulation des eigenen Handelns durch andere Personen erfahren, das heisst ein Erwachsener oder eine Person aus dem sozialen Umfeld

des Lernenden (z.B. ein Mitschüler, der weiter entwickelte Fähigkeiten als dieser aufweist) leiten den Lernenden an. Daraus lässt sich schliessen, dass die Selbststeuerung durch die Modellierung schrittweise vom kompetenten Partner übernommen wird (vgl. 1978, 1987/1998; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.239). „Vygotsky vertritt die Auffassung, dass der Reflexion dabei die Rolle eines Mediators zukommt: Mit Hilfe werden bedeutsame Erfahrungen in abstrahiertes Wissen transformiert, was wiederum zu Entwicklung führt“ (1978, 1987/1998; zitiert nach ebd.). Die verbale Kommunikation, einschliesslich der Selbst-Verbalisierung, das heisst das innere Sprechen des Lernenden, unterstützen in grossem Masse die Reflexionsfähigkeit (vgl. 1978, 1987/1998; zitiert nach ebd.). Hervorzuheben gilt, dass die Reflexion als Denkprozess höherer Ordnung verstanden wird, der sich durch fortlaufende, dynamische Interaktionen zwischen dem Handelnden und der Welt entwickelt (vgl. Vygotsky; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.240).

Der amerikanische Philosoph Donald Schön (vgl. 1987; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.235) beschreibt die Reflexion als einen inneren Dialog zwischen Denken und Handeln. Dieser Prozess könne die Leistung der Person verbessern. Schön (vgl. 1983/1987; zitiert nach Henninger et al., 2001, S.241) unterscheidet zwischen Reflexion *über* das Handeln und Reflexion *während* des Handelns. Ersteres bedeutet, dass das Individuum über eine Handlung nachdenkt, die bereits ausgeführt wurde oder unterbricht diese bewusst zum Zweck der Reflexion. Dies bezeichnet Schön als Reflexion „offline“. Die Reflexion „online“ hingegen findet während des Handelns statt, was zu einem aktiven, auf den gegenwärtigen Augenblick abgestimmten Handeln führe. Wie Vygotsky betont Schön (vgl. 1987; zitiert nach ebd.) die besondere Bedeutung des reziproken, reflektierenden Dialoges zwischen dem anleitenden Experten und dem Lernenden. Der Lernende wird von aussen aufgefordert, sich Gedanken zu einem bestimmten Zeitpunkt zu machen oder er wird durch Fragen in seinen Handlungen unterbrochen und zur Selbstreflexion angeregt (vgl. Döner, 1976, 1979, 1982; Putz-Osterloh, 1985; ebd.).

Für Henninger et al. stellt Reflexion „einen dynamischen, kognitiven Prozess dar, mit dem vergangene, gegenwärtige und zukünftige Handlungen miteinander verbunden werden können“ (2001, S.235). Zudem ermöglicht Reflexion die Handlungsplanung *vor* dem Ausführen und trägt dazu bei, dass die Person *während* der Handlungsausführung die Abläufe optimiert und Neues dazu lernt. *Nach* der Handlung ermöglicht die Reflexion, die ausgeführten Tätigkeiten zu analysieren und zu bewerten. Ferner kann so der Transfer des Gelernten auf andere Situationen gefördert werden. Die Funktion von Reflexion in Bezug auf kognitive Aktivitäten kann regulatorische, adaptive, integrative, organisierende, antizipatorische und bewertende Aspekte umfassen (vgl. Henninger et al., 2001, S.236). Aus diesen Aspekten leiten die drei Autoren eine operationale Definition ab:

Reflexion ist ein Prozess, bei dem eine Person ihre Aufmerksamkeit auf ein Ereignis richtet, dieses Ereignis vor dem Hintergrund eines vorher bestehenden Ziels und vorgegangener Erfahrungen bewertet, Handlungsoptionen generiert sowie die erwartbaren Auswirkungen dieser Handlungsoptionen auf die gegenwärtige Situation bezieht und Entscheidungen über zukünftige Handlungen mit dem Ziel der Problemlösung trifft. (Henninger et al., 2001, S.236)

Zusammenfassend dient die Reflexion als Werkzeug der Handlungsplanung und des Lösens von Problemen. Sie fördert die Selbstregulation und steigert die Leistung. Die Reflexionsfähigkeit wird von Emotionen beeinflusst und ist durch Werte, Erwartungen und Gewohnheiten des Individuums geprägt. Reflexionsfähigkeit kann gefördert werden. Durch das Anleiten eines Experten wird der Lernende schrittweise befähigt, über vergangene, gegenwärtige und zukünftige Handlungen zu reflektieren. Dies erfolgt durch die Sprache. Ziel ist, dass der Lernende immer mehr zu einem inneren Dialog findet. Voraussetzungen dazu sind Motivation, Offenheit für Neues und Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Reflexion wird als kognitiver Prozess verstanden, der sich durch die Interaktion dynamisch verändert und vor, während oder nach einer Handlung stattfindet. Reflexionsfähigkeit unterstützt die Transferleistung, um Gelerntes in neuen Situationen anzuwenden.

Das oben zusammengefasste Verständnis der Reflexion bezieht sich unserer Meinung nach stark auf die kognitive Ebene und ist leistungsorientiert. Da sich Psychomotoriktherapeutinnen in einem pädagogisch-therapeutischen Feld bewegen, sollten andere Ebenen wie die senso-motorische, soziale, emotionale und die volitionale auch angesprochen werden. Dies führte uns zu folgender Überlegung: Selbstreflexion kann auch als Pflege des Selbst verstanden werden. Dabei richtet der Mensch seine Aufmerksamkeit auf verschiedene Aspekte seines Selbst. Er befasst sich mit der Verfassung seines Körpers, mit seinen Gefühlen und Bedürfnissen. Er setzt sich mit seinen Gedanken und seiner Einbettung in die Beziehungen zu anderen und zur Welt auseinander. Selbstreflexion ist ein Moment der Selbstbesinnung, welcher in der heutigen schnelllebigen Zeit oft zur kurz kommt (vgl. Schmid, 2007; zitiert nach Bär & Bommeli, 2013, S.12).

Die oben erwähnte Aussage über Selbstreflexion ist allgemein gefasst. In der fachspezifischen Literatur wird der Begriff Reflexion aus psychomotorischer Sicht so verstanden, dass das Kind individuelle, bedeutsame Erfahrungen sammelt. Durch die Reflexion mit einer „erfahrenen Person“ entsteht Erkenntnis über sich selbst, aber auch Erkenntnis über die Welt und den/die Andere/n. Es können auch Erkenntnisse über den individuellen Weg des Lernens gewonnen werden, das heisst die Selbstwahrnehmung der eigenen Methoden, Techniken, Strategien und Einstellungen des Lernens wird durch die moderierenden reflexiven Fragen der Psychomotoriktherapeutin angeregt (vgl. Pinter-Theisse et al., 2014, S.99). Nicht nur

auf der sprachlichen Ebene kann die Reflexion erfolgen, sondern auch auf einer kreativen. Durch die verschiedenen Zugänge und die Begleitung einer Therapeutin wird der Erkenntnisprozess des Kindes vertieft. Der Sinn einer Reflexionssequenz in Raum und Zeit ist, über das Erlebte zu berichten und dieses durch die verbale und/oder kreative Aufarbeitung auf eine andere Bewusstseinssebene zu heben. Somit kommt es zu einem Transfer ins Kognitive (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.163).

2.3 Psychomotorische Praxis - Reflexion als Bestandteil einer Lektion

Die Einsatzbereiche der Psychomotorik sind von Land zu Land und sogar innerhalb der Schweiz unterschiedlich. Durch diese Vielfältigkeit differenzieren „sich auch unterschiedliche konzeptionelle Ansätze heraus, die sich zwar alle einer ganzheitlichen Förderung von Kindern – meist mit Entwicklungsbeeinträchtigungen und speziellen Bedürfnissen – verschreiben, aber doch ganz verschiedenen handlungsleitenden Konzepten folgen“ (Zimmer, 2012, S.40). Deshalb ist es nicht möglich, eine einheitliche Definition des Begriffs der Reflexion für die psychomotorische Praxis herzuleiten. Demzufolge ist auch das Verständnis von Reflexion als Bestandteil einer Lektion unterschiedlich. Durch die Literaturanalyse kristallisierte sich heraus, dass bei den vorher genannten und nachstehend wieder erwähnten Autorinnen Reflexion meist ein fester Bestandteil einer Lektion ist. Im Folgenden wird aufgezeigt, zu welchem Zeitpunkt oder in welcher Phase die Autorinnen eine Reflexionssequenz mit den Kindern in ihrer Stunde einbetten, jedoch wird nicht darauf eingegangen, nach welchem Ansatz gearbeitet wird.

2.3.1 Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Helmut Köckenberger

Köckenberger macht sich allgemein Gedanken über die Abschlusssituation und deren Inhalt. Er formuliert verschiedene Ziele für die Abschlussequenz. Mit der Reflexion verfolgt er das Ziel, den Kindern einen Überblick über die Stunde zu verschaffen. Die Kinder sitzen mit der Psychomotorikerin im Kreis und erzählen ihre persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse, die sie während der Stunde gemacht haben. Durch das Erzählen werden neue Erkenntnisse bewusster gemacht und in den Alltag mitgenommen. Die Psychomotorikerin ihrerseits gibt Rückmeldungen und würdigt die Kompetenzen der Kinder. Köckenberger gibt verschiedene Beispiele, wie eine Reflexion praktisch umgesetzt werden kann (siehe Kapitel 2.1.2) (vgl. Köckenberger, 2011, S.55).

2.3.2 Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Renate Zimmer

Nach Zimmer bietet der Abschlusskreis eine Gelegenheit für eine Reflexion. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, über Erlebtes zu berichten. Sie können beispielsweise erzählen, wo

sie Erfahrungen und Grenzen erweitert haben. Die Pädagogin fragt nach, was besonders schwierig war oder was viel Mut brauchte. Ein Gespräch am Ende der Stunde bietet auch die Gelegenheit, Wünsche für die nächste Stunde zu thematisieren (vgl. Zimmer, 2012, S.157).

Zimmer beschreibt auch die Reflexionsmöglichkeit während der Stunde. Ihr scheint es wichtig zu sein, die Selbstwirksamkeit zu fördern. Die Kinder sollen im Bestreben unterstützt werden, eine Aufgabe alleine zu bewältigen. Hier schlägt sie eine indirekte Unterstützung mit verbalen Kommentaren, Informationen oder Reflexionen durch die Pädagogin vor (vgl. Zimmer, 2012, S.90).

Unter dem Titel „Reflexion von Gefühlen und Problemlösungsverhalten“ schreibt Zimmer, dass mit dem Verbalisieren durch die Pädagogin dem Kind Fortschritte bewusster gemacht werden. Diese Reflexionen finden unmittelbar nach einer Bewegungsaufgabe oder nach einem vom Kind verbalisierten Lösungsvorschlag für ein Problem statt (vgl. Zimmer, 2012, S.164).

2.3.3 Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Dietrich Eggert

Nach Eggert sollen Äusserungen und Bewegungserfahrungen des Kindes unmittelbar und in der aktuellen Situation aufgenommen werden und nicht auf später verschoben werden. Das Kind soll dabei gezielt und einzeln angesprochen werden. Dies bedingt kleine Gruppen oder die Anwesenheit mehrerer Therapeutinnen (vgl. Eggert, 2008, S.135). Eine Reflexion am Ende der Stunde schliesst Eggert deswegen aber nicht aus. Er sieht den Austausch über das Erlebte und die Erfahrungen dabei als wertvoll an, er setzt ihn einem ruhigen, rituellen Ausklingen sogar gleich (vgl. Eggert, 2008, S.139). Eggert macht dem Anfänger tabellarisch Vorschläge, wie eine Therapiestunde aufgebaut werden kann. Sein Schema nennt er „A-E-S-Schema“. Er teilt die Stunde in drei Phasen ein: eine Anfangsphase (A), eine Erfahrungsphase (E) und eine Abschlussphase (S). Dazu schreibt er stichwortartig Beispiele betreffend Methodik und allgemeine Hinweise auf. Für die Abschlussphase erwähnt er die Möglichkeit zur Reflexion und Kritik des Erlebten (vgl. Eggert, 2008, S.196-197).

2.3.4 Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Bernard Aucouturier

Im Buch „Beweg-Gründe“ beschreibt Marion Esser das Phasenmodell von Bernard Aucouturier. Allgemein wird nach Aucouturier keine Psychomotorikstunde im Voraus geplant. Zwei Bereiche werden im Raum gestaltet. Der eine Bereich umfasst Möglichkeiten für motorische Expressivität in Form vielfältiger Bewegungserfahrungen und der andere ermöglicht eine grafische und plastische Expressivität. Dazu werden Holzbauteile, Mal- und Knetutensilien zur Verfügung gestellt (vgl. Esser, 2009; zitiert nach Esser, 2011, S.55). Im Folgenden wird

das 4-Phasenmodell nach Aucouturier vorgestellt.

Das 4-Phasenmodell nach Bernard Aucouturier (nach Esser 2011)

In der ersten Phase darf sich das Kind abreagieren. Dem Kind wird eine Schaumstoffklotzwand aufgestellt. Diese Wand kann das Kind mehrmals zerstören und wieder aufbauen. So können Spannungen abgebaut und Impulsivität ausgelebt werden (vgl. Esser, 2011, S.55).

In einer zweiten Phase beginnen die Kinder im senso-motorischen Bereich zu experimentieren. Klettergerüste, Rutschen, dicke Matten und Schaukeln bieten verschiedene Erfahrungsmöglichkeiten.

Die dritte Phase ist eng verbunden mit der zweiten Phase, da Aucouturier einen engen Zusammenhang zwischen körperlichen Empfindungen und tonisch-emotionalen Zuständen sieht. Das Kind gibt seiner Geschichte Ausdruck, indem es beispielsweise mit Schaumstoffklötzen seinen inneren Bildern eine Gestalt verleiht (vgl. Esser, 2011, S.56).

Die vierte Phase beinhaltet die grafische und plastische Expressivität. In dieser Phase gewinnt das Kind Abstand von seinen Erlebnissen. Diese Phase soll die Brücke vom intensiven Erleben zur Rückkehr in die Realität schlagen (vgl. Esser, 2011, S.57). Nachdem die Kinder knetend, malend oder bauend ihre Erlebnisse und Erfahrungen in eine Form gebracht haben, stellt die Psychomotoriktherapeutin Fragen zu den Darstellungen. In dieser Sequenz räumt Aucouturier Platz für die Reflexion ein. Durch die Anerkennung der Psychomotoriktherapeutin gegenüber dem Tun und Erleben der Kinder werden diese ermutigt, Neues auszuprobieren (vgl. Esser, 2011, S.64).

2.3.5 Reflexion als Bestandteil einer Lektion nach Michael Passolt und Veronika Pinter-Theiss

Die untenstehende Abbildung zeigt die Phasen einer Lektion nach dem Modell der Stundenentwicklung im Prozess (STEP) von Passolt und Pinter-Theiss, das im Folgenden kurz beschrieben wird.

ma, Kreativität und Fantasie, Wertschätzung und (Rollen-)Spiel. Verpackt in eine Aufgabe wie beispielsweise „Abenteuerreise durch den Dschungel“ flechtet die Psychomotorikerin diverse Bereiche wie Motorik und Wahrnehmung, aber auch soziale, emotionale, kognitive und familiäre Bereiche ein (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.117). Während sich die Kinder mit einem Thema und verschiedensten Materialien kreativ auseinandersetzen, ist die Psychomotorikerin aktive ZuhörerIn. Sie schenkt einem einzelnen Kind Aufmerksamkeit, wenn es etwas Gebasteltes oder eine Konstruktion präsentieren möchte. Die Psychomotorikerin oder auch die Kinder erhalten die Möglichkeit, eine Rückmeldung zu den Darstellungen zu geben. Hier ist nun die Wertschätzung als Teilphase gemeint, welche Passolt und Pinter-Theiss als unschätzbar bedeutend ansehen (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.133). Die Kinder dürfen einander vorzeigen, was sie eingeübt haben oder ihre Konstruktionen vorstellen. Die Psychomotorikerin leitet danach über zum (Rollen-)Spiel mit der Frage, was und wie sie mit dem Gebauten und Gebastelten spielen wollen. Gemeinsam wird ausgehandelt, wie es nun weitergehen soll (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.139). Der Übergang zur letzten der vier Teilphasen bildet das gemeinsame Aufräumen. Dabei wird darauf geachtet, wie viel von dieser Aufgabe die Kinder aufgrund ihres Entwicklungsstand übernehmen können (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.151).

Ruhe und Entspannung: Die Psychomotorikerin wird in dieser Phase von der Intention geleitet, dass die Kinder vor Ende der Stunde zur Ruhe kommen und ihren Körper noch einmal bewusst und in entspannter Situation wahrnehmen können (Rückmeldung an den eigenen Körper). Sind in der intensiven Phase durch das Thema schon Massagen oder andere Entspannungssequenzen eingebaut worden, ist die Ruhe und Entspannungsphase nicht notwendig (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.155 & S.157).

Reflexion: Schon in Bewegungshandlungen während der Stunde erfahren die Kinder Selbstwirksamkeit. Durch die verbale Reflexion werden Erkenntnisprozesse von ihnen noch vertiefter und bewusster wahrgenommen. Durch die kreative oder verbale Rückmeldung des Erlebten werden die Erfahrungen auf eine andere Bewusstseinssebene gebracht und der Transfer ins Kognitive wird vollzogen. Als Reflexionsmöglichkeit sehen Passolt und Pinter-Theiss einerseits das Gespräch. Dabei finden sie offene Fragestellungen wie „Was hat dir gut gefallen?“, nicht sinnvoll. Fruchtbarer erscheinen ihnen konkrete Fragen wie „Was hast du heute gemacht?“ oder „Mit wem hast du gespielt?“, um die Emotionen der Kinder anzusprechen. Eine andere Möglichkeit der Rückmeldung sehen Passolt und Pinter-Theiss im kreativen Zugang, wobei Kinder mit Malstiften, Knete oder Holzbausteinen die Stunde Revue passieren lassen (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.163 & S.165).

Nachklang: Bei den Psychomotorikerinnen wie bei den Kindern klingt die Stunde nach. In dieser Phase begleitet die Psychomotorikerin die Kinder in die Garderobe und kann Gesprä-

che zwischen den Kindern noch mithören. Hier kommt sie manchmal zu wichtigen Informationen, die in der Rückmeldungsrunde nicht geäußert wurden (vgl. Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.171).

Da das Ankommen sowie der Nachklang nicht zur eigentlichen Stunde dazugehören, kann die Bezeichnung des 5-Phasenmodells als zutreffend angesehen werden. Neben der fest eingebauten Zeit, die für die Reflexion reserviert ist, zeigen Passolt und Pinter-Theiss immer wieder auch in anderen Phasen Möglichkeiten zu Reflexionssequenzen auf.

Zusammenfassend wird mehrheitlich eine Reflexion am Ende einer Lektion eingeplant, die sogar einem rituellen Ausklang gleichgesetzt wird. Während der Stunde werden Reflexionen durch die Therapeutin vorgenommen, um dem Kind sein Tun bewusster zu machen oder das Kind wird unmittelbar nach einer Erfahrung aufgefordert zu reflektieren. Es scheint wichtig zu sein, dass vor allem bei jüngeren Kindern nicht zu viel Zeit zwischen den gemachten Erfahrungen und der Reflexion darüber liegt. Reflexionssequenzen können auch mehrmals während der Stunde eingebaut werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Befindlichkeit der Kinder bei der Begrüssung oder vor einer Aktivität mit einer Reflexion zu thematisieren. So können zum Beispiel geäußerte Wünsche später in der Stunde wieder aufgenommen werden.

2.4 Ebenen des Erfahrungslernens in der Psychomotoriktherapie - eine Struktur für die Reflexion

Die Autorinnen Pinter-Theiss et al. bezeichnen in ihrem Buch „Ich tue, ich kann, ich bin – Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis“ das Erfahrungslernen auf verschiedenen Ebenen als eine ganzheitliche Lernform. Lernen erfolgt immer auf der sensorischen, emotionalen, sozialen, kognitiven und volitionalen Ebene. „Jede Aktivität wird in ihrer Gesamtheit abgespeichert und dennoch hierarchisch geordnet“ (Pinter-Theiss et al., 2014, S.81). Hierarchisch meint, dass Inhalte, die eine besondere Bedeutung für eine Person haben, vordergründig bewusst und nachhaltiger abgespeichert werden. Dennoch werden alle Ebenen angesprochen, gewisse bewusster, andere unbewusster (vgl. ebd.). Diese ganzheitliche Lernform lässt sich dem (neuro-)biologischen Ansatz nach Roth gegenüberstellen, der im Rahmen des Moduls „Wahrnehmungs- und Entwicklungspsychologie“ vorgestellt wurde (vgl. Kapitel 2.1.1).

In jeder Psychomotorikstunde sammelt ein Kind individuelle und bedeutsame Erfahrungen auf den verschiedenen Ebenen. Daraus entstehen bewusste und unbewusste Erkenntnisse, die im Gedächtnis abgespeichert werden. Wie in Kapitel 2.2 erwähnt, werden die Kinder durch Reflexionssequenzen mit einer „erfahrenen Person“ darin unterstützt, bewusster Er-

kenntnisse über sich selbst, aber auch Erkenntnisse über die Welt und den/die Andere/n zu gewinnen. Es können auch Erkenntnisse über den individuellen Weg des Lernens gemacht werden. Das bedeutet, es werden Selbstwahrnehmungsprozesse über die eigenen Methoden, Techniken, Strategien und Einstellungen des Lernens durch die moderierenden reflexiven Fragen der Psychomotorikerin angeregt und auf den verschiedenen Ebenen des Erfahrungslernens abgespeichert werden können (vgl. Kapitel 2.2). Das Modell des Erfahrungslernens auf verschiedenen Ebenen erschien uns als Bezugsrahmen für die Sammlung der Reflexionsideen passend, um theoretisch fundierte Ideen herzuleiten und unserem Konzept eine Struktur zu verleihen.

Pinter-Theiss et al. gehen nicht genau darauf ein, was das Lernen auf den verschiedenen Ebenen bedeutet. Es werden verschiedene Theorien, beispielsweise aus der Neurowissenschaft erwähnt. Unserer Meinung nach ist es jedoch etwas oberflächlich abgehandelt. Am Ende jedes Kapitels werden Fertigkeiten und Fähigkeiten von der beschriebenen Ebene aufgelistet. Folgende Tabelle zeigt einen Überblick über das Lernen auf den fünf Erfahrungsebenen.

Tab. 1: Lernen auf den Erfahrungsebenen (Garnitschnig, 1995; zitiert nach Pinter-Theiss et al., 2014, S.82-86)

Lernen auf der sensomotorischen Ebene bedeutet ...	Lernen auf der emotionalen Ebene bedeutet ...	Lernen auf der sozialen Ebene bedeutet ...	Lernen auf der kognitiven Ebene bedeutet ...	Lernen auf der volitionalen Ebene bedeutet ...
<ul style="list-style-type: none"> • Differenzieren von Bewegung • Koordinieren von Bewegung • Bewegungskombinationen • über Wahrnehmung ausgelöstes / gesteuertes Bewegen • Gleichgewicht halten • Zentrierung der Wahrnehmung • Gliederung der Wahrnehmung • integrieren von Wahrnehmung aus verschiedenen Sinnesmodalitäten • Raumwahrnehmung • Körperschema aufbauen • einzelne Bewegungsabläufe als Gesamt- 	<ul style="list-style-type: none"> • Körperempfindungen und -wahrnehmungen fühlen • reagieren • lieben und hassen • Sicherheit spüren • ängstlich sein • sich fürchten • sich freuen • trauern • offen sein • gedrückt sein • verschlossen sein • interessiert sein • überrascht sein • sich ekeln • sich ärgern • Schuld fühlen • Abwesenheit aushalten • stabiles Gefühl der Einheitlichkeit – 	<ul style="list-style-type: none"> • Personen mit libidinöser Energie besetzen • Prägung durch Bezugspersonen und direkte Übernahme von Verhalten • Nachahmen • Teilnehmen • sich-zu-neigen • Kontakt suchen • Gefühle anderer übernehmen • sich lösen • Beziehungen aufnehmen • um Bedürfnisse zu befriedigen • Erwartungen haben • Erwartungen anderer vorwegnehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wahrnehmungsschemata bilden • Generalisieren • zwei Verhaltensschemata so kombinieren, dass daraus eine neue Handlung entsteht • sich etwas vorstellen können • sortieren nach Merkmalen • Gegensätze bilden • bewerten nach Eigenschaften • Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden • symbolisches Handeln • Formen erfassen • Mengen erfassen 	<ul style="list-style-type: none"> • sich selbst einen Wert geben • sich darstellen • sich ausdrücken • Spannungszustände regulieren • Pläne haben • Pläne umsetzen und durchhalten • eine Sache zu Ende führen • sich selbst verantworten • volle Aufmerksamkeit dem Ziel geben • sich selbst als Bezugspunkt des eigenen Handelns sehen • sich selbst in Raum und Zeit strukturieren • anderen Raum

Lernen auf der sensomotorischen Ebene bedeutet ...	Lernen auf der emotionalen Ebene bedeutet ...	Lernen auf der sozialen Ebene bedeutet ...	Lernen auf der kognitiven Ebene bedeutet ...	Lernen auf der volitionalen Ebene bedeutet ...
<ul style="list-style-type: none"> handlung empfinden • Kraft dosieren • lenken • koordinieren • sich selbst „verfeinern“ • ... 	<ul style="list-style-type: none"> Selbstgrenzen entwickeln • Zuneigung zeigen • sich in jemanden hinein fühlen • ... 	<ul style="list-style-type: none"> • Verinnerlichen eines Bildes von anderen Personen • in den Gruppenprozess eingliedern • Regeln unterordnen • Wünsche aufschieben • Verantwortung übernehmen • Zusammenarbeiten • aufeinander hören • sich um andere sorgen • begleiten... 	<ul style="list-style-type: none"> sen • Gewicht und Substanz identifizieren • Realitätsbewusstsein • Reihenfolgen herstellen (Raum, Zeit) • umfassendes Ursache-Wirkungs-Schema • Strategie entwickeln • nachahmen • ... 	<ul style="list-style-type: none"> geben • sich selbst voll aktualisieren • selbstbestimmt nach Prinzipien handeln • ...

Um genauer zu beleuchten, welche Erfahrungen das Kind auf den verschiedenen Ebenen sammeln kann - ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu haben - und wie Reflexionssequenzen zur Erkenntnisbildung durch die gemachten Erfahrungen auf den Ebenen genutzt werden können, haben wir weitere Literatur miteinbezogen, teilweise aus der Psychomotorik oder den Nachbarsdisziplinen. Zudem beziehen wir uns in jedem Unterkapitel auf den Lehrplan 21 der Volksschule, der entwicklungsorientiert Kompetenzen unter anderem der Vor- und Primarschulstufe festhält. Kompetenzen, die für die Psychomotorik relevant sind und auf der entsprechenden Ebene durch Reflexionssequenzen entwickelt und gefördert werden, heben wir jeweils hervor.

Im Lehrplan 21 wird von fachlichen Kompetenzen in den sechs Fachbereichen Sprachen, Mathematik, Natur/Mensch/Gesellschaft, Gestalten, Musik und Bewegung/Sport gesprochen. Der Erwerb dieser fachlichen Kompetenzen geht einher mit der Ausbildung überfachlicher Kompetenzen. Zu diesen werden personale, soziale und methodische Kompetenzen gezählt (vgl. D-EDK, 2014c, S.3-4). Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie unterstützen den Erwerb von überfachlichen Kompetenzen.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben in allen Fachbereichen und Modulen sowie über die ganze Schulzeit hinweg personale, soziale und methodische Kompetenzen, die für eine erfolgreiche Bewältigung in verschiedenen Lebensbereichen zentral sind. Sie lernen, über sich selbst nachzudenken, den Schulalltag und ihr Lernen zunehmend selbstständig zu bewältigen und eigene Ziele und Werte zu reflektieren. (D-DEK, 2014b, S.3)

Zu den personalen Kompetenzen gehören im Lehrplan 21 Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit. Unter Selbstreflexion wird das Kennen und Nutzen der eigenen Ressourcen verstanden und Eigenständigkeit beinhaltet eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen zu können (vgl. D-DEK, 2014b, S.12).

Die Gestaltung einer Reflexionssequenz wird im Lehrplan für Kinder in der Vorschule bis zur 2. Klasse folgendermassen beschrieben:

Im 1. Zyklus spielt insbesondere das Modelllernen eine zentrale Rolle (Lernen durch Beobachtung und Nachahmen, Vorzeigen und Nachmachen). Dabei lernen Kinder von Erwachsenen und ausgeprägt auch von- und miteinander. Reflexion heisst, Handlungen, Bilder, Sprache, Symbole und Gedanken aufeinander zu beziehen, um zu Klärung, Einordnung und Übersicht zu gelangen. Die Kinder bearbeiten ein konkretes Erlebnis bzw. eine Beobachtung zeichnerisch oder sprachlich, sie vergleichen Bekanntes mit Neuem oder sie besprechen verschiedene Darstellungen eines Lerninhaltes oder Vorgehens. (D-EDK, 2014b, S.25)

Der Beruf der Psychomotoriktherapeutin ist pädagogisch-therapeutisch ausgerichtet. Die Mehrheit der Therapeutinnen in der Schweiz arbeitet in der öffentlichen Schule. In der Therapie werden auch Ziele festgelegt, die sich wie oben erwähnt hauptsächlich auf die überfachlichen Kompetenzen beziehen. Deshalb betrachten wir den Miteinbezug des Lehrplanes 21 in unsere Arbeit als gerechtfertigt, obwohl er rein pädagogisch ausgerichtet ist.

2.4.1 Lernen auf der senso-motorischen Ebene

Pinter-Theiss et al. verstehen Bewegung als Tätigkeit, Fähigkeit und als grosses Potenzial, um die innere und äussere Welt zu erschliessen. Bewegung ermöglicht, die eigene Person, die Anderen und die Welt zu erfahren (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.107). Die motorischen Erfahrungen mit dem eigenen Körper und die damit verbundenen Sinneserfahrungen, das Forschen nach Versuch und Irrtum sowie das Spiel mit den eigenen Kräften machen den Erwerb und die Entwicklung der Ich-Kompetenz möglich (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.80).

Kinder stellen sich selbst Aufgaben, die an Bewegung gekoppelt sind. Wenn sie beispielsweise verschiedene Variationen des Rutschens auf einer schiefen Ebene ausprobieren (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.112), erleben sie ihren Körper in Bewegung und nehmen ihn durch die verschiedenen Sinneskanäle wahr. Durch das Variieren kreieren sie ein Spiel, das auf ihren Vorerfahrungen aufbaut. Dadurch entstehen neue Erfahrungen (vgl. Pinter-Theiss

et al., 2014, S.87). Reflexionssequenzen helfen dem Kind, diese Variationen bewusster wahrzunehmen und können es dadurch zu neuen Erfahrungen anregen. Schon im Funktionsspiel, der ersten Spielform des Kindes, spielt das Kind mit sich und seinem Körper und integriert später auch erreichbare Gegenstände in sein Spiel. Das Kind erweitert und verbessert seine Erfahrungen, die es mit seinem Körper machen kann, ständig und erlebt Freude an den selbstverursachten Effekten (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.90). Diese „Lust an der Tätigkeit und den damit verbundenen Wirksamkeitserfahrungen bleibt ein Leben lang erhalten, es ist der intrinsische Motivator für die Wiederholung der Tätigkeit.“ (ebd.).

Durch Bewegung und Wahrnehmung (Sensomotorik) spielt das Kind mit sich und begreift sich als Tor zur Welt (vgl. ebd.). Pinter-Theiss et al. scheinen hier den Begriff Sensomotorik als Zusammenspiel von Bewegung und Wahrnehmung zu verstehen. Im Buch „bewegt und selbstsicher“ wird dies durch die folgende Aussage bekräftigt: „Die enge Verbindung zwischen Wahrnehmung und Bewegung umschreibt der Begriff Sensomotorik“ (Lienert, Sägeser & Spiess, 2010, S.24). Des Weiteren erläutern Lienert et al., dass das Kind nur Reize einordnen könne, wenn es an Bekanntem anknüpfen kann. Dies sei die Grundlage für weitere Erkundungen, die motorische Reaktionen hervorriefen (vgl. Lienert et al., 2010, S.22). Um Vorerfahrungen bewusst werden zu lassen, eignen sich Reflexionssequenzen. So kann z.B. Neues mit Altem verglichen werden. Fischer bestätigt den engen Zusammenhang zwischen Denkprozessen und dem Körper. Er sieht Körper, Gehirn und Geist als dynamische Einheit (vgl. Fischer, 2009, S.129-130). Fischer koppelt die Wahrnehmung eng an Körpererfahrung, Sozialisation, Bewegen und Handeln, Kommunikation und Sprache, Emotionalität, Kognition und Motivation (vgl. Fischer, 2003; zitiert nach Lienert et al., 2010, S.23). Diese Komplexität und Wechselwirkung der Wahrnehmung mit anderen Bereichen verdeutlicht folgende Abbildung:

Abb.4: Komplexität und Wechselwirkung der Wahrnehmung (Fischer, 2003; zitiert nach Lienert, 2010, S.23)

Von der Loh weist auf den Zusammenhang hin, dass verschiedene Wahrnehmungen an Gefühle wie Angst, Lust und Wut gebunden sind (vgl. von der Loh, 2003; zitiert nach Lienert et al., 2010, S.22). Dies untermauert das Verständnis von Wahrnehmung nach Fischer.

Lienert et al. heben fünf Sinnesbereiche hervor, die für die Bewegungsentwicklung von Bedeutung sind. Dies sind der visuelle, auditive, taktile, kinästhetische und vestibuläre Sinnesbereich (vgl. Lienert et al., 2010, S.23). Lienert et al. betonen die Sinnhaftigkeit bei der Verarbeitung von Reizen. Deshalb soll Wahrnehmung in Verbindung mit Inhalten aus dem Leben des Kindes gefüllt werden. In einem isolierten und rein funktionalen Training, das einzelne Wahrnehmungsbereiche fördert, sehen die Autorinnen wenig Erfolg in Bezug auf die Gesamtentwicklung des Kindes. Daraus leiten wir ab, dass sich Reflexionssequenzen ganzheitlich auf das Sinnessystem beziehen und nicht den Fokus auf einen einzelnen Wahrnehmungsbereich setzen sollten. Um Wahrgenommenes einordnen, verstehen und benennen zu können, hilft es, darüber zu sprechen. Auch kreative Zugänge wie kneten mit Ton oder zeichnen unterstützen die Verarbeitung und lassen Wahrgenommenes greifbar werden (vgl. Lienert et al., 2010, S.24).

Um das Erfahrungslernen betreffend Wahrnehmung etwas zu beleuchten, kommt man nicht darum herum, die eigene Körpererfahrung zu erwähnen, die einen unmittelbaren Einfluss auf Psyche und Motorik hat. Der umfassende Begriff „beinhaltet sowohl den kognitiv-perzeptiven Bereich des Körperschemas als auch den psychologischen Bereich des Körperbildes“ (Lienert et al., 2010, S.9). Das Körperschema wird von Lienert et al. in die drei Aspekte Körperorientierung, Körperausdehnung und Körperkenntnis unterteilt (vgl. ebd.). Ein differenziertes Körperschema „ermöglicht dem Kind das angemessene Einsetzen des Körpers Es hat die Voraussetzungen, um Bewegung in Raum, Zeit und Kraft den gegebenen Umständen anzupassen“ (Lienert et al., 2010, S.48). Die Voraussetzung für einen erfolgreichen Aufbau des Körperschemas ist das Zusammenspiel des taktilen, kinästhetischen und vestibulären Sinnessystems (vgl. ebd.). Reflexionssequenzen, die den Fokus auf die Körperwahrnehmung setzen, ermöglichen dem Kind, seinen Körper in Raum und Zeit bewusster wahrzunehmen.

„Durch die Förderung der Wahrnehmung können auch koordinative Fähigkeiten verbessert werden und umgekehrt“ (Lienert et al., 2010, S.24). Die visuelle und die auditive Wahrnehmungsfähigkeit dienen einer differenzierten Orientierungsfähigkeit (vgl. ebd.). „Aber auch die vestibuläre Wahrnehmung unterstützt die Orientierung, da durch sie die Lage des Körpers erkannt werden kann“ (Lienert et al., 2010, S.24). Koordination und Kondition bilden die Grundlage jeder Bewegung. „Koordination bezeichnet die Abstimmung verschiedener Aktivitäten aufeinander, die Verbesserung des Zusammenspiels und des Zusammenwirkens sowie das Ordnen unter Berücksichtigung mehrerer Aspekte“ (Lienert et al., 2010, S.52). Die Kondition dient der Erhaltung der Gesundheit und erhöht die Leistungsfähigkeit eines Kindes

(vgl. Lienert et al., 2010, S.57). „Die Qualität der koordinativen Fähigkeiten hängt vom Zusammenwirken der Sinne, des Nervensystems und der Muskulatur ab“ (Bucher, 2005; zitiert nach Lienert et al., 2010, S.52). Dieses Zusammenwirken geschieht meist unbewusst (vgl. Lienert et al., 2010, S.53). So können beispielsweise Reflexionssequenzen eingesetzt werden, die das Erregungsniveau des Körpers und die passende Körperspannung in den Fokus stellen, um Erkenntnisse über diese Vorgänge gewinnen zu können. Denn „eine gut entwickelte Körperwahrnehmung bildet eine wichtige Voraussetzung für das Lösen von Bewegungsaufgaben“ (Bucher, 2005; zitiert nach Lienert et al., 2010, S.52).

Lienert et al. beschreiben elementare Bewegungsbedürfnisse und deren Lerninhalte. Kinder eignen sich dabei nicht nur neue Fähigkeiten und Fertigkeiten an, sondern entwickeln sich in ihrer Persönlichkeit, gewinnen an Selbstvertrauen und Selbsteinschätzung. Die folgenden Beispiele in der untenstehenden Tabelle sollen die Aspekte der elementaren Bewegungsbedürfnisse nach Lienert et al. näher bringen.

Tab. 2: Elementare Bewegungsbedürfnisse (Lienert et al., 2010, S. 59-63)

Spielerisches Laufen, Davonlaufen und Schnelllaufen	Spielerisches Laufen zählt zu den Grundbedürfnissen und gehört zur natürlichen Fortbewegungsart, vor allem bis ins frühe Grundschulalter. Beim Laufen erlebt sich das Kind als stark. Es kann das Tempo dosieren und es erlebt die Spannung zwischen Entkommen und Gefangenwerden.
Hochspringen und von oben hinabspringen	Kinder erfahren durch das Hochspringen und von oben hinabspringen eine andere Raumwahrnehmung. Sie tasten sich an Höhe heran und lernen dabei die Einschätzung eigener Fähigkeiten.
Schaukeln und weit durch den Raum schwingen	Schaukeln und weit durch den Raum schwingen regt die Sinnesorgane, vor allem das Gleichgewichtsorgan, an. Der Raum kann so aus verschiedenen Perspektiven wahrgenommen werden.
Höhe erklettern und Ausschau halten	Durch das Erklettern von Höhen erleben Kinder neue Perspektiven. Das Hinaufklettern stärkt ihr Selbstbewusstsein.
Rollen und Drehen	Durch das Taumeln des Rollens und Drehens erfährt das Kind ein neuartiges Körper- und Raumwahrnehmungsgefühl.
Erfolgreich im Gleichgewicht bleiben	Balanciert ein Kind über einen schmalen Abschnitt, wird es betreffend Wahrnehmung, Konzentration,

	Planung und Durchführung herausgefordert.
Riskante Situationen suchen und sie mit Herzklopfen meistern	Riskante Situationen zu suchen und sie mit Herzklopfen zu meistern stärkt das kindliche Selbstvertrauen. Es lernt dabei, seine Fähigkeiten einzuschätzen und mit Erfolg und Misserfolg umzugehen.
Bewegungskunststücke lernen und vorführen	Bewegungskunststücke zu lernen und vorzuführen steigert die Motivation beim Üben. Das Kind nimmt seine Fortschritte wahr und wird durch das Aufführen seiner erworbenen Fertigkeiten im Selbstvertrauen gestärkt.
Sich bis zur wohltuenden Erschöpfung anstrengen	Bei grosser Anstrengung kann sich das Kind besonders intensiv wahrnehmen.
Gleiten und Rutschen	Gleiten und Rutschen hilft dem Kind, die Unsicherheit im Gleichgewicht zu überwinden.
An und mit Sportgeräten intensiv spielen	Die Kinder erhalten die Möglichkeit, Sportgeräte auf spielerische Art und Weise zu nutzen und so mit diversen Geräten vertraut zu werden.
Sich von fliegenden und rollenden Bällen faszinieren lassen	Das Fangen von Bällen erfordert eine differenzierte Auge-Hand-Koordination und setzt einen längeren Übungsprozess voraus. Wichtig ist, dass nicht schon frühe Erwartungen des Werfens und Fangens gegenüber dem Kind gestellt werden.
Sich im Rhythmus bewegen	Die Kinder werden durch Rhythmusvorgabe angeregt, im Takt zu tanzen und zu hüpfen.
Mit, am und im Wasser spielen	Wasser ist ein Element, das Kinder magisch anzieht. Sie erfahren dadurch wichtige taktil-kinästhetische Wahrnehmungen.
Durch Raufen, Kämpfen, Kräftemessen Aggressionen dosieren	Durch Kämpfen und Kräftemessen können sie das Bedürfnis nach Körperkontakt ausleben. Sie lernen den Umgang mit Aggressionen sowie das Bewusstsein von eigenen Stärken und Schwächen.
In eine Nische kriechen und sich verstecken	Kinder erleben im Versteckspiel das Spannungsfeld zwischen entdeckt zu werden, sich ans Ziel zu retten oder im Versteck auszuharren.

Wie schon erwähnt, hilft die Sprache die Bewegungserfahrungen und -bedürfnisse zu reflektieren, diese zu benennen und kognitiv zu verarbeiten (vgl. Lienert et al., 2010, S.89). Das

Kind lernt durch den Zuwachs an motorischen Fähigkeiten und das Erleben von Möglichkeiten und Grenzen sich selbst und das eigene Verhalten zu betrachten und damit seine Handlungen zu bewerten. So gewinnen Kinder die Fähigkeit, über sich selbst zu reflektieren (vgl. Lienert et al., 2010, S.90-91).

Kinder sollen in ihrem Tun bestärkt und wertgeschätzt werden. Man soll ihnen etwas zutrauen und ihnen Raum zum Experimentieren und Explorieren schenken. Unterforderte Kinder kann man aufmuntern, Erschwernisse einzubauen. Bei überforderten Kindern bedarf es einer Vereinfachung der Aufgabe, damit sie diese trotzdem selber meistern können. Bei Bewegungsaufgaben an eigene Grenzen zu stoßen leistet einen wichtigen Beitrag, um die eigenen Fähigkeiten richtig einschätzen zu lernen. Sich der eigenen Stärken bewusst sein, ist die Grundlage für eine positive Einstellung zu sich selbst (vgl. Lienert et al., 2010, S.104-105). So können entsprechende Erfahrungen in einer Reflexionssequenz mit gezielten Fragen thematisiert werden.

Der Lehrplan 21 setzt sich einerseits zum Ziel, Schülerinnen und Schüler in ihrer Bewegungs- und Sportkompetenz zu fördern. Andererseits erhebt dieser wie schon erwähnt den Anspruch, den Kindern beim Erwerb von überfachlichen Kompetenzen Unterstützung zu bieten.

Der Lehrplan 21 hält im Fachbereich „Bewegung und Sport“ fest, dass in Bewegungshandlungen Beziehungen zwischen den Kindern entstehen. Neben motorischen werden auch soziale und emotionale Erfahrungen gemacht. Die Kinder lernen bezüglich Bewegung ihre Möglichkeiten, Chancen und Gefahren kritisch zu reflektieren. Durch die Bewegungserfahrung nehmen sich die Kinder besser wahr und lernen ihren Körper zu verstehen. Dies führt zu einem umsichtigeren Umgang mit dem eigenen Körper. Durch die Bewegungserfahrungen können die Kinder ihre eigene Leistungsfähigkeit einschätzen. Sie lernen über ihre Erfahrungen zu reflektieren (vgl. D-EDK, 2014a, S.1). Der Lehrplan 21 streicht hervor, dass eine variantenreiche Vermittlung notwendig ist, um ein Bewegungsmuster im Langzeitgedächtnis abspeichern zu können. Dazu wirken Wiederholungen und veränderte Bedingungen unterstützend. Ein gutes Bewegungsgefühl sowie die Bewegungsvorstellung sind dabei von zentraler Bedeutung. Erfahrungen und Erkenntnisse, auch im Bereich der Bewegung, unterstützen die Reflexion und verinnerlichen das neu Gelernte (vgl. D-EDK, 2014a, S.4-5). Einige Kinder trauen sich viel zu, andere wiederum kaum etwas. Eine angepasste Übungsauswahl und unterstützende Begleitung verhilft den Kindern zu einer adäquaten Selbsteinschätzung. Die Selbstreflexion ist ein wichtiges Werkzeug, um die eigenen Leistungen beurteilen und einschätzen zu lernen (vgl. D-EDK, 2014a, S.2).

Personale Kompetenzen: Unter den überfachlichen Kompetenzen sind folgende Ziele ver-

merkt, die beim Lernen auf der senso-motorischen Ebene gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler...

Personale Kompetenzen

- können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen.
- können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen.
(D-EDK, 2014b, S.12)

Im ersten Zyklus (Vorschule und 1./2. Klasse) werden folgende Ziele festgelegt. Mädchen und Jungen...

- sind aktiv, erproben und üben verschiedene Bewegungsformen.
- verfeinern ihre Bewegungsmöglichkeiten und motorischen Fertigkeiten.
- lernen Themen körperlich zu gestalten und darzustellen.
- nehmen ihren Körper in Zeit und Raum und über die Interaktion mit der Umwelt wahr.
- erkennen die für die aktuelle Situation bedeutsamen Sinneseindrücke.
- lernen Wahrnehmungen zu beschreiben und zu vergleichen.
(D-EDK, 2014b, S.23-24)

2.4.2 Lernen auf der emotionalen Ebene

Emotionen begleiten uns täglich in unseren Tätigkeiten. Sie regulieren das Verhalten innerhalb eines Menschen (intrapersonal) und in Interaktionen mit anderen (interpersonal) (vgl. Denham & Burton, 2003; zitiert nach Schell, 2011, S.69). Immer dann, wenn ein Mensch etwas Neues entdeckt, das die Neugier und Lust in ihm weckt, freut er sich. „Solange ein Kind oder auch ein Erwachsener noch mit der Suche nach etwas beschäftigt ist, herrscht in seinem Gehirn eine gewisse Unruhe, eine Erregung und Spannung“ (Nitsch & Hüther, 2014, S.20). Durch ein Erfolgserlebnis wird diese Unruhe aufgelöst und es folgt eine Beruhigung, ein Gefühl von Wohlbehagen und Zufriedenheit. Dieser Spannungsbogen führt dazu, dass die Lust, Neues zu entdecken und zu lernen, aufrecht erhalten bleibt, solange die Balance zwischen Unruhe und Beruhigung ausgeglichen ist (vgl. ebd.). Da das Erfahrungslernen durch eine breite Palette an Gefühlen begleitet wird, sollten Kinder lernen, „dass es angenehme und unangenehme Gefühle gibt und alle diese Gefühle in Ordnung sind“ (Jünger, 2014, S.5). Weist ein Kind ein Grundwissen über Gefühle auf, kann es innere Dynamiken wahrnehmen und einordnen. Diese Signale auf der Gefühlsebene sind Informationen, um die Bedeutung einer Situation zu erkennen und sie zeigen auf, zu welchen Handlungen eine Person tendiert (vgl. ebd.). So führen negative Einstellungen, die von unangenehmen Gefühlen begleitet werden, oft zu einem Versagen. Angenehme Gefühle hingegen ermutigen die Person, ein Ziel zu erreichen. Gutes Zuspreehen oder Überredungskünste helfen der Person

nicht, um ihre Gefühle zu verändern. Gefühlsmuster und Bewertungen werden schrittweise verändert, wenn eine Person angenehme Gefühle in verschiedenen Situationen erlebt (vgl. Hüther, 2011; zitiert nach Pinter-Theiss et al., 2014, S.83) und ein Repertoire „von Handlungs- und Regulationsmöglichkeiten angesichts von heftigen und unangenehmen Gefühlen“ aufbauen kann (Jünger, 2014, S.6).

Emotionen zeigen auch Resonanz auf der senso-motorischen Ebene. Bei Kindern ist dies stärker sichtbar als bei Erwachsenen. Freut sich ein Kind beispielsweise, springt es herum und drückt diese Freude durch Bewegung aus. Die ausgelöste Bewegung bewirkt wiederum ein angenehmes Gefühl und verstärkt die Freude. Dies führt so zu einem Kreislauf (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.82).

In der Literatur taucht immer wieder der Begriff „sozial-emotionale Kompetenz“ auf. Die Bandbreite, was unter sozial-emotionaler Kompetenz verstanden wird, ist sehr gross. „Sozial-emotionale Kompetenz ist ein Sammelbegriff für verschiedene Persönlichkeitsmerkmale und Fertigkeiten, die sich auf die Wahrnehmung von, die Kommunikation über und den Umgang mit eigenen Gefühlen und den Gefühlen anderer beziehen“ (Malti, Häcker & Nakamura, 2009, S.10). Es besteht ein Konsens, „dass der Erwerb und/oder die Verbesserung dieser Kompetenz positiv und erstrebenswert ist, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie als zentral für die Gestaltung sozialer Beziehung betrachtet wird“ (Malti, et al., 2009, S.9). Zudem geht eine hohe emotionale Kompetenz mit einer positiven schulischen Entwicklung einher und wird als Schutzfaktor verstanden (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S.11).

Petermann und Wiedebusch zählen zur emotionalen Kompetenz „die Fähigkeiten, sich seiner eigenen Gefühle bewusst zu sein, Gefühle mimisch oder sprachlich zum Ausdruck zu bringen und eigenständig zu regulieren sowie die Emotionen anderer Personen zu erkennen und zu verstehen“ (2003, S.11). Petermann und Wiedebusch (2004) zeigen auf folgender Tabelle die Bereiche auf, in denen Kinder emotionale Fertigkeiten entwickeln:

Tab. 3: Bereiche emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2003, S.12)

Emotionale Kompetenz
<ul style="list-style-type: none"> - der eigene mimische Emotionsausdruck - das Erkennen des mimischen Emotionsausdrucks anderer Personen - der sprachliche Emotionsausdruck - das Emotionswissen und -verständnis - die selbstgesteuerte Emotionsregulation

Saarni (1999; zitiert nach Malti et al., 2009, S.11) versteht unter emotionaler Kompetenz „die Fähigkeit, sich wirksam in sozialen Situationen, die Gefühle auslösen, zu bewegen.“ Dieses

Verständnis zeigt auf, dass Gefühle meistens in einem sozialen Kontext zu verstehen sind und eine kommunikative Absicht ausdrücken. Durch den Emotionsausdruck werden soziale Signale an andere Personen weitergegeben und zurückgewonnen (vgl. Saarni, 1999 & Denham, 1998; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.12). „Diese emotionale Kommunikation setzt eine Reihe verschiedener Fertigkeiten im Umgang mit Gefühlen voraus, die zusammen als emotionale Kompetenz ... [siehe Tab. 3, Anm. d. Verf.] bezeichnet werden“ (ebd.). Saarni unterteilt emotionale Kompetenz in acht Schlüsselfertigkeiten, „die im Entwicklungsverlauf erworben und stark vom familiären und kulturellen Umfeld geprägt werden“ (Saarni, 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.13). Petermann und Wiedebusch betonen, dass die acht Schlüsselfertigkeiten nicht auf einem theoretischen Erkenntnismodell beruhen, sondern sich an empirischen Befunden zur emotionalen Entwicklung orientieren und daher auch noch durch weitere Fertigkeiten ergänzt werden können (vgl. ebd.). In folgender Tabelle sind die Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (1999) aufgelistet:

Tab. 4: Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (1999; zitiert nach Malti et al., 2009, S.16)

Schlüsselfertigkeit	Beschreibung
Fähigkeit, sich seiner eigenen Emotionen bewusst zu sein	Schliesst das Wissen darüber ein, dass in einigen Situationen auch mehrere, widersprüchliche Emotionen erlebt werden können.
Fähigkeit, die Emotionen anderer wahrzunehmen und zu verstehen	Schliesst die Interpretation von Hinweisen auf Emotionen, die sich aus der Situation oder dem Ausdrucksverhalten anderer Personen ergeben, ein.
Fähigkeit, über Emotionen zu kommunizieren	Schliesst die Kenntnis des kulturellen Emotionsvokabulars ein.
Fähigkeit zur Empathie	Ermöglicht es, am emotionalen Erleben anderer teilzunehmen.
Fähigkeit zur Trennung von emotionalem Erleben und emotionalem Ausdruck	Fähigkeit zu merken, dass ein erlebter emotionaler Zustand nicht unbedingt dem nach aussen gezeigten Ausdrucksverhalten von Personen entspricht.
Fähigkeit, mit negativen Emotionen und Stresssituationen umzugehen	Fähigkeit, belastende Emotionen zu bewältigen, indem man selbstregulative Strategien benutzt.
Fähigkeit, sich der emotionalen Kommunikation in sozialen Beziehungen bewusst zu sein	Bewusstsein, dass Struktur oder Natur von zwischenmenschlichen Beziehungen dadurch bestimmt wird, wie Gefühle in ihnen kommuniziert werden.
Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit	Die Person ist der Meinung, dass sie sich im Allgemeinen so fühlt, wie sie sich fühlen möchte.

Wie schon erwähnt, werden die Emotionsregulation und der Erwerb emotionaler Kompeten-

zen „sowohl durch psychobiologische Faktoren, wie individuelle Besonderheiten des kindlichen Temperamentes (vgl. Traue, 1998; Panksepp, 2001), als auch durch die emotionale Sozialisation innerhalb der Familie beeinflusst (Lewis, 1998; Grolnick et al., 1999; Sohn, Sokhadze & Watanuki, 2001; Bhangoo & Leibenluft, 2002)“ (Petermann & Wiedebusch, 2003, S.16). Psychobiologische Faktoren sind kaum veränderbar, weshalb die Einflüsse des Umfeldes für den Erwerb der emotionalen Kompetenz umso wichtiger sind. „Emotionen beinhalten ... verschiedenste Aspekte, die unter anderem eine kognitive, eine physiologische, eine expressive sowie eine Handlungs- und eine Erlebniskomponente umfassen“ (Schell, 2011, S.70). Um ein Verständnis aufbauen zu können, wie das Umfeld auf die verschiedenen Komponenten Einfluss nehmen kann, gehen wir nachfolgend genauer auf deren Bedeutung ein.

- Die **physiologische Komponente** beinhaltet das Wahrnehmen der emotionsbegleitenden auftretenden körperlichen Veränderungen, „die durch biochemische, physiologische und neurophysiologische Prozesse bedingt sind“ (Petermann & Wiedebusch, 2003, S.17). Reflexionssequenzen können beispielsweise den Fokus auf die Wahrnehmung von Gefühlen im Körper setzen, wobei Gefühlsbilder das Kind unterstützen, physiologische Komponenten wahrzunehmen.
- Bei der **kognitiven Komponente** werden Emotionen subjektiv bewertet und danach basierend auf dem Hintergrund des individuellen Emotionswissens und den bisherigen emotionalen Erfahrungen sprachlich ausgedrückt (vgl. ebd.). Durch das Einsetzen von Skalierungen können Emotionen bewertet werden. Fragen und Denkanstöße regen den verbalen Austausch über Emotionen an und führen zu Erkenntnissen auf der emotionalen Ebene.
- Die **expressive Komponente** besagt, dass Emotionen teilweise im mimischen, gestischen und verbalen Ausdruck für andere erkennbar werden (vgl. Schell, 2011, S.70). Im Rollenspiel oder mit Handpuppen kann dies spielerisch und kindgerecht umgesetzt werden. Verschiedene kreative Materialien können den Ausdruck von Emotionen auch auf der non-verbalen Ebene ermöglichen.
- Die meisten Emotionen bezwecken eine bestimmte Handlung oder gewisse Handlungsimpulse, was mit dem Begriff **Handlungskomponente** betitelt wird. (vgl. ebd.) Diese können in der Reflexionssequenz bewusster gemacht werden, indem das Erlebte mit den Gefühlen verbunden wird.
- Die **Erlebniskomponente** führt zu einer optimalen Anpassung des Individuums an die Anforderungen der Umwelt (vgl. ebd.).

Psychomotoriktherapeutinnen unterstützen das Kind ausserhalb der Familie, Erfahrungen

auf der emotionalen Ebene zu sammeln. Durch Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie werden kognitive, expressive und Handlungskomponenten angesprochen und beeinflussen die Erlebniskomponente. Zudem kann die Aufmerksamkeit auch auf die physiologische Komponente gelenkt werden.

Im Lehrplan 21 sind unter den überfachlichen Kompetenzen folgende Ziele vermerkt, die beim Lernen auf der emotionalen Ebene gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler...

Personale Kompetenzen

- können eigene Gefühle wahrnehmen und der Situation angemessen ausdrücken

Soziale Kompetenzen

- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.

(D-EDK, 2014b, S.12-13)

Im ersten Zyklus (Vorschule und 1./2. Klasse) werden folgende Ziele festgelegt. Die Kinder ...

- erschliessen sich über Gefühle, Empfindungen, Gedanken, Erinnerungen und Imaginationen die innere Welt.
- üben sich darin, die eigenen Emotionen zu regulieren.
- erweitern ihre Frustrationstoleranz.

(D-EDK, 2014b, S.24 & S.26).

Es sollte beachtet werden, dass das Verständnis emotionaler Kompetenz von Petermann und Wiedebusch (2003) sich mehr auf die entwickelnden Fähigkeiten des Individuums bezieht und relativ unabhängig von einer gegebenen Situation ist. Hingegen manifestieren sich die Schlüsselfertigkeiten von Saarni (1999) eher in sozialen Beziehungen und sind deshalb an soziale Austauschprozesse gebunden (vgl. Malti et al., 2009, S.12). Zudem bezieht Saarni (1999) neben den interaktionellen auch individuelle Aspekte in ihrem Verständnis mit ein. „Diese Doppelperspektive regt eine vielfältige Suche nach Ansatzpunkten und Möglichkeiten zur Entwicklung und Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen ... an, da sie an einer Kombination individueller und interaktioneller Fertigkeiten in der Gruppe ansetzt“ (Malti et al., 2009, S.13). Dazu eignen sich unserer Meinung nach regelmässig stattfindende Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie.

2.4.3 Lernen auf der sozialen Ebene

Zwischenmenschliche Beziehungen sind für unser Wohlbefinden sehr entscheidend. „Die Art und Weise, wie Kinder ihre Beziehungen zu Erwachsenen, Familienmitgliedern, FreundInnen und Autoritätspersonen gestalten und reflektieren (lernen), ist entscheidend für die Fähigkeit, Beziehungen im Erwachsenenleben zu gestalten und zu pflegen“ (Institut für Erziehungswissenschaft, 2014b, S.11). Die dazu benötigten Fähigkeiten müssen und können von einer Person gelernt werden (vgl. ebd.). Dazu gehört unter anderem auch der Erwerb von sozialen Kompetenzen. „Meist erlernen die Kinder diese Fähigkeiten in nicht intendierten Entwicklungs- und Lernprozessen, d.h. zum Beispiel durch Beobachten, Nachahmen, durch das Zusammenleben mit Erwachsenen oder anderen Kindern“ (ebd.). Daher hat das Umfeld der Kinder eine sehr grosse Bedeutung. Kinder, die kaum Unterstützung erhalten, laufen Gefahr, Defizite zu entwickeln und verhalten sich dementsprechend häufiger egoistisch, verantwortungslos und unkontrolliert (vgl. ebd.).

Wie schon erwähnt, wird in der Literatur häufig der Begriff „sozial-emotionale Kompetenz“ verwendet. Die untere Abbildung 5 von Denham und Burton (2003) zeigt, wie eng die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenz miteinander verbunden ist und welchen Einfluss das Umfeld hat.

Eine einheitliche Definition von sozialer Kompetenz bzw. von sozial kompetentem Verhalten gibt es nicht. „Soziale Kompetenz“ ist Forschungsthema in verschiedenen Disziplinen der Psychologie, was zu einer Vielzahl an Definitionsversuchen führt, da jeder Fachbereich diesem Begriff spezifische Akzentsetzungen verleiht (vgl. Amft & Hensler Häberlin, 2012, S.1). Gemeinsamer Nenner ist, dass soziale Kompetenz in Zusammenhang mit zwischenmenschlicher Interaktion steht (vgl. Kanning, 2003; zitiert nach Schell, 2011, S.78).

Abb. 5: Komponenten emotionaler und sozialer Entwicklung (Denham & Burton, 2003; zitiert nach Schell, 2011, S.84)

Vertreter der klinischen Psychologie wie beispielsweise Hinsch und Pfingsten (vgl. 2002; zitiert nach Amft & Hensler Häberlin, 2012, S.1) betonen den Charakter der Durchsetzungsfähigkeit. Wer in der Lage ist, in Interaktionen mit anderen Menschen seine eigenen Interessen erfolgreich zu verwirklichen, verhält sich demzufolge sozial kompetent (vgl. Kanning, 2002; zitiert nach ebd.). Im Fachbereich der Entwicklungspsychologie wird der Aspekt der Anpassung des Individuums an die Normen und Werte einer Gesellschaft in den Vordergrund gestellt. „Diese Definitionsversuche scheinen auf den ersten Blick widersprüchlich zu sein. Wer sich anderen Menschen vollumfänglich anpasst, wird oftmals seine eigenen Interessen nicht durchsetzen können“ (ebd.). Kanning vereint diese beiden Definitionen, indem er die Kompromissbereitschaft explizit betont und sozial kompetentes Verhalten wie folgt definiert: „Verhalten einer Person, das in einer spezifischen Situation dazu beiträgt, die eigenen Ziele zu verwirklichen, wobei gleichzeitig die soziale Akzeptanz des Verhaltens gewahrt wird“ (Kanning, 2002; zitiert nach ebd.). Je nach sozialem Kontext findet bestimmtes Verhalten soziale Akzeptanz (vgl. Amft & Hensler Häberlin, 2012, S.2). Soziale Kompetenz ist gemäss Kanning (2002, zitiert nach Amft & Hensler Häberlin, 2012, S.3) die „Gesamtheit des Wissens, der Fähigkeiten und Fertigkeiten einer Person, welche die Qualität eigenen Sozialverhaltens - im Sinne der Definition sozial kompetenten Verhaltens - fördert“. Soziale Kompetenz ist die Voraussetzung für sozial kompetentes Verhalten.

Caldarella und Merrell (vgl. 1997; zitiert nach Schell, 2011, S.81) identifizierten das Vorhandensein von fünf Basisfertigkeiten bei sozial kompetenten Kindern und Jugendlichen. Sie sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:

Tab. 5: Fünf Basisfertigkeiten nach Caldarella und Merrell (1997; zitiert nach Schell, 2011, S.81)

Interaktionsfertigkeiten in der Beziehung zu Gleichaltrigen	<ul style="list-style-type: none"> Anderen Komplimente machen Hilfe und Unterstützung geben Führungsqualitäten beweisen soziale Verantwortung zeigen Empathie aufbringen Humor haben
Fertigkeiten des Selbstmanagements	<ul style="list-style-type: none"> soziale Regeln und Grenzen einhalten die eigene Gefühlslage kontrollieren Kompromissbereitschaft Akzeptanz von Kritik Kooperationsfähigkeit Organisationsfähigkeit adäquate Bewältigung unberechtigter Kritik

Schulische Fähigkeiten	selbstständiges Erledigen von Aufgaben Ausführen der Anweisungen von Lehrerinnen oder Erzieherinnen Aufweisen von angemessenen Arbeitsgewohnheiten adäquater Umgang mit frei verfügbarer Zeit
Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft	soziale Regeln und Anweisungen befolgen materielle Güter teilen konstruktiver Umgang mit Kritik Aufgaben zu Ende führen aufräumen und Ordnung halten
Durchsetzungsfähigkeit im Sinne von Selbstsicherheit und Selbstbehauptung	Gespräche beginnen können Komplimente aufnehmen Zufriedenheit mit sich selbst Aufbau von Freundschaften Gefühle ausdrücken Eigeninitiative zeigen

Da eine Reflexionssequenz immer in einem sozialen Gefüge stattfindet, werden sowohl einige Basisfertigkeiten gefördert (wie z.B. Aspekte der Interaktions- und der Selbstmanagementfertigkeiten) als auch Punkte der Selbstsicherheit und -behauptung.

Im Lehrplan 21 sind unter den überfachlichen Kompetenzen folgende Ziele vermerkt, die beim Lernen auf der sozialen Ebene gefördert werden: Die Schülerinnen und Schüler...

Personale Kompetenzen

- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen

Soziale Kompetenz

- können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt
- können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen

(D-EDK, 2014b, S.12-13)

Der Lehrplan 21 hält fest, dass im ersten Zyklus die Eigenständigkeit und das soziale Handeln im Fokus stehen. Die Kinder erleben das Sich-Einfügen in eine grössere Gruppe von Gleichaltrigen und lernen Interessen und Wünsche anderer Personen zu berücksichtigen. Die Kinder ...

- lernen Überlegungen von andern in das eigene Denken einzubeziehen (Perspektivenübernahme).
- lernen ihre Bedürfnisse je nach Situation in der Gruppe durchzusetzen oder zurückzustellen.

(D-EDK, 2014b, S.26)

2.4.4 Lernen auf der kognitiven bzw. metakognitiven Ebene

Lernen auf der kognitiven Ebene findet nach Pinter-Theiss et al. immer dann statt, „wenn Erkennen und Erfassen durch psychische Funktionen stattfindet. Zu diesen Funktionen gehören: bewegen, wahrnehmen, denken, sprechen, erinnern, intuitieren, wollen“ (Garnitschnig 1997; zitiert nach Pinter-Theiss et al., 2014, S.85). Lernen in diesem Bereich bedeutet nach Pinter-Theiss et al., dass ein Kind durch Reflexionsprozesse im Austausch mit der Psychomotoriktherapeutin eingeladen werden kann, der Frage nachzugehen, wie es ein Problem oder eine Aufgabe gelöst hat. Im Zentrum steht der Aneignungsprozess oder Bildungsprozess, der das Lernen lernen bedeutet (vgl. Pinter-Theiss et al. 2014, S.85).

In den folgenden Ausführungen sollen unter Denken alle kognitiven bzw. mentalen Prozesse gemeint sein, die zum Lösen von Problemen oder zum Lernen von bestimmten Aufgaben notwendig sind. Dazu gehören Problemlösungs- und Lernstrategien, aber auch ein metakognitives Bewusstsein und metakognitive Fähigkeiten. Zur Unterscheidung kognitiver und metakognitiver Strategien schreibt Flavell, dass eine kognitive Strategie zur Erreichung eines kognitiven Ziels oder Zwischenziels dient. Eine metakognitive Strategie hingegen wäre, Gewissheit darüber zu erlangen, dass man das Ziel auch wirklich erreicht hat, das heisst beispielsweise das Überprüfen des Zieles (vgl. Flavell, 1984, S.25).

Wenn wir mit Kindern reflektieren, dann machen wir das Lernen und Denken und die dabei ablaufenden Prozesse, also die Metakognition, zum Thema. „Unter Metakognition versteht man allgemein das Wissen über kognitive Zustände oder Prozesse. Metakognition lässt sich somit als ‚Denken über Denken‘ oder als ‚Wissen über Wissen‘ charakterisieren“ (Kray & Schneider, 2012, S.470). „Dabei sind zwei Komponenten zu unterscheiden: einerseits das Wissen über Kognitionen und andererseits die als ‚*exekutive Prozesse*‘ bezeichneten Funktionen, mit denen eine ‚Regulation‘ der kognitiven Funktionen bewirkt wird“ (Schröder, 2007, S.271).

Im Folgenden werden wir uns zunächst der ersten Art von Metakognition, dem metakognitiven Wissen, widmen. Später in diesem Kapitel folgt die Beschäftigung mit der zweiten Art der Metakognition, den exekutiven Prozessen.

John H. Flavell, einer der führenden Theoretiker auf dem Gebiet der Metakognition (vgl. Kaiser & Kaiser, 2006, S.30), prägte den Metakognitions-Begriff in den siebziger Jahren. Brunsting-Müller (vgl., 1997, S.17) schreibt, dass der Begriff von verschiedenen Autoren übernommen wurde und dass er sich trotz seiner Unschärfe recht grosser Beliebtheit erfreue. „Der Metakognitionsbegriff, wie er heute etabliert ist, wird oft als ‚fuzzy concept‘ beschrieben und ist ‚nicht nur ein Monstrum ungeklärter Elternschaft, sondern zudem auch noch ein vielköpfiges Monstrum““(Schneider; zitiert nach Brunsting-Müller, 1997, S.17).

Flavell (vgl. Flavell, 1984, S.23-27) unterscheidet in seinem Klassifikationsschema zwei Begriffe: das metakognitive Wissen (metacognitive knowledge) und die metakognitive Empfindung (metacognitive experience). Zum metakognitiven Wissen zählt Flavell das Faktenwissen bzw. die deklarative Metakognition. Dieser erste Aspekt beinhaltet ihm zufolge die Kenntnisse eines Menschen über kognitive Gegebenheiten. Dabei unterscheidet er folgende drei Kategorien:

- Personvariablen
- Aufgabenvariablen
- Strategievariablen

Als Wissen über Personvariablen bezeichnet Flavell erworbenes Wissen, das sich auf Merkmale von Personen als denkende (affektive, motivierte, wahrnehmende usw.) Organismen bezieht. Er unterscheidet drei Untergruppen innerhalb der Personvariablen: intraindividuelles, interindividuelles und universelles Wissen. Intraindividuelles Wissen beinhaltet Wissen oder Annahmen einer Person hinsichtlich ihrer eigenen Interessen, Neigungen, Fähigkeiten usw. Dazu gehört zum Beispiel die Überzeugung einer Person, dass sie Aufgaben, die verbales Geschick verlangen, gut, hingegen Aufgaben, die räumliches Vorstellungsvermögen verlangen, nur schlecht bewältigt. Beim interindividuellen Wissen geht es um Vergleiche zwischen mehreren Personen. So kann man sich selbst als intelligenter als seine eigenen Eltern halten, die eigenen Eltern aber als nachdenklicher und vielleicht einfühlsamer als manche ihrer Freunde. Nach Flavell zu urteilen scheint das universelle Wissen am interessantesten zu sein. Dabei geht es um allgemeine Aspekte menschlichen Denkens oder menschlicher Psychologie. Flavell schreibt, dass wir im Laufe unserer Kindheit z.B. Annahmen darüber erwerben, dass unserem Kurzzeitgedächtnis Fehler unterlaufen und dass es von begrenzter Kapazität ist. Auch entwickeln wir eine Vorstellung darüber, was ein Fehler

oder ein Irrtum ist. Man glaubt, etwas sei wahr, was sich jedoch als nicht wahr erweist. Flavell geht davon aus, dass die Erwachsenen aller Kulturen solch universelles Wissen über geistige Tätigkeiten erworben haben und dass sie in ihrem alltäglichen Leben davon Gebrauch machen (vgl. Flavell, 1984, S.24).

Die zweite Kategorie, welche Flavell beim metakognitiven Wissen unterscheidet, betrifft das Wissen über Aufgabenvariablen. „Damit ist gemeint, dass wir etwas darüber lernen, in welcher Weise die Art der Aufgaben, mit denen wir zu tun haben, die Auseinandersetzung mit ihnen beeinflusst“ (ebd.). So wissen wir zum Beispiel, dass sehr schwierige, komprimierte Informationen nur schwer zu verarbeiten sind. Dementsprechend gehen wir langsam und sorgfältig vor und arbeiten genau und kontrolliert. Andere Aufgaben sind uns vertrauter. Dann wissen wir, dass wir diesen Situationen und Aufgaben weniger Aufmerksamkeit zuwenden müssen, um sie zu verstehen und wir können sie ohne grösseren Aufwand bearbeiten. Wir lernen, dass jede Aufgabe unterschiedliche Anforderungen an unsere geistige Tätigkeit stellt (vgl. Flavell, 1984, S.24-25).

Schliesslich beschreibt Flavell noch eine dritte Kategorie, die Strategievariablen. Hierbei geht es um das Wissen über kognitive Strategien oder Prozeduren, um einen gegebenen Zustand zu verändern und um Ziele anzustreben (Strategievariablen). Flavell schreibt wie oben schon erwähnt, dass man kognitive und metakognitive Strategien unterscheiden könne, wobei diese Unterscheidung weder genau noch leicht vorzunehmen sei. Er schreibt: „Eine kognitive Strategie dient der Erreichung eines kognitiven Zieles oder Zwischenzieles“ (Flavell, 1984, S.25). Haben wir zum Beispiel das Ziel, die Summe einer Liste von Zahlen zu wissen, dann wäre eine kognitive Strategie, die Zahlen einfach zu addieren. Eine metakognitive Strategie hingegen wäre es, die Zahlen ein zweites Mal zu addieren, um wirklich sicher zu sein, dass die Addition richtig war. „Die Absicht ist nicht mehr, das Ziel zu erreichen (kognitive Strategie), sondern Gewissheit darüber zu erlangen, dass man das Ziel auch wirklich erreicht hat (metakognitive Strategie)“ (ebd.). Flavell ergänzt, dass wir im Laufe unserer Entwicklung kognitive Strategien erwerben, um kognitive Anforderungen zu bewältigen. Metakognitive Strategien eignen wir uns aber an, um die Qualität und den Fortschritt unserer Auseinandersetzung mit kognitiven Anforderungen fortlaufend zu kontrollieren. Flavell merkt zum Schluss an, dass Person-, Aufgaben- und Strategievariablen stets interagieren und wir Annahmen darüber bilden, welche Strategie unter Einbezug der eigenen kognitiven Besonderheiten sowie des jeweils vorliegenden Problems geeignet oder weniger geeignet ist (vgl. ebd.).

Reflexionssequenzen können genutzt werden, um die drei Variablen des metakognitiven Wissens miteinzubeziehen. Bei der Personvariablen wird mehrheitlich das intraindividuelle Wissen tangiert, da das Kind durch die Reflexion Erkenntnis über eigene Interessen, Neigungen, Fähigkeiten etc. erlangen soll. Die eigenen Fortschritte stehen im Zentrum, nicht der

Vergleich mit einem anderen Kind. Die Aufgaben- und Strategievariablen werden thematisiert, wenn Reflexionssequenzen das Vorgehen des Kindes fokussieren und rückblickend Lernwege betrachtet werden.

Der zweite zentrale Begriff von Flavells Taxonomie ist „metakognitive Empfindungen“. Metakognitive Empfindungen beschreibt er als bewusste Empfindungen sowohl kognitiver als auch affektiver Art (vgl. Flavell, 1984, S.26). Flavell meint, dass „das, was metakognitive Empfindungen von anderen Empfindungen unterscheidet, ist, dass sie mit irgendwelchen kognitiven Bemühungen zu tun haben; meistens sind es gerade ablaufende kognitive Unternehmungen“ (ebd.). Nach Flavell hat man immer dann metakognitive Empfindungen, wenn man den Eindruck hat, etwas sei schwer wahrzunehmen, zu verstehen, zu erinnern oder zu lösen. Man fühlt sich zum Beispiel vom kognitiven Ziel weit entfernt oder man empfindet ein Problem zum aktuellen Zeitpunkt im Vergleich zu einem Zeitpunkt wenige Minuten zuvor als leichter oder schwieriger. „Metakognitive Empfindungen können also alle Arten bewusster Empfindungen sein, kognitiver oder affektiver Art, die sich auf die eigene, oftmals gerade ablaufende, geistige Tätigkeit beziehen“ (ebd.). Flavell geht davon aus, dass metakognitive Empfindungen in unseren täglichen geistigen Aktivitäten eine bedeutende Rolle spielen und wir im Laufe unserer Entwicklung auch lernen, adäquat auf solche Empfindungen zu reagieren. Weiter schreibt er: „Die Umkehrung dieser Annahme impliziert, dass Kinder bewusste Empfindungen dieser allgemeinen Art haben mögen, jedoch nicht wissen, wie sie diese verstehen sollen. Sie wissen vielleicht einfach nicht, was diese Empfindungen bedeuten“ (ebd.). Dies zeigt auf, dass auch die kognitive Ebene mit der emotionalen und indirekt mit der volitionalen Ebene verbunden ist. Durch Reflexionssequenzen können diese metakognitiven Empfindungen besser eingeordnet werden, wenn Lernen bewusst mit den empfundenen Emotionen verbunden und deren Einfluss auf die Willenskraft thematisiert wird.

Auf der Basis eigener sowie anderer empirischer Arbeiten schreibt Flavell zusammenfassend, dass „jüngere Kinder Schwierigkeiten haben, ihre Empfindungen hinsichtlich des Unverständnisses richtig einzuschätzen. Jüngeren Kindern fällt es noch schwer, die Bedeutung und Implikation solcher metakognitiver Empfindungen zu erfassen“ (Flavell, 1984, S.27). Deshalb ist es umso wichtiger, dass die Psychomotoriktherapeutin altersadäquate Reflexionssequenzen wählt und ein Kind unterstützt, indem sie beispielweise die Handlungen des Kindes in Worte fasst oder wertschätzend eine Rückmeldung gibt, wenn das Kind sich nicht äussern möchte.

Neben dem oben beschriebenen metakognitiven Wissen und den metakognitiven Empfindungen unterscheidet man in Anlehnung an Flavell (vgl. Flavell; Flavell u.a.; zitiert nach Kaiser & Kaiser, 2006, S.30) auch die metakognitive Kontrolle (metacognitive monitoring and self-regulation). Diese wird auch als exekutiver Aspekt der Metakognition bezeichnet (vgl.

OPWIS; zitiert nach Kaiser & Kaiser, 2006, S.30) und beinhaltet zwei grundlegende Prozesse:

- Metakognitive Steuerung (self-regulation) und
- Kontrolle (self-monitoring)

Unter metakognitiver Steuerung sind jene Aktivitäten zu verstehen, die sich auf Planung, Regulierung und Bewertung der Bearbeitungsaktivität richten. Self-monitoring umfasst die Kontrollprozesse, aufgrund derer sich feststellen lässt, wie weit man mittlerweile in der Bearbeitung der Aufgabe gekommen ist, ob man sich auf geradem Weg zum Ziel oder auf Nebenwegen befindet, ob man in der Planung gesetzte Zwischenziele oder gar das Endziel erreicht hat. (Kaiser & Kaiser, 2006, S.32)

Bei den exekutiven Prozessen geht es also darum, den eigenen aktuellen kognitiven Zustand (z.B. das eigene Wissen) oder die eigene aktuelle kognitive Aktivität (z.B. den Lernprozess) zu planen, zu steuern und zu kontrollieren.

In der Entwicklungspsychologie ist häufig das ‚Metagedächtnis‘ gemeint, wenn von ‚Metakognition‘ gesprochen wird. Das Metagedächtnis bezieht sich dabei speziell auf das Wissen, die Überwachung und Steuerung des Gedächtnisses, also darauf, was man über das Gedächtnis und Gedächtnisprozesse weiss, und wie man in der Lage ist, eigene Gedächtniszustände und Gedächtnisprozesse zu beobachten und zu regulieren. (Ebert, Dubowy & Weinert, 2009, S.6-7)

Schröder betrachtet die „exekutiven Prozesse“ oder die Regulationen als die bedeutsamen Komponenten in der Sonderpädagogik, da sie den Abläufen des Lernens und den pädagogischen Interventionen nahe sind. Er stellt sie deshalb in den Mittelpunkt seines Interesses. Planen, Überwachen und Evaluieren sind nach ihm nicht in starr linearer Abfolge zu denken, sondern können jederzeit ineinander greifen, wenn es die Bedingungen der Aufgabe oder der jeweilige Stand des Lösungsprozesses erfordern. So können Revisionen der Planung und Kontrollprozesse im gesamten Ablauf wiederholt auftreten (vgl. Schröder, 2007, S.272).

Anfänge der exekutiven Prozesse gehen schon in die frühe Kindheit zurück, und sie entwickeln sich beim Erfüllen von kognitiven Anforderungen. Andererseits sind sie von situativen Bedingungen wie dem Sachgebiet oder der Schwierigkeit der Aufgabenstellung abhängig, sind also nicht unbedingt stabil. Sie entgehen oft ganz der Selbstbeobachtung und sind daher nicht immer willkürlich verfügbar und schwer sprachlich formulierbar, jedoch auch nicht so abhängig von der

sprachlichen Ausdrucksfähigkeit wie das metakognitive Wissen. (Brown; Butler; zitiert nach Schröder, 2007, S.272)

Für Schröder beeinflussen sich exekutive Prozesse und das Wissen über Kognitionen gegenseitig; exekutive Prozesse fördern den Erwerb von Wissen und umgekehrt bildet metakognitives Wissen die Grundlage für eine angemessene Auswahl an Strategien (vgl. Schröder, 2007, S.272).

Folgende Abbildung hält den Zusammenhang der oben umschriebenen Begriffe zusammenfassend fest:

Abb. 6: Begriff und Dimension von Metakognition (Kaiser & Kaiser, 2006, S.32)

„Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich schulischen Lernens [dazu zählen wir auch Kinder, die die Psychomotorik besuchen, da die Psychomotoriktherapie in den meisten Kantonen zu den Sonderpädagogischen Massnahmen gezählt wird, Anm. d. Verf.] weisen im Vergleich mit durchschnittlichen Kindern eklatante Schwächen im Einsatz der Metakognition, insbesondere in den exekutiven Prozessen des Planens, Überwachens und Kontrollierens, auf“ (Neukäter & Schröder; Schröder & Neukäter; zitiert nach Schröder, 2007, S.273).

Vor allem kennen die Kinder weniger Strategien zum Verstehen und Aufgabenlösen, sodass sie entweder wegen dieses Mangels sofort scheitern oder aber beim Auftreten von Schwierigkeiten nicht wissen, wie sie diese überwinden können, da sie für eine nicht erfolgreiche Lösungsstrategie keine Alternative verfügbar haben. (Schröder, 2007, S.273)

Diesen Kindern gelingt es meist nicht, bei Bedarf spontan selbst geeignete Strategien zu finden und die Anwendung bekannter Strategien bedarf oft äusserer Anstösse. Dazu kommt, dass diese Kinder auch auf Strategien, die sie eigentlich beherrschen, oft nicht zugreifen können und sie nicht aufgabengerecht zu aktivieren vermögen (vgl. ebd.).

Reflexionssequenzen bieten sich also an, um als „äusserer Anstoss“ mit dem Kind über bekannte Strategien zu sprechen und Neues mit Unbekanntem zu vergleichen. Mit älteren Kindern können sie auch genutzt werden, um Aktivitäten zu planen, Arbeitsprozesse zu überwachen, am Ende einen gegangenen Weg zu evaluieren und mögliche Konsequenzen zu ziehen.

In einer Untersuchung wurden Selbstreflexionsprozesse und deren Auswirkungen auf die menschliche Problemlösefähigkeit analysiert (vgl. Reither, 1979). Die Probanden wurden während der Untersuchung aufgefordert laut zu denken. Nach jeder Tätigkeitsphase wurde eine Reihe von Fragen an die Probanden gerichtet, die darauf zielten, selbstreflektorische Prozesse und Rekapitulationen des eigenen Handelns zu induzieren. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die induzierte Selbstreflexion nicht nur zu schnelleren und besseren Lösungen bei den Aufgaben führte, sondern ebenso ein tieferes Eindringen in das Funktionensystem des Problemapparates bewirkte. Dies macht deutlich, welchen Nutzen Selbstreflexionsprozesse beim Problemlösen darstellen. Döner (vgl. 1982, S.145) bestätigt, dass Selbstreflexion ein sowohl mächtiges wie einfach zu erlernendes Instrument zur Verbesserung der Problemlösefähigkeit zu sein scheint. Er stützt sich auf die oben erwähnte Untersuchung von Reither und ist davon überzeugt, dass Selbstreflexion markante Effekte auf den Ablauf des Denkens hat. Er kommt zum Schluss, „Selbstreflexion führte [bei der Untersuchung von Reither, Anm. der Verf.] direkt oder indirekt zu einer Verbesserung des kognitiven Niveaus; Selbstreflexion erwies sich als ein Werkzeug zur Erhöhung der kognitiven Kompetenz“ (Döner, 1982, S.146). Aus der Theorie des sozialen Lernens und dem Selbstinstruktionstraining (vgl. Lauth; zitiert nach Schröder, 2007, S.275) leitet Schröder die Funktion der Lehrperson als Modell metakognitiven Verhaltens für die Schülerinnen und Schüler folgendermassen ab: „Die Lehrperson kann im Unterricht „laut“ denkend vor der Klasse die Aufgabenstellung und ihre Ziele analysieren sowie ein nicht überhastetes, planendes, überwachendes und regulatives Verhalten demonstrieren und dabei auf seine Vorteile hinweisen“ (Schröder, 2007, S.27).

In der Psychomotoriktherapie werden das Kommentieren von kindlichen Handlungen, das Verbalisieren emotionaler Erlebnisinhalte und das Spiegeln des Kindes oft als therapeutische Interventionen angewendet. Diese Interventionen sind unserer Meinung nach mit dem oben erwähnten Beispiel zu vergleichen. Um dem Kind seine Handlungen bewusst zu machen, kann es aufgefordert werden, während seinen Aktivitäten laut zu denken. Als Hilfestellung kann dies zuerst von der Psychomotoriktherapeutin übernommen werden, indem sie die oben genannten Techniken einsetzt.

Da der Lehrplan 21 Ziele für den Unterricht aller Stufen der Volksschule festlegt und ein Planungsinstrument für Lehrpersonen, Schulen und Bildungsbehörden ist (vgl., D-EDK, 2014c,

S.1), wird schon bei der Kurzbeschreibung der überfachlichen Kompetenzen die Problemlösefähigkeit erwähnt, die in verschiedenen Fachbereichen entwickelt wird (vgl., D-EDK, 2014b, S.3).

Im Lehrplan 21 sind unter den überfachlichen Kompetenzen folgende Ziele vermerkt, die beim Lernen auf der kognitiven bzw. metakognitiven Ebene gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler...

Personale Kompetenzen

- können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen.
- können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen.
- können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken.
- können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen.
- können die aus der Einschätzung gewonnenen Schlüsse umsetzen.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

(D-EDK, 2014b, S.12)

Methodische Kompetenzen

- können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben / Problemlösungen fallen werden.
- können bekannte Muster hinter der Aufgabe / dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten.
- können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.
- können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen.
- können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

(D-EDK, 2014b, S.14)

Der Lehrplan 21 hält fest, dass die Kinder im ersten Zyklus dazu angeregt werden, ihr Handeln selbst zu initiieren. Es ist wichtig, dass sie Gelegenheiten erhalten, individuell und gemeinsam zu spielen und zu explorieren und ihre Beobachtungen und Erfahrungen in Gesprächen austauschen zu können (vgl. D-EDK, 2014b, S.24). Folgende Kompetenzen werden dabei entwickelt:

- Die Kinder erschliessen sich Zusammenhänge und kausale Gesetzmässigkeiten.
- Die Kinder reflektieren ihre Vorstellungen und entwickeln diese weiter, angeregt durch Fragen wie „Warum ist das so?“ oder „Wozu dient dies?“

(vgl. D-EDK, 2014b, S.24)

Um diese Kompetenzen erwerben zu können, werden einige didaktische Methoden erwähnt, unter anderem der Einsatz von Lerntagebüchern (vgl. D-EDK, 2014b, S.7) sprich Portfolios, die auch in einer Therapiestunde verwendet werden können, um Lernwege zu dokumentieren und zu reflektieren.

2.4.5 Lernen auf der volitionalen Ebene

Auf dieser Ebene stehen nach Pinter-Theiss et al. die Willenskräfte im Zentrum. Das Kind entwickelt die Fähigkeit, Aufgaben, die von aussen an das Kind gestellt werden oder die es sich selbst stellt, aktiv und kreativ anzugehen (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S.86). Wie schon im Kapitel 2.4.1 beschrieben, liegt es in der Natur des Kindes, sich Aufgaben zu suchen, die mit Bewegung verbunden sind. Es variiert die Aufgaben, experimentiert und entdeckt so die Welt und sich selbst (vgl. Kapitel 2.4.1).

Die klassische Motivationsforschung befasst „sich nahezu ausschliesslich, mit der Entstehung und Klassifikation von handlungsbestimmenden Motiven und Zielen“ (Ahnert, 2014, S.242) und „geben Antworten auf die Frage nach dem ‚Warum‘ oder ‚Wozu‘ menschlichen Verhaltens“ (Krapp & Weidenmann, 2001, S.218). „Insbesondere werden Aussagen über verhaltensbezogene Ziele, Wünsche und Absichten gemacht“ (Heckhausen, 1989; zitiert nach ebd.). Neuere Motivationsmodelle gehen hingegen auch der Frage der Zielrealisierung nach. Was sich eine Person wünscht und tun möchte, deckt sich nicht unbedingt mit den Intentionen, die sie dann tatsächlich verwirklicht (vgl. ebd.). Diese Fragerichtung wird „zur besseren Abgrenzung von der traditionellen Motivationsforschung mit ‚Volition‘ umschrieben“ (Heckhausen, Gollwitzer & Weinert, 1987; zitiert nach ebd.). Julius Kuhl (1983) versteht unter Volition (Wille) die Realisierungsmotivation, die dazu führt, dass Handlungen trotz innerer und/oder äusserer Widerstände ausgeführt werden (vgl. Kuhl, 1983; zitiert nach Ahnert, 2014, S.245).

Heckhausen und Gollwitzer (1987) entwickelten das Rubikon-Modell, das die verschiedenen Prozesse der Motivation und Volition voneinander trennt und zwischen vier Handlungsphasen unterscheidet (vgl. ebd.). Die Phasen unterscheiden sich bezüglich Aktivitäten und Bewusstseinslagen (vgl. Achziger & Gollwitzer, 2006, 2009; zitiert nach ebd.).

Im Folgenden werden die vier Phasen des Rubikon-Modells erläutert und anschliessend Zusammenhänge zu Reflexionssequenzen aufgezeigt.

Abb. 7: Das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer, 1987 (Ahnert, 2014, S.244)

(1) Prädezyonale Phase. Die Bewusstseinslage der ersten Phase ist geprägt durch Motiviertheit und Realitätsorientierung (vgl. Ahnert, 2014, S.244). „Das Individuum reflektiert seine aktuellen Wünsche, wägt Vor- und Nachteile einzelner Handlungsoptionen gegeneinander ab, überprüft deren Machbarkeit und macht sich Gedanken über mögliche Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten“ (ebd.). Sobald eine Intention gebildet wurde, ist die erste Phase abgeschlossen, und die Person kann sich der Umsetzung widmen (vgl. Krapp & Weidenmann, 2001, S.219).

(2) Präaktionale Phase. Die Bewusstseinslage dieser Phase ist volitional und stark von einer Realisierungsorientierung gekennzeichnet (vgl. ebd.). Die Intention befindet sich „in einer Art Wartezustand, bis sich eine günstige Realisierungschance ergibt“ (Ahnert, 2014, S.244). Folgende Fragen wie „Wann will ich welchen Schritt tun?“ oder „Wie kann ich aufmerksam bleiben und mich selbst motivieren?“ kreisen im Kopf der Person (vgl. Krapp & Weidenmann, 2001, S.219). Da verschiedene Intentionen miteinander konkurrieren, hängt die Realisierung einer Intention von der Dringlichkeit der Zielintention ab, jedoch auch „wie gut die aktuelle Realisierungschance eingeschätzt wird und wie viele bereits geglückte oder missglückte Realisierungsversuche erfolgt sind“ (Ahnert, 2014, S.244).

(3) Aktionale Phase. „Mit welcher Ausdauer und Intensität eine initiierte Handlung dann in der aktionalen Phase ausgeführt wird, hängt von der *Volitionsstärke* der Zielintention ab“ (Krapp & Weidenmann, 2001, S.219). Diese Volitionsstärke kann sich im Verlauf der Handlung ändern, da sie von den bereits abgearbeiteten Zwischenzielen und den Rückmeldungen über die erreichten Ergebnisse abhängig ist. Unerwartete Hindernisse können eine Person zu mehr Anstrengung anspornen oder auch demotivieren (vgl. ebd.).

(4) Postaktionale Phase. „Nach Beendigung der Handlung tritt die Person wieder in eine Motivationsphase ein. Sie bewertet rückblickend den Handlungsablauf und die erzielten Handlungsergebnisse“ (Ahnert, 2014, S.244). Gegebenenfalls überlegt sie, „wie sie in Zukunft in einer ähnlichen Situation reagieren sollte, um das Handlungsergebnis zu optimieren“ (ebd.).

Ahnert erwähnt, dass die Phasen nicht zwingend in jedem Fall vollständig durchlaufen werden müssen. Es ist davon auszugehen, „dass viele Handlungsmuster im Laufe des Lebens in Form von Routinen abgespeichert und bei Bedarf weitgehend automatisiert in Gang gesetzt werden“ (ebd.).

Reflexionssequenzen in der Psychomotorik können das Kind beim Durchlaufen der verschiedenen Phasen unterstützen. Wenn eine Reflexionssequenz vor einer Aktivität stattfindet, kann das Kind in seiner Planung unterstützt werden, indem erste Schritte besprochen und Wünsche berücksichtigt werden. Bei herausfordernden Aufgaben können auch schon erste mögliche Hilfestellungen thematisiert werden, um herauszufinden, ob eine Aktivität ausführbar ist. Zudem können Selbstinstruktionen besprochen werden, die das Kind in seiner Motivation und Ausdauer unterstützen und es dazu bringen, einen Vorsatz für eine Aktivität zu fassen. Um in der aktionalen Phase die Willensstärke aufrecht zu erhalten, können während der Aktivität Reflexionssequenzen eingeschoben werden. Dies kann helfen, Zwischenziele anzuschauen und die Befindlichkeit zu thematisieren, damit sich das Kind nach wie vor anstrengen möchte, um die Aktivität zu Ende zu führen. Dieser Moment kann zugleich genutzt werden, um herauszufinden, ob das Kind eine Hilfestellung braucht. Die rückblickende Bewertung des Handlungsablaufes und der Handlungsergebnisse nach einer Aktivität findet auch Eingang in Reflexionssequenzen. Diese Bewertung kann mündlich, schriftlich, symbolisch und/oder spielerisch kreativ gestaltet werden.

Um die Komplexität der volitionalen Handlungssteuerung (vgl. Ahnert, 2014, S.245) zu verdeutlichen, wird nachfolgend kurz die Handlungskontrolltheorie erläutert. Folgende psychische Mechanismen werden in der Handlungskontrolltheorie (Volition) der volitionalen Kontrolle unterstellt: (a) Die selektive Aufmerksamkeit sorgt dafür, dass „Sachverhalte und Ereignisse, die mit der aktuellen Intention in Verbindung stehen und sie unterstützen“ (Kuhl, 1983; Quirin & Kuhl, 2009a; zitiert nach ebd.) von der Person wahrgenommen werden; (b) die Emotionskontrolle führt dazu, dass für die Realisierung der Intention förderliche Emotionen generiert werden; (c) die Motivationskontrolle hält die Intention aufrecht, indem sie die Person in eine positive Erwartung einstimmt oder bewusst zur Misserfolgsbewältigung beiträgt; (d) die Umweltkontrolle schützt die Person gegen unerwünschte, negative Einflüsse und sichert so die Intentionsrealisierung (vgl. Kuhl, 1983; Quirin & Kuhl, 2009a; zitiert nach ebd.).

Im Lehrplan 21 sind unter den überfachlichen Kompetenzen folgende Ziele vermerkt, die beim Lernen auf der volitionalen Ebene gefördert werden. Die Schülerinnen und Schüler...

Personale Kompetenzen

- können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren.
- können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd daran arbeiten.
- können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.

Soziale Kompetenzen

- können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen.

(D-EDK, 2014b, S.12-13)

Der Lehrplan 21 hält fest, dass im ersten Zyklus die Eigenständigkeit und das soziale Handeln im Fokus stehen. Die „Kinder ... erfahren sich als eigenständige Personen, welche die Welt erproben, die Initiative ergreifen, selbstständig Aufgaben lösen, Stärken entwickeln und ihre Selbsteinschätzung differenzieren“ (D-EDK, 2014, S.26). Die Kinder ...

- übernehmen zunehmend die Verantwortung für das eigene Handeln.
- sind in der Lage, kurzfristige Wünsche aufzuschieben und längerfristige Ziele zu verfolgen.

(D-EDK, 2014b, S.26)

2.5 Reflexionsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen

Im folgenden Kapitel wird auf die Reflexionsfähigkeit von Kindern in den verschiedenen Altersstufen eingegangen. Für gewöhnlich wird die Psychomotoriktherapie in der Deutschschweiz von Kindern der Vorschul-, Primar- und Oberstufe besucht, wobei die Mehrheit der Kinder im Vor- und Primarschulalter ist. Im Folgenden beschränken wir uns deshalb auf das Vorschul-, Unterstufen- und Mittelstufenalter. Es wird untersucht, über welche im Laufe der Entwicklung erworbenen kognitiven und emotionalen Kompetenzen die Kinder in welchem Alter verfügen müssen, um an Reflexionssequenzen teilnehmen zu können. Dabei wird von folgendem Verständnis ausgegangen:

Vorschul- bzw. Schuleingangsstufe:

Kindergarten 4- bis 6- jährige Kinder

Primarschulstufe:

Unterstufe 6- bis 9- jährige Kinder

Mittelstufe 9- bis 12- jährige Kinder

In der psychomotorischen Praxis soll neben den emotionalen und kognitiven Aspekten beim Reflektieren von Lerninhalten auch die soziale und sprachliche Entwicklung der Kinder mitberücksichtigt werden. Wir beschränken uns in den folgenden Ausführungen auf die emotionalen und kognitiven Aspekte, da es den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, auch auf die anderen erwähnten Fähigkeiten der Kinder in den verschiedenen Altersstufen einzugehen.

2.5.1 Reflexionsfähigkeit in der Vorschule

Reflexionsfähigkeit bezogen auf die emotionale Entwicklung

Die wichtigsten Fortschritte der emotionalen Entwicklung werden in den ersten sechs Lebensjahren erzielt. Diese befähigen ein Kind, in sozialen Situationen zunehmend emotional kompetent zu handeln (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S.27) und sie haben Einfluss auf die Reflexionsfähigkeit des Kindes. Hierzu gehören gemäss Petermann und Wiedebusch

- „die Entwicklung von Emotionen und sprachlichem Emotionsausdruck,
- das zunehmende Emotionswissen und -verständnis und
- schliesslich die Entwicklung der Emotionsregulation“ (ebd.).

„Vorschulkinder drücken Emotionen lebhaft und häufig aus und Emotionen (eigene und die anderer) sind zentrale Erfahrungen ihres Lebens“ (Schell, 2011, S.69). Der sprachliche Ausdruck von Emotionen beginnt schon gegen Ende des zweiten Lebensjahres und differenziert sich zunehmend bis zum Schulalter (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S.27). Ist die Sprachentwicklung verzögert, hat dies Auswirkungen auf die Entwicklung im sozial-emotionalen Bereich (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2008; von Salisch, 2000; zitiert nach Schell, 2011, S.74). Ein vierjähriges Kind verfügt in seinem Sprachwortschatz schon über zehn verschiedene Ausdrücke, die positive Emotionen bezeichnen und bereits vierzehn ausgewählte Ausdrücke für negative Emotionen (vgl. Wellman et al., 1995; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.37). Jedoch fällt es Vorschulkindern noch schwer, Synonyme für verschiedene Emotionswörter (z.B. froh, traurig, ängstlich, stolz, schuldig) zu finden (vgl. Whissell & Nicholson, 1991; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.38). Das Gewaltpräventionsprogramm PFADE führt in der Vorschule die Basisgefühle (glücklich, traurig, wütend/ärgerlich, ängstlich, müde und verschlossen) ein. Das Vertiefen des Emotionswissens und -verständnisses erfolgt einerseits mit Geschichten und andererseits durch eingesetzte Gefühlskarten. Nach einer Einführungsphase können die Kinder aufgefordert werden,

anhand einer Gefühlskarte ihren Gemütszustand zu zeigen. Im Rollenspiel werden die Gefühle dargestellt. Ausserdem werden im Gespräch anhand von Bildern die Gefühle einer anderen Person thematisiert (vgl. Institut für Erziehungswissenschaft [IfE], 2014a, S.19-24). Im Vorschulalter gewichten die Kinder den Inhalt einer Äusserung stärker als den stimmlichen Emotionsausdruck einer Botschaft, das heisst sie schenken dem „Was“ der Aussage mehr Aufmerksamkeit als dem „Wie“ (vgl. Friend & Bryant, 2000; Morton & Trehub, 2001; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.39).

Michalson und Lewis (1985; zitiert nach Janke, 2002, S.32) überprüften in einer Untersuchung, ob Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren dem „mimischen Ausdruck von Emotionen auch diskrete [auch als primäre Emotionen in der Literatur bekannt, Anm. d. Verf.] Emotionen zuordnen können“. „Die Kinder erhielten Fotos des gestellten mimischen Ausdrucks von Freude, Ärger, Trauer, Furcht, Überraschung und Ekel und mussten die Emotionen benennen“ (ebd.) Die Untersuchung zeigte, dass fast alle Fünfjährigen Ärger, Trauer und Freude richtig benannten. Als die Kinder aufgefordert wurden, auf die vom Versuchsleiter bezeichnete Emotion zu zeigen, erkannten die Fünfjährigen regelmässig auch Angst und Ekel (vgl. Janke, 2002, S.33). Kinder, die Mühe haben, Emotionen sprachlich auszudrücken, können in Reflexionssequenzen aufgefordert werden, auf das entsprechende Bild zu zeigen und die Therapeutin oder ein anderes Kind kann die Emotion benennen.

Den mimischen Emotionsausdruck vertrauter Personen und Gleichaltriger erkennen Kinder besser als den von Fremden oder Erwachsenen (vgl. Widen & Russell, 2003; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.46). Bei Therapiebeginn sollte dies bei Reflexionssequenzen, die das Erkennen des Emotionsausdrucks enthalten, beachtet werden, indem Gefühlsbilder vorgängig mit dem Kind besprochen werden. Bei der Interpretation von Gesichtsausdrücken ist es hilfreich, wenn einzelne Gesichtsmarkmale thematisiert werden, die das Gefühl zum Ausdruck bringen, so zum Beispiel die Mundpartie. Vorschul- und auch Unterstufenkinder wenden nämlich eine analytische Gesichtsverarbeitung an und keine holistische, die das ganze Gesicht miteinbeziehen würde (vgl. Schwarzer & Korell, 2001; zitiert nach ebd.). So brachten gemäss Sayil (2001) beispielsweise Sechs- bis Zehnjährige in eigenen Zeichnungen von emotionalen Gesichtsausdrücken Emotionen wie Freude, Traurigkeit, Ärger und Überraschung hauptsächlich durch die Mundpartie zum Ausdruck (vgl. zitiert nach ebd.). Eine weitere Unterstützung für das Verständnis ist das Beschreiben des Gefühls durch ein Emotionswort, denn nur das Zeigen eines entsprechenden Gesichtsausdrucks reicht für ein tiefgreifenderes Emotionsverständnis nicht aus (vgl. Russell & Widen, 2002a;b; zitiert nach Petermann und Wiedebusch, 2003, S.47). Daraus leiten Petermann und Wiedebusch folgende Erkenntnis ab:

Somit scheinen ... die sprachlichen Bezeichnungen für Gefühle im Hinblick auf

das abrufbare Emotionswissen wichtiger zu sein als die beobachtbaren mimischen Emotionsausdrücke. Für die Entwicklung des Emotionsverständnisses von Kindern spielen Gesichtsausdrücke vermutlich nur in Kombination mit stimmlichen, verhaltensbezogenen oder situativen Hinweisreizen eine Rolle. (Russell, 2002b; zitiert nach ebd.)

Gemäss Petermann und Wiedebusch belegen interessanterweise mehrere Studien, „dass Kinder [drei- bis fünfjährige, Anm. d. Verf.] situative Ursachen von negativen Emotionen eher verstehen als die Gründe für positive Emotionen“ (Denham, 1998; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.48). „Ab dem Vorschulalter können die meisten Kinder verschiedene Ursachen von Emotionen benennen und verstehen, dass die gleichen Gefühle bei unterschiedlichen Personen durch verschiedene Einflüsse hervorgerufen werden können“ (Denham, 1998; zitiert nach ebd.) Es fällt den Kindern einfacher, für die eigenen Gefühle angemessene Ursachenerklärungen abzugeben als für diejenigen von Gleichaltrigen oder Eltern (vgl. Denham, 1998; zitiert nach ebd.). Vorschulkinder orientieren sich jedoch noch stark am mimischen Ausdruck sowie am situationsauslösenden Umstand, wenn sie versuchen, das emotionale Erleben einer anderen Person zu verstehen. Widersprechen sich die beiden Informationsquellen, werden die Kinder stark vom Gesichtsausdruck beeinflusst. Ist der emotionale Ausdruck jedoch nicht sichtbar, „gehen Kinder von ihren eigenen Annahmen über emotionsauslösende Situationen aus und schreiben der Person eine Emotion zu, die sie selbst mit der Situation in Verbindung bringen“ (Denham, 1998; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.49). Dies zeigt auf, dass Kinder in diesem Alter noch stark von ihren eigenen Erfahrungen ausgehen und das richtige Deuten von Emotionen bei anderen Personen ihnen nicht immer gelingt.

Nach Friedlmeier (1999b) regulieren Kinder ab dem fünften Lebensjahr ihre Emotionen in der Regel selbstständig ohne eine soziale Rückversicherung. Jüngere Kinder suchen bei stärkerer emotionaler Erregung Unterstützung bei einer Bezugsperson, jedoch setzen sie auch zunehmend eigenständige Regulationsstrategien ein (vgl. zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.65). Im Folgenden wird eine Strategie für diese Altersgruppe kurz erwähnt, die uns im Zusammenhang mit der Reflexionsfähigkeit von Vorschulkindern als wichtig erscheint. Eine tiefere Auseinandersetzung mit der Thematik der Emotionsregulation würde den Rahmen der Arbeit sprengen. Beim Erleben negativer Emotionen kann der Einsatz einer kognitiven Regulationsstrategie dazu führen, dass diese Gefühle verleugnet werden (vgl. Saarni, 1999; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.70). Deshalb ist es wichtig, dass Psychomotoriktherapeutinnen feinfühlig auf die Äusserungen eines Kindes reagieren und zwischen Emotionswissen und -regulation unterscheiden können. Denn gibt zum Beispiel ein Kind in einer spezifisch emotionsauslösenden Situation, die mit unangenehmen

Gefühlen verbunden ist, ein angenehmes Gefühl preis, dann muss es sich nicht um fehlendes Emotionswissen handeln, sondern kann eine Regulationsstrategie des Kindes sein.

Reflexionsfähigkeit bezogen auf die kognitive Entwicklung

Für Hasselhorn spielt die Fähigkeit, über eigene Gedanken und eigenes Verhalten zu reflektieren, eine wichtige Rolle für ein planvolles und selbstregulatives Lernen. Er ist davon überzeugt, dass sich diese Fähigkeit günstig auf die Lerneffektivität auswirken kann und dass das Konzept der Metakognition für die Frage des lebenslangen Lernens deshalb so interessant ist (vgl. Hasselhorn, 2000, S.42). Das Wissen der Psychomotoriktherapeutin über die entwicklungsbezogenen kognitiven Fähigkeiten von Kindern ist bei der Reflexionspraxis unseres Erachtens von zentraler Bedeutung. Hasselhorn bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: „Was, wie und warum gelernt wird, ist hochgradig altersabhängig“ (Hasselhorn, 2005, S.77). Noch vor 1950 ging man in der behavioristischen Grundauffassung nämlich davon aus, dass Lernen in allen Phasen des Lebenslaufes nach den gleichen Prinzipien funktioniert und somit keinen grossen kognitiven Veränderungen unterworfen sei (ebd.). Heute weiss man aber aus der entwicklungspsychologischen Lernforschung, dass dem nicht so ist.

Bei Kindern zwischen vier und zwölf Jahren sind wesentliche Entwicklungen in dem Bereich zu beobachten, auf welchem Weg sie sich Fähigkeiten und Kenntnisse aneignen können (vgl. Weber, 2012, S.10). „Grundlegende Veränderungen im Lernverhalten und den -voraussetzungen ergeben sich besonders zwischen 4 und 8 Jahren (Schuleingangsstufe), während sich auf der Primarstufe die Möglichkeiten, über das eigene Denken und Lernen nachzudenken, zunehmend differenzieren“ (Weber, 2012, S.10).

In der Vorschulstufe, also bis etwa ins sechste Lebensjahr hinein, kennzeichnet das zufällige (inzidentelle) und unbewusste Lernen die Entwicklung des Kindes (vgl. Achermann; zitiert nach Weber, 2012, S.11). Ingrid Pramling, eine schwedische Wissenschaftlerin und Professorin für Frühpädagogik, macht das Lernen zum Thema ihrer Forschungsarbeiten. In ihrer Untersuchung über Lernkonzepte von Kindern (1986) wertet sie die Unterscheidung zwischen dem zufälligen Lernen und dem Lernen durch Übung als wichtigsten Befund. Beim zufälligen Lernen erscheint das Lernen wie ein zufälliges Nebenprodukt einer Handlung (vgl. Pramling; zitiert nach Gisbert, 2004, S.164). „Erst mit dem Konzept des Übens [also ab dem sechsten oder siebten Lebensjahr, Anm. d. Verf.], gewinnen die Kinder Kontrolle über ihre Lernprozesse und zeigen erste metakognitive Kompetenzen“ (ebd.). Anzumerken gilt, dass die Konzepte der Kinder stark vom Lernkontext geprägt sind. So gelingt es dem Kind vielleicht, sich eine Telefonnummer durch Wiederholen zu merken. Im Bezug auf einen anderen Lernbereich kann es diese Merkstrategie möglicherweise aber nicht anwenden. Im Kontext der Förderung metakognitiver Kompetenzen weist dies darauf hin, dass die Methoden des

Lernens in jedem Kontext mit den Kindern thematisiert werden sollten (vgl. Pramling; zitiert nach Gisbert, 2004, S.164).

Dem bewussten (intentionellen) Lernen wird auch in der aktuellen Vorschulstufendidaktik zunehmend Bedeutung beigemessen (vgl. Weber, 2012, S.11). „Den Kindern werden Lerninhalte und -gelegenheiten angeboten, die sie mit ihrer Lebenswelt verbinden können und die an ihr Vorwissen anknüpfen. Die Kinder benötigen eine Lernbegleitung und Hilfestellungen zur Anwendung von Lern- und Arbeitsstrategien“ (Achermann; zitiert nach ebd.). Der interesegeleiteten, frei gewählten Tätigkeit der Kinder kommt in diesem Zusammenhang eine spezielle Bedeutung zu. Die Kinder erhalten so die Möglichkeit, sich intrinsisch motiviert in einen Lerninhalt zu vertiefen (vgl. ebd.). Hasselhorn warnt aber auch davor, dass Lernkonzepte, die zu stark auf Prozessen des expliziten und intentionalen Lernens aufbauen, bei jüngeren Kindern im Alter zwischen vier und sechs Jahren aufgrund des noch nicht automatisierten Arbeitsgedächtnisses nur sehr eingeschränkt umsetzbar sind (vgl. Hasselhorn, 2005, S.86).

Wollen wir Kinder in der Psychomotoriktherapie also bei ihren Lernprozessen unterstützen und fördern, so ist eine Bewusstmachung der Lerninhalte durch gemeinsames Reflektieren wichtig. Das Alter des Kindes bzw. seine kognitive Reife gilt es dabei aber zu berücksichtigen.

In der erwähnten Studie von Pramling (1986) wird deutlich gemacht, dass Kinder je nach Entwicklungsalter unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was und wie sie etwas gelernt haben. Die Forschungsergebnisse über das kindliche Lernkonzept zeigen, dass Kinder alters- und entwicklungsabhängig lernen und dass dies in drei Stufen erfolgt.

1 Lernen als Tun

2 Lernen als Wissen

3 Lernen als Verstehen

In der Studie wurden die Kinder in einem offenen Interview gefragt, was sie gelernt hätten. Kinder der Kategorie **Lernen als Tun** nannten motorische Fertigkeiten, Tätigkeiten oder Handlungen als Beispiele: „Ich habe gelernt, Fahrrad zu fahren“ oder „Ich habe gelernt, mit Messer und Gabel zu essen“ (vgl. Pramling; zitiert nach Gisbert, 2004, S.160-161). Wenn man vier- bis sechsjährige Kinder nach dem fragt, was sie schon können oder gelernt haben, antworteten sie häufig mit Beispielen, in denen sie sich mit konkreten Gegenständen ihrer Umwelt auseinandergesetzt haben (vgl. Pramling; zitiert nach Weber, 2012, S.23). „Dass es auch ‚unsichtbares‘ Können und Wissen gibt, über das sie verfügen, scheint für junge Kinder noch nicht selbstverständlich zu sein“ (Pramling; zitiert nach ebd.).

„Kinder bauen im Verlauf ihrer kognitiven Entwicklung eine Vorstellung über ihr eigenes Lernen auf, das zunehmend bewusster und differenzierter wird. So verstehen Vierjährige unter Lernen noch fast ausschliesslich die einfache und auch sichtbare Repräsentation des Lernens als Tun“ (Gisbert; zitiert nach Weber, 2012, S.16).

Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget hat im letzten Jahrhundert die wohl einflussreichste Theorie des kindlichen Denkens aufgestellt. „Eine seiner Hauptaussagen besteht darin, dass Kinder vier aufbauende Stadien durchlaufen, wobei jedes Stadium eine charakteristische Art und Weise ihres Denkens zum Ausdruck bringt“ (Piaget; zitiert nach Schwarzer & Degé, 2014, S.99).

Kinder im Alter von zwei bis sieben Jahren befinden sich nach Piaget im vor- oder präoperationalen Stadium. Dieses ist gekennzeichnet durch die Bildung stabiler mentaler Repräsentationen (vgl. Piaget; zitiert nach Sodian, 2012, S.388). „Kinder kreieren im Spiel und in der Kommunikation Symbole und erwerben rasch das wichtigste konventionalisierte Kommunikationsmittel: die Sprache“ (zitiert nach ebd.). „Ab dem fünften Lebensjahr beginnt dann eine allmähliche Verbegrifflichung im Denken. Auf der Stufe des anschaulichen Denkens verfügt das Kind zwar bereits über Begriffe, allerdings sind diese noch stark an die Anschauung gebunden“ (Seel & Hanke, 2010, S.117). Piaget wählte den Ausdruck *semiotische Funktionen* für die Träger von inneren Funktionen, welche im Deutschen manchmal auch Darstellungsfunktionen genannt werden. Diese inneren Funktionen ermöglichen es dem Menschen möglich, sich auf Gegenstände und Ereignisse zu beziehen, die aktuell nicht wahrnehmbar sind (vgl. Piaget; zitiert nach Hope-Graff, 2014, S.160). „Bei der Entstehung der semiotischen Funktion kommt der Nachahmung eine besondere Bedeutung zu. Nachahmungen bilden eine Art von ‚Vorstellung in materiellen Akten‘ (Piaget & Inhelder, 1977, S.48; vgl. auch Piaget, 2003); sie nehmen auf diese Weise die Vorstellung vorweg“ (Piaget & Inhelder; Piaget; zitiert nach Hope-Graff, 2014, S.160). Piaget meint, dass es zwischen dem symbolischen Spiel und der Nachahmung fließende Übergänge gibt und dass beide Funktionen die Vorstellungsbildung und den Umgang mit Bedeutung fördern (vgl. Kesselring, 1999, S.114).

Aktuelle Forschungsergebnisse bezüglich motivationaler Lernvoraussetzungen der Kinder im Vorschulalter besagen, dass bei jüngeren Kindern insbesondere die subjektive Kompetenzüberzeugung, also die Bewertung der eigenen Kompetenz, eine Rolle spielt (vgl. Hasselhorn, 2011, S.9). „Der bei Fünf- bis Siebenjährigen stark ausgeprägte Überoptimismus erfüllt eine ganz wesentliche Funktion, nämlich dass die Kinder glauben, sie könnten jede gegebene Aufgabe lösen, wenn sie sich nur genügend anstrengten“ (ebd.). „Schulanfänger haben in der Regel in allen Bereichen eine sehr hohe Meinung von ihren Kompetenzen“ (ebd.). Diese Grundüberzeugung führt dazu, dass die motivationale Seite der Kinder im Eingangsunterricht in der Regel kein Problem darstellt (vgl. ebd.). „Dieses überoptimistische und unrealistische

Wunschdenken macht erst mit etwa acht Jahren einer realistischen Selbsteinschätzung Platz. Die Kinder verlieren ihren Überoptimismus, wobei das bei den Mädchen etwa ein halbes Jahr früher geschieht als bei den Jungen“ (ebd.). Die zu hohe Selbsteinschätzung der Kinder im Vorschul- und Unterstufenalter muss nach Weber als Entwicklungsgegebenheit hingenommen werden. Sie empfiehlt deshalb, darauf zu achten, dass die Kinder allmählich ein realistisches Selbstbild entwickeln und nicht in einer unzureichend reflektierten, selbstüberschätzenden Rolle verharren (vgl. Weber, 2012, S.13). „Die Reflexion von Lernerfahrungen, das Vergleichen von Lernwegen und der Dialog zu möglichen Strategien unterstützen die Annäherung des Selbstbildes an die Realität auch in dieser Dimension“ (Weber, 2012, S.13).

Eng verknüpft mit dem frühkindlichen Überoptimismus ist nach Hasselhorn (2011) auch die Entwicklungslinie der Kompetenzüberzeugung. „So ist im Altersbereich zwischen vier und sechs Jahren überhaupt kein Fähigkeitskonzept feststellbar. Das macht sich beispielsweise darin bemerkbar, dass Handlungsergebnisse kaum Einfluss haben auf die Prognose der Kinder, wie gut sie eine neue Anforderung bewältigen werden“ (Stipek & Hoffman; zitiert nach Hasselhorn, 2011, S.10). Ein Kind, das beim Versuch ohne Stützräder zu fahren schon 20-mal gescheitert ist, startet auch beim 21. Versuch mit der Überzeugung, es diesmal zu schaffen. Erst zwischen sechs und acht Jahren sind erste bereichsspezifische Fähigkeitskonzepte zu beobachten, „die offenkundig von den eigenen bisherigen Handlungsergebnissen beeinflusst werden und die zunehmend auch durch soziale Vergleiche zustande kommen“ (Hasselhorn, 2011, S.10).

Zusammenfassend kann von Kindern im Vorschulalter gesagt werden, dass sie noch stark an die Veranschaulichung eines Lerngegenstandes gebunden sind. Haben sie sich mit einem Gegenstand beschäftigt, verfügen sie über innere Bilder. Dadurch wird es möglich, sich im Gespräch mit Kindern auf Gegenstände oder Ereignisse zu beziehen, mit welchen sie sich vorgängig beschäftigt bzw. welche sie erlebt haben. Kinder im Vorschulalter lernen viel über Nachahmung und haben ein Lernverständnis aufgebaut, das von konkreten und sichtbaren Lerngegenständen in der Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt ausgeht. Zu beachten bei Kindern im Vor- und Unterstufenalter ist die noch unzulängliche realistische Selbsteinschätzung. Ihre Fähigkeiten schätzen die Kinder in diesem Alter oft noch als zu hoch ein. Ziel ist es, allmählich ein realistisches Selbstbild aufzubauen.

2.5.2 Reflexionsfähigkeit in der Unterstufe

Reflexionsfähigkeit bezogen auf die emotionale Entwicklung

Wie schon erwähnt, entwickeln die Kinder die wichtigsten emotionalen Kompetenzen vor

dem Primarschulalter. In der Unterstufe werden ablaufende Prozesse verfeinert oder beschleunigt, wie folgendes Beispiel zeigt. „Im Alter von sieben bis zehn Jahren nimmt die Fähigkeit, mimische Ausdrücke richtig zu identifizieren, kaum noch zu, wohl aber die Geschwindigkeit, mit der dies geschieht“ (De Sonnevile et al., 2002; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.46). Emotionswissen und -verständnis werden erweitert. Das Gewaltpräventionsprogramm PFADE thematisiert in dieser Zeitspanne folgende dreissig Gefühle: glücklich, traurig, verschlossen, zufrieden, aufgeregt, müde, ängstlich, sicher, wütend, ärgerlich, scheu, einsam, eifersüchtig/neidisch, überrascht, stolz, schuldig, verlegen, minderwertig/gedemütigt, frustriert, enttäuscht, hoffnungsvoll, gierig, egoistisch, grosszügig, besorgt/beunruhigt, boshaft und freundlich (vgl. IfE, 2014b, S.9-10). Die Kinder auf dieser Stufe lernen, „dass es natürlich und in Ordnung ist, alle Gefühle zu haben, aber dass es einen Unterschied zwischen Gefühl und Verhalten gibt“ (IfE, 2014b, S.67). Wie schon im Kapitel 2.4.2 erwähnt, wird vorgeschlagen, dass von unangenehmen und angenehmen Gefühlen gesprochen und das Verhalten anhand der zwei Kategorien „in Ordnung“ oder „nicht in Ordnung“ unterschieden werden soll (vgl. ebd.). Reichenbach und Masters (vgl. 1983; zitiert nach Janke, 2002, S.34) fanden heraus, dass Neunjährige auf einem Foto dargestellten Ärger häufig mit Trauer verwechselten. Auch andere negative Emotionen im Gesichtsausdruck werden im Grundschulalter verwechselt (vgl. ebd.). Dies sollte in Reflexionssequenzen berücksichtigt werden. Zudem scheinen die Kinder spätestens ab dem Schulalter „in der Lage zu sein, neben dem mimischen Emotionsausdruck weitere körperliche Anzeichen zu betrachten, die auf das Erleben bestimmter Gefühle hinweisen“ (Petermann & Wiedebusch, 2003, S.46). Janke (1998; 2002) erwähnt, dass Siebenjährige „physiologische Begleiterscheinungen primärer Emotionen benennen und sichtbare sowie nicht-sichtbare Körperempfindungen (z.B. bei Freude: „ganzer Körper ist warm“, „rote Backen“, bei Ärger: „ganz schnell atmen“, „Körper fühlt sich angespannt an“, ...) verschiedenen Gefühlen zuordnen“ können (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.46-47). Dieses Wissen über Begleiterscheinungen ist bei Zehnjährigen noch ausgeprägter (vgl. Janke 1998; 2002, zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.47).

In dieser Altersstufe „berücksichtigen Kinder zunehmend soziale Regeln für den Emotionsausdruck, die allgemein akzeptierte Normen für den Ausdruck von Gefühlen beinhalten und vor allem das Ausleben von negativen Gefühlen betreffen“ (Sächsisches Staatsministerium für Kultus, 2013, S.11). Als Emotionsregulationsstrategie werden beispielsweise erlebte Emotionen im mimischen Ausdruck maskiert (vgl. Petermann & Wiedebusch, 2003, S.68). Diese Fähigkeit setzt komplexe kognitive Fähigkeiten und eine Kontrolle der Gesichtsmuskulatur voraus (vgl. Saarni et al., 1998; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.53). Gründe dafür sind, dass Kinder „negative Auswirkungen ihrer tatsächlich erlebten Emotionen vermeiden wollen, sich nicht verletzbar oder angreifbar machen wollen, die Gefühle anderer

nicht verletzen wollen oder Regeln im Ausdruck eines bestimmten Gefühls einhalten wollen“ (Saarni & Weber, 1999; zitiert nach ebd.). Wie bereits im vorgängigen Kapitel erwähnt, ist die Therapeutin gefordert, solche Regulationsstrategien zu erkennen und dem Kind durch Empathie und Wertschätzung zu verstehen zu geben, dass alle Gefühle in Ordnung sind.

Reflexionsfähigkeit bezogen auf die kognitive Entwicklung

In der präoperationalen Stufe ist das Denken des Kindes noch durch das Fehlen logischer Operationen eingeschränkt. Mit dem Begriff der Operation (im Sinne einer internalisierten Handlung) bezeichnet Piaget die Möglichkeit, interne Repräsentationen mental zu manipulieren (vgl. Sodian, 2012, S.388). Im Alter von etwa sieben Jahren, auf der Stufe der konkreten Operationen, ist das Kind aber in der Lage, sein Denken von augenblicklichen Vorstellungen zu lösen. Gegebenheiten können mental simuliert werden, wobei das Denken immer noch an konkrete Gegenstände gebunden ist, die das Kind sieht oder kennt (vgl. Seel & Hanke, 2012, S.117). „Rein sprachlich präsentierte Aufgaben kann das Kind z.B. nicht lösen“ (ebd.).

Pramling (1986) schreibt zu dieser Altersstufe: „Auf dem nächsten Niveau, **Lernen als Wissen**, konzeptualisieren die Kinder Lernen als Erwerb von Wissen über Phänomene in ihrer Umwelt, wie beispielsweise ‚Ich habe gelernt, dass man tote Tiere nicht anfassen darf, weil sie Bazillen haben‘“ (Pramling; zitiert nach Gisbert, 2004, S.161). Die Kinder in diesem Alter beschäftigen sich mit Lerninhalten einer höheren Abstraktionsebene (Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Symbole, Texte) und machen vermehrt Erfahrungen mit Denk- und Lernprozessen, die nicht mehr in gleicher Weise sichtbar sind wie zum Beispiel das Fahrradfahren (vgl. Weber, 2012, S.23).

Bei den Achtjährigen verfügt bereits ein Drittel der Kinder über die Erweiterung des Lernbegriffs als Wissen ... Das Konzept, was man sich durch Lernen aneignen kann, ist jedoch nicht das einzige Entwicklungselement, das die Reflexionsfähigkeit beeinflusst. Auch die Vorstellung der Kinder, wie sie lernen, baut sich mit zunehmender Reife auf. Das Bewusstsein der möglichen Einflussnahme auf das eigene Lernen ist in der Folge eine der wichtigsten Entwicklungen für den Aufbau lernmethodischer Kompetenzen. So verfügen erst knapp 10% der Fünfjährigen über die Erkenntnis, dass sie ihr Lernen durch Üben direkt beeinflussen können. Ab sechs Jahren nimmt diese Sichtweise kontinuierlich zu und verdrängt damit immer mehr die Ansicht, dass es sich um blossen Zufall handelt, ob man nun etwas kann und gelernt hat. (Gisbert; zitiert nach Weber, 2012, S.16)

Hasselhorn schreibt, dass die kognitiven Voraussetzungen eines Individuums für erfolgrei-

ches Lernen von entscheidender Bedeutung sind. Die Quantität und Qualität der Verarbeitungsprozesse entscheiden darüber, was wie lernbar ist (vgl. Hasselhorn, 2011, S.8). „Im Altersbereich zwischen vier und acht Jahren sind die Veränderungen in der selektiven Informationsaufnahme, in der Funktionstüchtigkeit des Arbeitsgedächtnisses und in der Verfügbarkeit des Wissens von entscheidender Bedeutung“ (ebd.). Schon früh bildet sich zum Beispiel die so wichtige Fähigkeit für das absichtliche und beiläufige Lernen aus, die Aufmerksamkeit auf die für relevant und interessant gehaltenen Informationen zu richten (selektive Informationsaufnahme) (vgl. ebd.). Zudem werden typische Formen des instruierten absichtlichen Lernens erst dann effizient, wenn das „innere Nachsprechen“ in der „phonologischen Schleife“ automatisiert ist. Dieser Nachsprechprozess der phonologischen Schleife sorgt dafür, dass Informationen im Klangspeicher durch Wiederholung auch für grössere Zeiträume präsent gehalten werden können. Dies ist nach Hasselhorn bei den meisten Kindern aber erst im Alter von fünf Jahren der Fall (vgl. Hasselhorn, 2011, S.9). Als dritte Komponente spielt auch der individuelle Wissensbestand eine Rolle, ob Kinder erfolgreich reflektieren können. Bereits ab dem frühen Kindesalter wächst der individuelle Wissensbestand. Neben sprachlichen Wissensbeständen sind auch bereichs- und fachspezifisches Wissen und Fertigkeiten für den Erwerb weiteren Wissens und darauf aufbauender Kompetenzen entscheidend. Bei Kindern zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr entsteht bei hinreichend intensiver sprachlicher Anregung eine klanglich-sprachliche Bewusstheit, „die eine wesentliche Grundlage für den erfolgreichen Schriftspracherwerb darstellt“ (ebd.).

Insgesamt kann in der Phase zwischen dem späten Vorschul- und dem späten Grundschulalter von grossen Entwicklungsschritten im Bereich der Gedächtnisleistung ausgegangen werden.

Was die Strategieentwicklung anbelangt, findet man in der Literatur unterschiedliche Anhaltspunkte. Siegler (1994) geht davon aus, dass Kinder verschiedenen Alters zu jedem Zeitpunkt über verschiedene alternative Strategien verfügen, die sie zur Lösung bestimmter Typen von Problemen nutzen können (vgl. Siegler; zitiert nach Sodian, 2012, S.395). Hasselhorn (2000) schreibt zur Vermittlung von Strategien, dass es wenig Zweck habe, vor dem neunten Lebensjahr anspruchsvolle Gedächtnisstrategien zu vermitteln, da das für eine dauerhaft strategische Nutzung dieser Strategie erforderliche systemische Wissen sich bei den meisten Kindern erst zwischen neun und zehn Jahren herausbildet (vgl. Hasselhorn, 2000, S.47). Weber (2012) schreibt dazu:

Gegen Ende der Vorschulzeit können Kinder in der Verwendung von Strategien angeleitet werden, so dass sich ihre Gedächtnisleistungen tatsächlich verbessern. Fünfjährige verfügen noch kaum über Merkstrategien, ihr Lernen basiert auf der beiläufigen Aufnahme von Erfahrungen und Informationen, die primär

über das visuelle Gedächtnis aufgebaut wurden. Im frühen Schulalter beginnen Schülerinnen und Schüler, Merkstrategien anzuwenden. Dies besetzt zu Beginn aber einen Teil der mentalen Ressourcen. Die Kinder arbeiten langsamer oder verlieren sich in ihren Bemühungen, Strategien zu entwickeln. (S.16-17)

Hasselhorn findet die Vermittlung von Metakognitionen und deren Nutzung aufgrund wachsender Komplexität schulischer Lernanforderungen sinnvoll und würde sie sogar zum festen Bestandteil schulischer Curricula machen. Um dies am besten realisieren zu können, müsste sich die Vermittlung von Metakognition an den Entwicklungsgesetzmässigkeiten orientieren (vgl. Schneider; Schneider & Pressley; zitiert nach Hasselhorn, 2000, S.47). Zum Entwicklungsgeschehen der Metakognition sagt Hasselhorn (2000), dass sie sich nicht leicht einem einfachen Altersraster zuordnen lässt. „Die unterschiedlichen Facetten der Metakognition sowie die verschiedenen Inhalte innerhalb der verschiedenen Subkategorien unterliegen nämlich auch sehr unterschiedlichen Entwicklungsverläufen“ (Hasselhorn; Grube & Mähler; Schneider; zitiert nach Hasselhorn, 2000, S.47-48). „Allgemein lässt sich jedoch sagen, dass sich mit zunehmendem Alter und zunehmendem Wissenserwerb im Kindes- und Jugendalter auch die Funktionstüchtigkeit der Metakognition erhöht und dass in der Pubertät noch keineswegs der Endpunkt des entsprechenden Entwicklungsgeschehens erreicht ist“ (Schneider & Pressley; zitiert nach Hasselhorn, 2000, S.48).

Fassen wir dies kurz zusammen: Kinder in der Unterstufe können sich von augenblicklichen Vorstellungen zwar lösen und Gegebenheiten mental simulieren, aber ihr Denken ist immer noch an konkrete Gegenstände gebunden. Die Kinder bauen ab diesem Alter langsam eine Vorstellung auf, wie sie lernen und entwickeln ein Bewusstsein der eigenen Einflussnahme auf ihr Lernen. Dem intentionellen Lernen bzw. dem Lernen durch Üben kann nun vermehrt Beachtung geschenkt werden. Man kann bei Kindern in diesem Altersbereich von einer markanten Steigerung der Gedächtnisleistung und grossen Fortschritten in der Sprachentwicklung ausgehen.

2.5.3 Reflexionsfähigkeit in der Mittelstufe

Reflexionsfähigkeit bezogen auf die emotionale Entwicklung

Kinder dieser Altersstufe verfügen über ein breites Emotionswissen und -verständnis. Auch der sprachliche Ausdruck ermöglicht ihnen, Gespräche über Emotionen zu führen. Das Gewaltpräventionsprogramm PFADE enthält Lektionen zum Thema Gefühlsintensität. Die Kinder lernen die Nuancen eines Gefühls zu unterscheiden (z.B. mürrisch, aufgebracht und fuchsteufelwild) (vgl. IfE, 2012, S.231). Desweiteren werden die Gefühle gruppiert und durch eine breite Palette von Synonymen erweitert, die in einem Gefühlswörterbuch festgehalten werden (vgl. IfE, 2012, S.163).

Wie schon erwähnt, verfügen bereits Kinder im Vorschulalter über ein Verständnis, dass Situationen nicht immer bestimmte Emotionen auslösen (vgl. 2.5.1). Stehen Ausdruck und Situation im Widerspruch, berücksichtigt die Hälfte der Zwölfjährigen beide Stimuli. Zudem gelingt ihnen die Integration widersprüchlicher Informationen, „indem sie die konflikthaften Geschichten durch weitere Einzelheiten plausibel“ machen (Gnepp, 1983; zitiert nach Janke, 2002, S.44). Kinder dieser Altersstufe setzen häufiger die kognitive Neubewertung von Situationen als Emotionsregulationsstrategie ein, als dies Unterstufenkinder tun (vgl. Cole et al., 2002; zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2003, S.70).

Reflexionsfähigkeit bezogen auf die kognitive Entwicklung

Lernen als Verstehen, das letzte Konzept nach Pramling (1986), ist sogleich auch das reifste. Kinder auf dieser Stufe können sagen, dass sie die Bedeutung von etwas verstanden haben: „Als ich drei war, wusste ich nicht, was Verkehr ist, aber jetzt weiss ich, was fahrende Autos bedeuten“. Kinder, die auf dem dritten Niveau stehen, verstehen, dass Lernen eine Konsequenz aus verschiedenen Erfahrungen ist (vgl. Pramling; zitiert nach Gisbert, 2004, S.161-162). Immer mehr Kinder sind gegen Ende der Primarschulzeit in der Lage, Lernen auch als Verstehensprozess zu erkennen (vgl. Weber, 2012, S.23).

Sie nehmen ihr Lernen wahr als einen sich entwickelnden Prozess und können differenziert erkennen, wie neue Kenntnisse und Fähigkeiten ihren Lernprozess ergänzen, vervollständigen oder korrigieren. Somit sind sie auch in der Lage, sich zu fragen, ob sie genügend wissen, um eine bestimmte Situation meistern zu können und sich nötigenfalls das fehlende Wissen anzueignen. (ebd.)

Bei Piaget erreicht ein Kind/Jugendlicher die letzte Stufe der Intelligenzentwicklung mit ungefähr elf bis zwölf Jahren. Er nennt sie die Stufe der formalen Operationen (vgl. Seel & Hanke, 2010, S.117). „Von nun an ist das Kind / der Jugendliche in der Lage, logische Schlüsse zu

ziehen und auf der Grundlage von lediglich Überlegungen Annahmen zu treffen, d.h. Dinge vorauszusagen“ (ebd.).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Kinder in den ersten sieben Jahren ihre Lernprozesse noch wenig wahrnehmen. Wenn Lernprozesse im Vorschulalter gefördert werden sollen, ist es notwendig, den Kindern die Lernsituationen und ihre Bedeutung bewusst zu machen und die Methoden des Lernens im Kontext mit den Kindern zu thematisieren. Mit zunehmendem Alter bzw. mit zunehmender kognitiver Reife und zunehmendem Wissenserwerb der Kinder nimmt auch die Fähigkeit zur Metakognition und damit der Reflexionsfähigkeit zu.

3 Reflexionsideen für die Psychomotoriktherapie - ein Konzept

Im folgenden Kapitel stellen wir die Schritte zur Planung und Erstellung unseres Konzeptes dar. Im ersten Teil wird das methodische Vorgehen für die vorliegende Arbeit beschrieben und ein kurzer Überblick zur zeitlichen Planung sowie zur Entstehung der Ideensammlung gegeben. In einem zweiten Schritt stellen wir den Aufbau der Reflexionsideen vor, beschreiben deren Evaluation und zeigen zum Schluss das Aufarbeitungs- und Analyseverfahren der Fremdevaluation auf.

3.1 Konzeptbeschreibung und Konzeptplanung

Zur Bearbeitung unserer Fragestellungen erschien uns unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen und Rahmenbedingungen ein Entwicklungsprojekt als sinnvoll und machbar. Unser Forschungsdesign entspricht somit einem Entwicklungsprojekt bzw. einer Aktionsforschung.

Ausgangspunkt [des Entwicklungsprojektes, Anm. d. Verf.] bildet ein nachgewiesener Entwicklungsbedarf (Ist-Zustand), somit auch ein klares Ziel (Anforderungsdefinition, Soll-Zustand). Die Entwicklung des Produktes oder des Verfahrens wird durch eine empirische Untersuchung evaluiert, im besten Fall in der konkreten Anwendung in der Praxis. Entwicklungsprojekte können den Prinzipien der Aktionsforschung folgen (Unterrichtsprojekte, Schulentwicklungs- oder Therapieprojekte, etc.). (Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik, 2012, S.23)

Wie bereits im Kapitel 2.1 erwähnt, wurde bis heute wenig Literatur zum Thema „Reflexion mit Kindern in der Psychomotoriktherapie“ veröffentlicht. Noch hat bis zum heutigen Zeitpunkt kaum jemand schriftlich festgehalten, wie Reflexionssequenzen mit Kindern in der Psychomotoriktherapie konkret gestaltet und umgesetzt werden können. Auch im Curriculum des Ausbildungsgangs Psychomotorik an der Hochschule für Heilpädagogik wird diesbezüglich wenig darauf eingegangen (vgl. Kapitel 2.1.1). Deshalb war es unser Ziel, mittels einer Literaturanalyse das Thema „Reflexion“ zu erforschen und eine theoretisch fundierte Ideensammlung zum Thema Reflexion zu entwickeln, welche in der Psychomotoriktherapie mit Kindern angewandt werden kann. Diese soll sowohl für Studierende an der Hochschule für Heilpädagogik im Studiengang Psychomotorik (z.B. in den Praktika) als auch für Berufseinsteigerinnen der Psychomotoriktherapie im Alltag relevant und nützlich sein. Natürlich können die Ideen auch Psychomotoriktherapeutinnen mit Berufserfahrung dienlich sein.

Um unsere Fragestellungen beantworten zu können, setzten wir uns in einer ersten langen Phase mit den theoretischen Grundlagen zum Thema „Reflexion / Selbstreflexion mit Kindern“ auseinander. Parallel dazu haben wir einzelne Reflexionsideen, welche uns beim Lesen begegneten, gleich mit den Kindern in der psychomotorischen Praxis ausprobiert. Auch eigene Ideen oder Ideen aus unserer früheren pädagogischen Tätigkeit wurden von uns nach Möglichkeit fortlaufend in der Psychomotoriktherapie erprobt. Dies half uns, die Praxistauglichkeit der Reflexionsideen vorgängig zu testen und eine Auswahl für die provisorische Methodensammlung zu bestimmen. Auch unser bis dahin erworbenes Wissen aus der Fachliteratur konnten wir bei der Auswahl der Ideen und für die Struktur der Karten berücksichtigen. Die Reflexionsideen wurden dann mit den Rahmenbedingungen und Anweisungen zur Durchführung auf die Karten notiert.

In einem zweiten Schritt liessen wir fünf Ideen mittels Fragebogen von erfahrenen Psychomotoriktherapeutinnen beurteilen. Diese von uns selbst entwickelte Erhebungsmethode erschien uns aufgrund unserer zeitlichen Ressourcen am naheliegendsten. Wir befragten dafür fünf Therapeutinnen betreffend der Verständlichkeit der Beschreibungen der Ideen und ob das Layout der Karten übersichtlich und ansprechend gestaltet sei. Weiter wollten wir wissen, ob die Reflexionsideen ihrer Meinung nach betreffend der Altersstufe, des Zeitpunktes, der Zeitdauer, der Sozialform und des Inhaltes in der Praxis umsetzbar sind. Zudem wollten wir in Erfahrung bringen, ob die Ideen in das psychomotorische Setting passen oder nicht.

Im dritten und letzten Schritt wurden die Aussagen der Psychomotoriktherapeutinnen mittels qualitativem und quantitativem Verfahren analysiert und evaluiert. Parallel dazu überarbeiteten und ergänzten wir laufend unsere Reflexionsideen mit weiteren Erkenntnissen aus der Literatur. Schliesslich entstand eine definitive Sammlung mit achtzehn Reflexionsideen. Folgende Tabelle zeigt den zeitlichen Überblick der drei Arbeitsphasen:

Tab. 6: Zeitliche Planung der Arbeit (Darstellung der Autorinnen)

<i>Phase</i>	<i>Zeitpunkt</i>	<i>Beschreibung</i>
1	Mai bis Dezember 2014	<ul style="list-style-type: none"> - Literaturrecherche - Sammeln und Ausprobieren von Reflexionsideen - Erstellung einer provisorischen Ideensammlung
2	Dezember 2014 bis Januar 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Fremdevaluation von fünf Reflexionsideen - Verschriftlichung der erarbeiteten Literatur - Erstellung der definitiven Ideensammlung
3	Februar 2015	<ul style="list-style-type: none"> - Analyse und Auswertung der Fremdevaluation - Korrektur und grafische Gestaltung der Arbeit

3.2 Aufbau der Ideensammlung

Im Folgenden soll der Aufbau der Reflexionskarten dargestellt werden.

- Die hellblau eingefärbten Felder sind Informationen, welche zu berücksichtigen sind.
- Einfärbte Felder, die in Klammern gesetzt sind, werden teilweise berücksichtigt.
- Die Reflexionsideen sind jeweils im Hochformat auf einer A4-Karte gestaltet.
- Bei den Beschreibungen der Ideen wurde nur die Singularform ‚Kind‘ benutzt. Natürlich gelten die Beschreibungen auch stets für mehrere Kinder.
- Bei den Beschreibungen der Ideen wurde nur die weibliche Form ‚Therapeutin‘ benutzt, wobei das männliche Geschlecht selbstverständlich darin eingeschlossen ist.

Titel

Im Überschriftbalken wird der Name der Reflexionsidee genannt.

Reflexionsart

Mit welchem(n) Mittel(n) wird die Reflexion hauptsächlich umgesetzt?

Bei dieser Idee werden hauptsächlich Bilder und/oder Symbole verwendet.

Diese Reflexionssequenz findet hauptsächlich verbal statt.

Diese Reflexionsidee wird hauptsächlich mit kreativen/gestalterischen Mitteln umgesetzt.

Hier wurde jeweils nur ein Feld als Schwerpunkt markiert. Natürlich wird eine Reflexionsidee zum Teil mit mehreren und/oder zusätzlichen Hilfsmitteln umgesetzt.

Rahmenbedingungen

Für welche **Altersstufe** ist die Idee geeignet?

Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe
-----------	------------	-------------

Vorschule: 4 - 6 jährige Kinder

Unterstufe: 6 – 9 jährige Kinder

Mittelstufe: 9 – 12 jährige Kinder

Zu welchem **Zeitpunkt** im Stundenablauf wird die Reflexionsidee angeleitet?

vorher	während	nachher
--------	---------	---------

vorher: Die Reflexion wird zu Beginn einer Aktivität durchgeführt.

während: Die Reflexion wird während einer Aktivität eingebettet.

nachher: Die Reflexion wird am Ende einer Aktivität angeleitet.

Wie viel **Zeit** wird für die Ausführung der Reflexionsidee benötigt?

ca. 5 - 10'

Die Zeitdauer variiert je nach Anzahl Kinder in der Therapie und ist vom Kind und der Therapeutin abhängig.

Sozialform

Welche Sozialform ist für diese Reflexionssequenz geeignet?

Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
--------	--------------	--------

Die Zusammensetzung der Kinder in einer Gruppe ist individuell zu betrachten und muss bei der Wahl der Sozialform berücksichtigt werden (Gruppe = ab 3 Kinder).

Erfahrungsebene(n)

Auf welcher/n Ebene/n können die Kinder mit dieser Reflexionsidee Erfahrungen machen bzw. Erkenntnisse gewinnen?

Erfahrungsebene(n)				
sensomotorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional

Durch die Reflexion werden sensomotorische, emotionale, soziale, kognitive und volitionale (Willenskraft zur Realisierung von Zielen) Aspekte berücksichtigt. Gemäss Pinter Theiss et al. findet durch die Reflexion mit einer "erfahrenen Person" ein Erkenntnisprozess auf den

verschiedenen Erfahrungsebenen statt (vgl. Pinter-Theiss et al., 2014, S. 77-99).

Durchführung / Beschreibung

In diesem Kasten wird die Reflexionsidee ausführlich beschrieben.

Durchführung	
<p>Beschreibung</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p><u>Durchführung</u></p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p><u>Erschwerung</u></p>	<p>Materialien</p>

Welche Vorbereitungen sind vorgängig zu unternehmen? Welche Aktivitäten sind durchzuführen?

Bei einzelnen Ideen sind zusätzlich Erleichterungs- bzw. Erschwerungsvorschläge notiert.

In der rechten Spalte wird auf die benötigten Materialien verwiesen.

Hinweise

Hier werden Hinweise gegeben und auf mögliche Stolpersteine verwiesen.

Beachte

Weitere Ideen

In diesem Bereich werden weiterführende oder ähnliche Reflexionsmöglichkeiten beschrieben.

Weiterführende Ideen

Quelle/n

In diesem Feld werden die Quellenangaben aufgeführt.

Quelle/n

3.3 Evaluation der Ideensammlung durch Psychomotoriktherapeutinnen

Für die Evaluation unserer Ideensammlung mussten wir eine Auswahl der gesammelten Reflexionsideen treffen. Eine Rückmeldung zu allen von uns entwickelten Reflexionsideen wäre für die Probandinnen nicht zumutbar gewesen. Wir wählten fünf Ideen aus.

Auswahl der Reflexionsideen

Bei der Auswahl der fünf Reflexionsideen orientierten wir uns an einigen Kriterien, die alle mindestens einmal in einer der fünf Reflexionsideen vorkommen mussten. Untenstehend sind die massgeblichen Kriterien aufgelistet.

- alle drei Reflexionsarten (bildlich/symbolisch, verbal und kreativ/gestalterisch),
- alle drei Altersstufen,
- verschiedene Zeitpunkte,
- unterschiedliche Sozialformen,
- unterschiedliche Schwerpunkte auf den Erfahrungsebenen kommen in den fünf Reflexionsideen vor.

Aufgrund der oben genannten Kriterien wählten wir folgende fünf Reflexionsideen aus:

- 5 - Finger - Feedback
- Finger - Stempeln
- Ich bekomme eine Medaille / einen Pokal für...
- Motorik - Interview
- Wetterkarte

Die Evaluation führten wir einmal durch. Wir wählten eine Stichprobengrösse von fünf Psychomotoriktherapeutinnen. Dies schien uns im Rahmen unseres Entwicklungsprojektes und dieser Auswertung als adäquat. Die Antworten der Probandinnen liessen sich dadurch untereinander vergleichen.

Auswahl der Psychomotoriktherapeutinnen

Auch die Psychomotoriktherapeutinnen, die unsere Reflexionsideen evaluieren sollten, wählten wir nach einigen Kriterien aus. Nachfolgend sind diese aufgelistet und beschrieben.

– **Reflexions-Praxis**

Es war uns wichtig, dass alle Psychomotoriktherapeutinnen in ihrem psychomotorischen Alltag bereits regelmässig Reflexionssequenzen praktizieren und ihnen einen wichtigen Stellenwert beimessen.

– **Berufserfahrung**

Es war uns wichtig, dass wir Psychomotoriktherapeutinnen auswählten, welche eine mehrjährige Berufserfahrung mitbringen. Dank ihrer Erfahrung ist es für sie möglich zu beurteilen, ob die Reflexionsideen den erfragten Kriterien entsprechen oder nicht.

– **Klientel**

Alle Psychomotoriktherapeutinnen sind in der Volksschule tätig und arbeiten mit Kindern aus Regelklassen vom Vorschul- bis zum Mittelstufenalter.

– **Ausbildungsort**

Die Psychomotoriktherapeutinnen unterscheiden sich in ihrem Ausbildungsort und dem Abschlussjahr. Sie bringen somit unterschiedliches Grundlagenwissen bezüglich der Reflexionspraxis mit. Dies könnte Einfluss auf ihre psychomotorische Tätigkeit und damit ihr Verständnis und ihren Umgang mit Reflexionssequenzen haben.

In der folgenden Tabelle sind die fünf Psychomotoriktherapeutinnen aufgeführt:

Tab. 7: Überblick der Psychomotoriktherapeutinnen, die an der Evaluation teilnahmen (Darstellung der Autorinnen)

Psychomotorik-therapeutin	Anzahl Jahre Berufserfahrung	Ausbildungsort und Abschlussjahr
Nr. 1	8.5	Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, 2006
Nr. 2	7.5	Hochschule für Heilpädagogik, Zürich, 2007
Nr. 3	12	Aufbaustudium Motologie, Uni Erfurt, 2002
Nr. 4	32	Heilpädagogisches Seminar, Zürich, 1982
Nr. 5	5	Hochschule für Heilpädagogik, 2010

Zur Datenerhebung erstellten wir für jede der fünf Reflexionsideen einen Fragebogen mit identischen Aussagen betreffend den Kriterien, welche sich unter anderem aus der Literaturanalyse herauskristallisiert haben:

- Verständlichkeit der Beschreibung
- Gestaltung / Layout der Karte
- Rahmenbedingungen (Stufe, Zeitpunkt, Zeitdauer, Sozialform)
- Eignung für das psychomotorische Setting
- Umsetzbarkeit in der Praxis

Auf dem Bewertungsblatt konnten die Probandinnen auf einer Skala von 1 bis 5 ankreuzen, wie stark eine Aussage zutrifft. Bei jeder Aussage hatten sie die Möglichkeit, Bemerkungen anzufügen. Zusätzlich fanden die Evaluationspersonen am Schluss des Bewertungsblattes Platz für allgemeine Bemerkungen zur Reflexionsidee. Den Fragebogen liessen wir anhand eines Pretests von einer Testperson überprüfen.

Ein Beispiel eines Bewertungsblattes befindet sich auf der folgenden Seite zur Reflexionsidee des „Motorik-Interviews“.

Bewertung der Idee „Motorik-Interview“

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen mithilfe der Skalen von 1-5.

Vorname, Name: Datum:

Aussagen	Kreuzen Sie an	Bemerkungen (fakultativ)
1 Die Beschreibung der Idee ist verständlich.		
2 Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend.		
3 Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt...		
betreffend Stufe		
betreffend Zeitpunkt		
betreffend Zeitdauer		
betreffend Sozialform		
4 Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting.		
5 Ich halte die Idee für umsetzbar.		

1 = trifft gar nicht zu, 2 = trifft weniger zu, 3 = trifft teilweise zu, 4 = trifft überwiegend zu, 5 = trifft sehr zu

Weitere Bemerkungen

.....

.....

.....

.....

3.4 Aufarbeitung und Analyse der Fremdevaluation

In der Aufarbeitungsphase wurden die Daten aus den Bewertungsblättern der Psychomotoriktherapeutinnen analysiert und ausgewertet. Zum einen erhielten wir quantitative Daten mittels der Skalenwerte von 1 bis 5 und zum andern konnten wir dank den schriftlichen Bemerkungen zu den einzelnen Kriterien bzw. Ideen qualitative Daten erlangen. Die quantitativen Daten wurden pro Idee in eine Tabelle bzw. Grafik übertragen. Die qualitativen Daten haben wir in einer übersichtlichen Darstellung zusammengefasst. Schliesslich folgte die Analyse und Auswertung der generierten Daten, die im Sinne der zuvor gestellten Fragen bzw. bezüglich der Kriterien geprüft und beantwortet werden konnten.

4 Ergebnisse

4.1 Ideensammlung

Das folgende Kapitel beinhaltet unsere Ideensammlung mit den insgesamt 18 Reflexionsideen, welche anhand der aufgearbeiteten theoretischen Überlegungen zum Thema Reflexion entstanden ist. Die Sammlung kann bei Kindern im Alter von vier bis zwölf Jahren eingesetzt werden und enthält Anregungen, wie Reflexionssequenzen konkret in der psychomotorischen Praxis gestaltet werden können. Je nach Therapieziel des Kindes kann eine Idee bezüglich der senso-motorischen, emotionalen, sozialen, kognitiven oder volitionalen Ebene des Erfahrungslernens ausgewählt werden.

5 - Finger - Feedback					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	(Gruppe)
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Bedeutung von jedem Finger wurde mit dem Kind besprochen. Als Erinnerung ist eine grosse Abbildung einer Hand aufgelegt.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kind gibt eine Rückmeldung zu jedem Finger. Daumen = Das habe ich heute erlebt! Zeigefinger = Darauf möchte ich nochmals hinweisen! Achtung: Das will ich sagen! Mittelfinger = Für mich stand im Mittelpunkt ... Das nehme ich mit... Ringfinger = Mein Schmuckstück war ... Kleiner Finger = Ich wünsche mir ...</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Das Kind wählt 2 - 3 Finger aus und gibt zu den vorgegeben Punkten seine Rückmeldung.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Das Kind malt auf einem Papier die Umrisse seiner Hand auf und schreibt in jeden Finger nach den vorgegebenen Kriterien seine Gedanken auf.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Erinnerungshilfe der Hand (s. Beilage) • Papier • Bleistift/Farbstifte 		
Beachte					
→ Sprachkompetenzen bei Unterstufenkind berücksichtigen					
Weiterführende Ideen					
<ul style="list-style-type: none"> • Mit dem Kind können Fingerpuppen gebastelt und gestaltet werden, welche bei der Rückmeldung auf die Finger gesteckt werden. 					
Quelle					
Bühling, S. (2013). <i>Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche</i> (S.89). Stuttgart: Thieme.					

Finger - Stempeln					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 10 - 20'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensomotorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Therapeutin macht ein Beispiel vor und bespricht dieses mit dem Kind.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kind bringt Fingerabdrücke aufs Papier und fügt mit einem Stift ein paar Striche hinzu.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Das Kind stempelt und malt nur ein Gesicht. Evtl. hilft dem Kind ein Blatt mit Beispielen oder das Buch (s. Quelle) als Anregung für eigene Ideen.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Die Kinder stempeln ganze Figuren und ergänzen mit Strichen Arme, Beine, Gegenstände etc. Das Kind kann Erlebtes oder auch weiterführende Möglichkeiten/Variationen, die es in der nächsten Stunde ausprobieren möchte, festhalten. Es können auch Gefahrensituationen gestempelt werden, die erlebt oder thematisiert wurden.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Blatt • Schreibsachen • Stempelkissen • evtl. Blatt oder Buch als Vorlage (s. Quelle) <p>Beispiele:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"></div>		
Beachte					
→ Gefühle bzw. Figuren je nach Therapiezielen des Kindes verschieden gestalten lassen					
Weiterführende Ideen					
• Ein Kind stempelt das Gefühl, welches es seinem Gegenüber zuschreibt. So kann ein Gespräch initiiert werden.					
Quelle					
Schrader, B. (2014). <i>Finger-Stempeln für kleine Künstler</i> . München: Bassermann.					

Gefühlsbilder / Symbole					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	(Gruppe)
Erfahrungsebene(n)					
sensu-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Eine Auswahl von Gefühlsbildern wird ausgebreitet.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Die Therapeutin stellt Fragen nach der derzeitigen Gefühlslage des Kindes. Das Kind darf sich ein oder zwei Gefühlsbilder aussuchen und erhält Raum und Zeit zum Erzählen.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Nur eine Auswahl an Gefühlen wird ausgelegt. Mit Kindern im Vorschulalter kann man mit den Basisgefühlen (Freude, Angst, Trauer, Überraschung) beginnen.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Differenziertere Gefühle als Auswahl für ältere Kinder auflegen.</p>			<p>• div. Gefühlsbilder</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <p>Tipp: Gefühlsbilder mit den Kindern zusammen herstellen</p>		
Beachte					
<p>→ Fremdsprachigkeit berücksichtigen (s. Erleichterung)</p> <p>→ wenn das Kind Schwierigkeiten hat, das Gefühl verbal auszudrücken, kann die Therapeutin die gezeigten Gefühle benennen und beim Kind nachfragen</p> <p>→ je nach Kind über längere Zeit mit gleichen Gefühlsbildern arbeiten, aber Achtung vor Langeweile, dann neue Ideen ausprobieren</p>					

Weiterführende Ideen

- **Ratespiel „Wie fühlt sich mein Gegenüber?“**

Ein Kind sucht für ein anderes Kind ein Gefühlsbild, das ihm passend zu dessen Befindlichkeit scheint. Dieses Kind stimmt dem Bild entweder zu oder zeigt und erzählt anhand eines anderen Bildes, wie es sich gerade fühlt.

- **Gefühlsrad**

Mit Hilfe eines Gefühlsrades stellt das Kind seine Befindlichkeit ein.

Quellen

Bücken-Schaal, M. (2014). Bildkarten Gefühle für Kindergarten und Grundschule. München: Don Bosco.

Enders U. & Wolters D. (2010). Gefühle-Quartett. Pädagogisch-therapeutisches Spielmaterial. Köln: Mebes und Noack.

Reichling, U. & Wolters, D. (2013). „Hallo, wie geht es dir?“ Mit Bildkarten spielerisch Gefühle ausdrücken. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.

Stimmungsartikel von Pro Juventute, Zugriff am 23. Dezember 2014 unter:
<https://shop.projuventute.ch/de/2~320~1/Firmen/Stimmungsartikel>

Weitere Literaturtipps:

Höch-Corona, J. & Corona, Ch. (2009). Gefühlsmonster-Karten. Berlin: Gefühlsmonster.

Löffel, H. & Manske, Ch. (2013). Ein Dino zeigt Gefühle. Bilderbuch mit didaktischem Begleitmaterial für die pädagogische Praxis. Köln: Mebes und Noack.

Mies van, H. (2012). Heute bin ich. Baar: Aracari.

Vogt, M. (2009). Familie Erdmann. 50 Bildkarten für kreative Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen. Bremen: Manfred Vogt Spieleverlag.

→ Unter google.ch „Smiley“ findet sich eine grosse Palette an Gefühlsbildern, die heruntergeladen werden können.

Handpuppe / Kuscheltier					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	(2er – Gruppe)	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	(sozial)	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Das Kind wählt eine Handpuppe/ein Kuscheltier aus.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kuscheltier spricht für das Kind. Dies kann anhand einer offenen Frage eingeleitet werden. Beispiel: „Erzähl mir mal Tiger, was hat Max heute erlebt/gemacht/gespielt?“</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Falls das Kind nicht sprechen möchte, kann die Therapeutin die Handpuppe nehmen und von der Stunde berichten. Beispiel: „Ich habe gesehen, dass...“ / „Ich glaube, Max war heute mutig, weil er hochgeklettert ist. Kann das sein?“ - Die Figur wird von der Therapeutin gehalten, während das Kind die Handpuppe um eine Rückmeldung bitten darf. Beispiel: „Erzähl mir etwas über das Trampolin-Springen!“ - Das Kind legt die Handpuppe an den schönsten, coolsten, gefährlichsten, einfachsten, schwierigsten etc. Ort im Zimmer und kann, wenn es dies möchte, noch etwas dazu sagen. <p><u>Erschwerung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Kuscheltier wird am Anfang der Stunde gewählt und bekommt den Auftrag, genau zu beobachten, was das Kind während der Stunde macht. Dieser Moment sollte auch gleich genutzt werden, um zu besprechen, was das Kind alles erleben und ausführen möchte (z.B. „Was soll der Tiger alles zu sehen bekommen?“) und welche Materialien dabei hilfreich sein könnten. Es können gemeinsam auch schon erste Schritte geplant werden. Nach der Klärungsphase wählt das Kind einen geeigneten Ort für das Kuscheltier aus und setzt es dort hin. So kann die Therapeutin während der Stunde immer wieder den Kontakt zum Kuscheltier aufnehmen. Beispiel: „Tiger, hast du gesehen, wie Max hochgeklettert ist?“ Am Ende wird das Kuscheltier gefragt, was es alles beobachtet hat. 			<ul style="list-style-type: none"> • Handpuppe / Kuscheltier 		

- Die Therapeutin kann gezielt Fragen ans Kuscheltier stellen, die das Kind beantwortet. Anregungen können die Reflexionsideen „Sätze ergänzen“ und „Mein Statement“ geben.	
Beachte	
→ Sprachkompetenzen berücksichtigen	
Weiterführende Ideen	
Quelle	
Köckenberger H. (2011). <i>Vielfalt als Methode</i> (S. 55). Dortmund: Borgmann Media.	

Ich bekomme eine Medaille / einen Pokal für...					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 15'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
<p>Beschreibung</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Wenn über längere Zeit an einem Therapieziel gearbeitet wurde, kann das Kind für das Erreichen des Ziels ausgezeichnet werden.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Variante a) Die Therapeutin hat vorgefertigte Medaillen. Sie sagt: „Heute ist der Tag der Siegerehrung. Erzähl mir, wofür bekommst du eine Medaille?“ Das Kind erzählt und die Therapeutin überreicht dem Kind die Medaille, evtl. steht das Kind dabei auf einem Siegerpodest. Die Medaille darf das Kind für eine Woche nach Hause nehmen, um sie seiner Familie zeigen zu können (die gekaufte Medaille bringt das Kind in der nächsten Stunde wieder mit).</p> <p>Variante b) Die Therapeutin sagt: „Heute ist der Tag der Siegerehrung. Erzähl mir, wofür bekommst du eine Medaille/einen Pokal?“ Das Kind erzählt von seinen Erfolgen. Danach wird eine Medaille/ein Pokal gemalt oder angefertigt. Die gebastelte Medaille darf das Kind nach Hause nehmen und behalten. Des Weiteren kann besprochen werden, wo die Medaille aufgehängt wird und wem das Kind sie dann zeigen möchte.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Die Therapeutin überreicht dem Kind die Medaille mit einer Rückmeldung. Beispiel: „Ich überreiche dir die Medaille, weil ...</p> <p>... du heute ganz viele Bälle fangen konntest!“ ... du heute 10 Minuten am Tisch gearbeitet hast!“ ... du heute deine Idee mitgeteilt hast!“ ... du warten konntest, bis du an der Reihe warst!“ ... du herausgefunden hast, wie du die Schere halten musst!“ ... du von Stunde zu Stunde immer mutiger wurdest!“</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Die Kinder überreichen sich gegenseitig die Medaillen und sagen dem anderen Kind, weshalb es diese bekommt.</p>			<p>Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> • selbstgemachte oder gekaufte Medaille (kostengünstiger Tipp: ein Band wird an einem ‚Willisauer-Ringli‘ befestigt, → evtl. weniger für ältere Kinder geeignet) • Bastelmaterial: <ul style="list-style-type: none"> - Gold-/Silberpapier oder Karton - Silber-/Goldstifte - schönes Band - Schere - Stüpfli • stabile Schaumstoffwürfel für das Podest 		

Beachte

- Variante b braucht viel Zeit
- Reflexionsidee eignet sich, wenn über längere Zeit an einem Therapieziel gearbeitet wurde
- Medaillen - Übergabe und Siegerehrung nehmen an Attraktivität ab, wenn in jeder Stunde gefeiert wird

Weiterführende Ideen

- Die Siegerehrung kann mit einem Foto festgehalten werden.
- Am Schluss könnte eine **Transferfrage** gestellt werden. Zum Beispiel:
„Wenn du jetzt in die Schule/nach Hause gehst, wem wirst du von deiner Medaille erzählen?“

Quelle

Inspiziert durch Psychomotorik-Therapeutin Johanna Siegenthaler (Modul „Spiel als Sprache der Kinder“ an der Hochschule für Heilpädagogik, 5. Semester 2014).

Lernbegleiter					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5' Vorbereitung, ca. 10' Durchführung		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensomotorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
<p>Beschreibung</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Gemeinsam mit dem Kind wird ein Lernbegleiter ausgesucht. Dies kann eine Figur (Handpuppe, „Schleichtier“, etc.), ein Bild von einer Figur bzw. von einem Tier oder ein Symbol sein. Dann wird besprochen, wofür dieser Lernbegleiter stehen soll.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Bekräftigung: Das Kind wird bei einem Erfolg vom Lernbegleiter bekräftigt, z.B. „Das hast du gut gemacht!“</p> <p>Selbstinstruktion: Der Lernbegleiter stellt eine Selbstinstruktion dar: „Nur schön langsam!“, „Nicht ablenken lassen!“ oder symbolisiert die jeweilige Lernstrategie, z.B. Schildkröte → zielgerichtetes, ruhiges Vorankommen Fuchs → kluge Lernstrategie wählen</p> <p>Ermutigungsfigur: Der Lernbegleiter kann zum Sinnbild, Vorbild oder Modell der Überwindung von Schwierigkeiten werden: „Was denkst du, wie würde Superman mit diesem Problem umgehen?“</p> <p>Je nach Funktion des Lernbegleiters werden andere Gesprächsthemen mit dem Kind besprochen. Zum Beispiel: „Wie hat dir die Schildkröte beim Balancieren helfen können?“</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Die Therapeutin gibt dem Kind in der Rolle als Lernbegleiter eine Rückmeldung zu seinem Verhalten bzw. zu seiner Leistung. Je nach dem kann das Kind etwas richtigstellen oder noch ergänzen.</p>			<p>Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> • versch. Figuren (Handpuppen, „Schleichtiere“, Stofftiere, etc.) • Bilder von Tieren, Symbolen, etc. 		
Beachte					
<p>→ sprachliche Kompetenzen und kognitive Reife berücksichtigen</p> <p>→ individuelle Erarbeitung, Nutzung und Festigung ist empfehlenswert</p>					

Weiterführende Ideen

- Mutmachersätze und kluge Gedanken können Selbstinstruktionen für die Überwindung von Schwierigkeiten sein, z.B.:

„Mit Mut geht's gut!“, „Ich will das schaffen!“, „Ich kann auch mit Angst etwas schaffen!“

→ Das Kind wählt einen Satz aus, gestaltet und heftet ihn an eine gut sichtbare Stelle.

Quelle

Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens* (S.159-161). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Lerntagebuch / Portfolio					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 15'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensomotorisch	emotional	(sozial)	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Absichten des Lerntagebuchs sollen mit dem Kind vorgängig besprochen werden.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Die Lernprozesse (Vorlieben, Fähigkeiten, besondere Lernmomente, Lernerfolge, Arbeitsergebnisse, etc.) werden in einem Lerntagebuch zeichnerisch, fotografisch oder mit kreativen Mitteln dokumentiert und festgehalten.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Eine Momentaufnahme aus einer Therapiestunde wird fotografisch festgehalten und mit dem Kind am Schluss betrachtet. Dazu können Fragen gestellt werden, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Was hast du hier gemacht/erlebt?“ - „Wie hast du das geschafft?“ - „Wie hast du dich dabei gefühlt?“ - etc. <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Über eine ganze Therapiereihe wird mit dem Kind dessen Lernprozess reflektiert (Zielsetzung(en) bzw. -erreicherung, Lernfortschritte, über Produkte oder Leistungen nachdenken, etc.).</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Heft • Schreib- und Bastelmaterialien 		
Beachte					
→ Sprachliche Kompetenzen und kognitive Reife berücksichtigen					
Weiterführende Ideen					
<ul style="list-style-type: none"> • Am Schluss der Therapie-Lektion wird das Kind z.B. auf einem Rollbrett an den verschiedenen Stationen im Zimmer vorbeigeführt, bei denen es zuvor gearbeitet hat. Gemeinsam tauscht man sich über das Erlebte aus und bedeutungsvolle Erfahrungen werden nochmals in Erinnerung gerufen und reflektiert. 					

- Das Besuchen der Stationen auf dem Rollbrett kann auch auf eine witzige Art festgehalten werden. Wir empfehlen das App „Stummfilm“.
- Das Lerntagebuch/Portfolio kann als Grundlage für die interdisziplinäre Zusammenarbeit bzw. für die Planung der pädagogischen und/oder therapeutischen Arbeit dienen.

Quellen

Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens* (S.163-164). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Zimmer, R. (2011). Beobachtung psychomotorischer Kompetenzen. *kindergarten heute. wissen kompakt /spezial. Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten. Vom Greifen zum Begreifen – Entwicklungsförderung durch Bewegung*, 117, 30-51. Freiburg im Breisgau: Herder.

Weitere Literaturtipps:

Steffan, E. (2011). *Vom Kindergarten in die Schule. Materialien zur Dokumentation des Lernfortschrittes* (2. Auflage). Linz: veritas.

Massage					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 10 - 15'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er – Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	sozial	(kognitiv)	volitional	
Durchführung					
<p>Beschreibung</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Therapeutin schafft die Voraussetzungen für eine angenehme Atmosphäre (s. Beachte).</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Der Verlauf der Stunde wird als Massage nachgestellt. Dabei werden die Dynamiken, Bewegungen, Örtlichkeiten etc., die im Ablauf der Therapiestunde vorgekommen sind, beachtet. Das Kind erzählt und die Therapeutin führt die Erzählungen als Massage aus. Zum Beispiel werden Rutschbewegungen, welche das Kind vorher auf der schiefen Ebene erfahren hat, als streichende Handbewegungen von oben nach unten auf dem Rücken des Kindes dargestellt.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Die Therapeutin erzählt über den Verlauf der Stunde und massiert das Kind zugleich.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Das Kind „malt“ der Therapeutin den Stundenverlauf als Massage auf den Rücken.</p>			<p>Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> • evtl. Massage-Hilfsmittel • evtl. Entspannungsmusik • evtl. Körperbild (s. Beiblatt) 		
Beachte					
<p>→ gemütlicher Platz einrichten (sitzend, liegend)</p> <p>→ möglichst störungsarme Umgebung</p> <p>→ Licht nicht zu hell und nicht zu dunkel</p> <p>→ zuvor auf die Toilette gehen</p> <p>→ angenehme Temperatur (Raumtemperatur, Decken, Kleider)</p> <p>→ genug Zeit zur Verfügung haben</p> <p>→ Vertrauensbeziehung der Teilnehmenden schaffen</p>					

Weiterführende Ideen

- Das Kind zeichnet während der Massage die Bewegungen auf ein Blatt (z.B. auf das „Körperbild“).
- Das Kind versucht während der Massage die Spielsituation zu erraten.
- Im Anschluss an die Massage kann eine kurze Feedbackrunde gemacht werden (z.B. „Wie war die Massage für dich?“).

Quelle

Brunner, R. (2012). *Entspannung mit Kindern*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Mein Statement					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er – Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
(senso-motorisch)	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
<p>Beschreibung Variante für die Vorschule</p> <p><u>Vorbereitung</u> Die vier Karten werden ausgelegt und vorgängig mit dem Kind besprochen, was die vier Symbole bedeuten.</p> <p><u>Durchführung</u> Das Kind darf zu einer oder mehreren Karten seinen Standpunkt bekannt geben und/oder die Therapeutin gibt dem Kind eine Rückmeldung bezogen auf eine Karte.</p>			<p>Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auf laminierten Karten sind die Fragen festgehalten (→ Karten mit einem Stern sind für ältere Kinder gedacht) <p style="text-align: center;"></p>		
<p>Beschreibung Variante für die Unter- und Mittelstufe</p> <p><u>Vorbereitung</u> Die Karten werden auf einen Stapel gelegt oder es werden gezielt zwei bis drei Karten, die zum Kind passen, herausgesucht.</p> <p><u>Durchführung</u> Das Kind zieht eine Karte aus dem Stapel. Je nach Lesekompetenz liest es die Karte selber vor und nimmt Stellung. Ansonsten kann die Therapeutin die Frage vorlesen und das Kind erzählt. Sind es zwei oder mehr Kinder, können sich die Kinder die Fragen gegenseitig vorlesen.</p> <p><u>Erleichterung</u> Die Therapeutin liest vor, was auf der Karte steht und hilft bei der Beantwortung der Frage.</p>			<p>Beispiel für die Vorschule:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> </div>		
Beachte					
→ Lese- und Sprachkompetenzen berücksichtigen					

Weiterführende Ideen**• Reflexionsball**

Auf einen Gymnastikball werden Nummern von 1 bis 8 geschrieben. Die Therapeutin wählt 8 Karten aus und nummeriert diese ebenfalls. Der Gymnastikball wird einem anderen Mitspieler zugeworfen. Im Vorfeld wird abgemacht, dass z.B. die Zahl und die dazugehörige Frage, die am nächsten beim rechten Daumen ist, laut vorgelesen und beantwortet wird. Diese Reflexionsidee eignet sich auch sehr gut für Gruppen, denn der Ball kann mehrmals zugespielt werden.

• Transferfrage (s. „Ich bekomme eine Medaille/einen Pokal für...“ unter weiterführende Ideen)**• Brief schreiben**

Bei Kindern ab der 2. Klasse fragt die Therapeutin: „Angenommen, du würdest dir einen Brief über die Stunde schreiben, was würdest du hineinschreiben?“ Das Kind erzählt, was es alles schreiben würde. Dies kann nur mündlich erfolgen oder auch vom Kind oder der Therapeutin schriftlich festgehalten werden. Nach zwei bis drei Wochen bekommt das Kind den Brief per Post.

Quellen

Bühling, S. (2013). *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche* (S.94). Stuttgart: Thieme.

Fangfragen-Bälle von Sport-Thieme, Zugriff am 25. Dezember 2014 unter:
http://www.sport-thieme.ch/Therapie-Psychomotorik/Psychomotorische_Übungsgeräte/Spiel-Therapiebälle/art=2126308

Senninger, T. (2000). *Abenteuer leiten - in Abenteuern lernen* (S. 97). Münster: Ökotopia.

Metakognitives Interview					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	(Unterstufe)	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensomotorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Eine Frage, die bei der vorher bearbeiteten Lernaufgabe wichtig war, wird ausgewählt.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Die Frage wird mit dem Kind im Anschluss an die Aufgabe besprochen. Mögliche Themen können für die Bearbeitung der Lernaufgaben angesprochen werden (s. Fragen für das „Metakognitive Interview“):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verständnis der Aufgabe (Problemdefinition) - Strategie (Regelerkennung) - Ressourcen (Coping, Selbstvertrauen und Ausdauer, Zuversicht, Probierfreude, Selbstanweisung) - Abrufen von Wissen (Erkennen von strukturellen Ähnlichkeiten) - Überwachung der Strategie (Befolgen metakognitiver Akte) - Bewertung der Lösung (Selbstreflexion) 			<ul style="list-style-type: none"> • Fragen für „Metakognitives Interview“ (s. Beilage) 		
Beachte					
→ zum Auswertungsprozess Signalkärtchen verwenden (diese können gleichsam als Symbol für die jeweilige Strategie dienen, welche das Kind während Lernaufgabe benutzt hat)					
Weiterführende Ideen					
Quelle					
Matthes, G. (2009). <i>Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens</i> (S.157-159). Stuttgart: W. Kohlhammer.					

Motorik - Interview					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Kärtchen werden ausgebreitet. Die Therapeutin spielt entweder den Interviewer oder die Kinder interviewen sich gegenseitig.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Nach einer Bewegungseinheit wird das Kind betreffend seiner motorischen Erfahrungen, die es gemacht hat, befragt. Die Therapeutin zieht ein Kärtchen und liest die Frage vor.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Beim Ausführen der motorischen Aktivität kann das Kind aufgefordert werden laut zu denken. Möglicherweise hilft es, wenn die Therapeutin dies zuerst übernimmt und die Handlungen des Kindes kommentiert. So wird das Kind an das laute Denken herangeführt. Durch diese Übung erhält die Therapeutin Einblick in den inneren Dialog des Kindes.</p>			<p>• auf laminierten Karten sind die Fragen (s. Beilage) festgehalten (→ Karten mit einem Stern sind für ältere Kinder gedacht)</p> <p style="text-align: center;"></p>		
Beachte					
→ Fremdsprachigkeit und Alter des Kindes berücksichtigen					
Weiterführende Ideen					
<ul style="list-style-type: none"> • Rollenwechsel: Das Kind interviewt die Therapeutin nach der Bewegungseinheit (Voraussetzung ist, dass die Therapeutin die gleiche Bewegungsaufgabe bewältigt hat) • Bewegungen oder Gefühle aus der Stunde werden einander am Schluss pantomimisch vorgespielt. Das Gegenüber versucht sie zu erraten. Symbolisch wird das Wichtigste in einen Rucksack gepackt. 					
Quellen					
Senninger, T. (2000). <i>Abenteuer leiten - in Abenteuern lernen</i> . Münster: Ökoptopia.					

Sätze ergänzen					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	(Unterstufe)	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
(senso-motorisch)	emotional	(sozial)	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Karten werden auf einen Stapel gelegt.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kind zieht eine Karte aus dem Stapel. Je nach Lesekompetenz liest es die Karte selber vor und ergänzt den Satz. Sind es zwei oder mehrere Kinder, können sie die Satzanfänge einander vorlesen.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Die Therapeutin liest den Satz auf der Karte vor und danach ergänzt das Kind den Satz.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Karten mit einem Stern sind etwas schwieriger. Ältere Kinder können die Sätze auch schriftlich ergänzen.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • auf laminierten Karten sind die Satzanfänge festgehalten (→ Karten mit einem Stern sind für ältere Kinder gedacht) 		
Beachte					
→ Lese- und Sprachkompetenzen berücksichtigen					
Weiterführende Ideen					
<ul style="list-style-type: none"> • Es besteht die Möglichkeit, vorgegebene Symbolbilder mit passenden Fragen fix vorzugeben. → siehe "Mein Statement", Variante für Vorschule • Reflexionsball → siehe „Mein Statement“ 					

Quellen

Fangfragen-Bälle von Sport-Thieme, Zugriff am 25. Dezember 2014 unter:
http://www.sport-thieme.ch/Therapie-Psychomotorik/Psychomotorische_Übungsgeräte/Spiel-Therapiebälle/art=2126308

Runge, K. (2002-2014). <http://www.super-sozi.de>. Zugriff am 25. Dezember 2014 unter:
<http://www.super-sozi.de/images/pdfs/Satzanfaenge.pdf>

Senninger, T. (2000). *Abenteurer leiten - in Abenteuern lernen* (S. 89). Münster: Ökoptopia.

Selbsteinschätzungsleiter / Skalierung					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	(Unterstufe)	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 15'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er – Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensu-motorisch	(emotional)	(sozial)	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Eine Skala von 1-10 wird auf einem Blatt aufgezeichnet oder ein Klebeband mit der Skala wird auf den Boden bzw. an die Wand geklebt.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Die Therapeutin fragt das Kind während/nach einer Erfahrung z.B.: „Von 1 bis 10: Wie schwierig, einfach, gefährlich, schön, cool, etc. ist/war das für dich?“</p> <p>Das Kind legt dann ein Gegenstand auf die entsprechende Zahl bzw. stellt sich zur Zahl hin. Anhand der Einschätzung kann man mit dem Kind ins Gespräch kommen.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Die Therapeutin fragt das Kind bezüglich eines bestimmten Ziels, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Von 1 bis 10: Was denkst du, wo stehst du jetzt auf dem Weg zu deinem Ziel?“ - „Wo möchtest du hin?“ - „Was braucht es, um dahin zu kommen?“ - „Wer/was kann dir dabei helfen?“ - „Was sind die nächsten Schritte?“ 			<ul style="list-style-type: none"> • Skalen-Bilder (z.B. „Das Zahlenskalen-Malbuch“) <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> • Klebeband • Blatt • Gegenstand 		
Beachte					
→ sprachliche Kompetenzen und kognitive Reife berücksichtigen					

Weiterführende Ideen

- Anhand des „Figurenbilder-Malbuchs“ kann sich das Kind mit einer oder mehreren Figuren auf einem Bild identifizieren und dazu Wünsche, Bedürfnisse oder Ziele formulieren.

- Lernkurven bzw. -verläufe visuell sichtbar machen:
Es werden Vergleiche mit den eigenen früheren und den jetzigen Leistungen gemacht und z.B. in einer Grafik eingezeichnet. Damit kann der Lernprozess und die Annäherung bzw. noch bestehende Entfernung zum Lernziel Woche für Woche sichtbar gemacht werden.

Quellen

Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens* (S.161-163). Stuttgart: W. Kohlhammer.

Vogt, M. & Dreesen, H. (2010). *Das Figurenbilder-Malbuch*. H. Manfred Vogt Spieleverlag.

Vogt, M. & Dreesen, H. (2010). *Das Zahlenskalen-Malbuch*. H. Manfred Vogt Spieleverlag.

Siegerinterview					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5 - 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er – Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	(volitional)	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Nach einer Bewegungssequenz verkleidet sich die Therapeutin als Reporterin. Dazu braucht sie z.B. eine Schirmmütze und ein Mikrofon.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Therapeutin: „Guten Tag, Frau/Herr ... ich bin Reporterin von SRF 1 und habe ein paar Fragen an Sie. Erzählen Sie mir einmal, was haben Sie gerade gemacht? Das hat sensationell ausgesehen!“</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Wie-, Was- bzw. Wann-Fragen können von der Therapeutin eingestreut werden. Beispiele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie ist es Ihnen gelungen, ...? - Wie haben Sie sich beim ... gefühlt? - Wann wurde es lustig/herausfordernd/einfach/schwierig/gefährlich? - Wann wussten Sie, dass Sie es schaffen werden? - Was wollen Sie Ihren Fans mitteilen? - Was war das Highlight von heute? 			<ul style="list-style-type: none"> • Verkleidungssachen • Mikrofon • Kamera 		
Beachte					
→ Sprachkompetenzen bei Unterstufenkindern berücksichtigen					
Weiterführende Ideen					
<ul style="list-style-type: none"> • Ein „Statement“ des Kindes kann die Therapeutin mit der Kamera filmen. • Beispiel: „Zum Schluss möchte ich folgende Frage noch auf Film festhalten. Bitte sprechen Sie in die Kamera und beantworten sie mir Folgendes: ...“ (ein Statement, das zuvor genannt wurde, nochmals aufnehmen). 					
Quelle					
Inspiriert durch Daniel Jucker (Modul „Einführung in die Prävention“ an der Hochschule für Heilpädagogik, 5. Semester 2014).					

Wahrnehmungs - Interview					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensu-motorisch	emotional	sozial	(kognitiv)	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Ein bequemer und einladender Ort wird im Raum eingerichtet. Evtl. wird das Kind schon zu Beginn der Therapiestunde in das Vorhaben eingeführt.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kind legt oder setzt sich nach einer Tätigkeit auf eine Matte. Die Therapeutin stellt gezielt Fragen über mögliche Gefühle im Körper. Ort, Art und Stärke des Gefühls wird vom Kind versucht zu erspüren. Beispiel:</p> <p>„Als du die Sprossenwand hochgeklettert bist, konntest du ein Gefühl wahrnehmen?</p> <p>Wo in deinem Körper hast du es gespürt? War das ein angenehmes oder unangenehmes Gefühl?“</p> <p>Das Kind zeichnet auf dem Körperbild den Ort und ein passender Gesichtsausdruck ein.</p> <p>„Welches Gefühl hast du wahrgenommen, als du die Sprossenwand hochgeklettert bist? Kannst du es benennen?“</p> <p>„Wie stark war das Gefühl auf einer Skala von 1 bis 10?“ Das Kind trägt seine Einschätzung in die Skala ein.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Dem Kind werden verschiedene Gefühlsbilder zur Hilfe vorgelegt. Das Kind kann von Situationen berichten, wo es sich ähnlich gefühlt hat, ohne dass das Gefühl im Körper eingezeichnet werden muss.</p> <p><u>Erschwerung</u></p> <p>Benennt das Kind ein „schwieriges“ oder belastendes Gefühl, kann gemeinsam überlegt werden, was unternommen werden könnte, damit sich wieder ein angenehmes Gefühl einstellt.</p>			<ul style="list-style-type: none"> • evtl. dünne Matte • Vorlage Körperbild mit Skala • evtl. Entspannungsmusik 		

Beachte

→ Sprachkompetenzen und kognitive Reife berücksichtigen

Quelle

Malti, T., Häcker, Th. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule* (S. 107). Zürich: Pestalozzianum.

Wetterkarte					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 5' Vorbereitung, ca. 3' pro Kind		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
(senso-motorisch)	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
<p>Beschreibung Variante für die Vorschule / Unterstufe</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Bedeutung der zwei Symbolbilder „helle Sonnen“ und „dunkle Wolken“ wurde mit dem Kind besprochen. Die Sonne steht für angenehme Gefühle und die Wolke symbolisiert unangenehme Gefühle.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kind wählt 1 bis 3 Symbole aus. Zum Beispiel zwei Sonnen und eine Wolke. Danach gibt das Kind ein Feedback, z.B. „Meine Sonne steht dafür, dass wir fröhlich waren!“ oder „Meine Wolke steht dafür, dass ich heute etwas ängstlich war!“</p> <p>→ Am Ende entsteht ein Gesamteindruck der Therapiestunde.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Am Anfang könnte es helfen, wenn man dem Kind den Satzanfang als Hilfe gibt: „Meine Sonne/meine Wolke steht dafür, dass ...“</p>			<p>Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Symbolbilder laminieren und in mehreren Ausführungen bereit haben (s. Beilage) • Plakat oder A4-Blatt mit den Bedeutungen (s. Beilage) 		
<p>Beschreibung Variante für die Unter- und Mittelstufe</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Die Bedeutung der Symbolbilder wurde mit dem Kind besprochen. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht alle Symbolbilder auf einmal eingeführt werden.</p> <p>Blitz = da war Spannung/Zündstoff/ein Konflikt Mond = meine Erleuchtung/mein persönlicher Gewinn Regenschirm = das gibt mir Sicherheit Sternschnuppe = mein Schlüsselerlebnis Regenbogen = so soll es für mich weitergehen Eiszapfen = das muss ich mir noch genauer anschauen/überlegen Schnecke = das war langweilig, zu langsam</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Das Kind nimmt eine (vorgegebene) Anzahl von Symbolen und gibt ein Feedback dazu.</p>					

<p>Erleichterung</p> <p>Auf einem Plakat im Zimmer sind die Symbole mit den Bedeutungen aufgehängt oder auf einem A4-Blatt abgebildet, das als Erinnerungshilfe dient.</p> <p>Erschwerung</p> <p>Eine Auswahl der Symbole ist auf einem Würfel aufgeklebt. Durch Zufall gibt das Kind eine Rückmeldung.</p>	
Beachte	
<p>→ Emotionswissen muss vorhanden sein (d.h. Kenntnis von unangenehmen und angenehmen Gefühlen)</p> <p>→ Symbole vorgängig und nicht alle gleichzeitig einführen</p>	
Weiterführende Ideen	
Quelle	
<p>Bühling, S. (2013). <i>Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche</i> (S. 92). Stuttgart: Thieme.</p>	

Wie läuft dein Motor?					
Rahmenbedingungen					
(Vorschule)	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 3'		
vorher	während	nachher	Einzel	(2er – Gruppe)	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
senso-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
<p>Beschreibung</p> <p><u>Vorbereitung</u></p> <p>Im Vorfeld wurde mit dem Kind darüber gesprochen, dass der „eigene Motor“ auf verschiedenen Niveaus laufen kann. Für gewisse Aktivitäten muss der Motor schnell laufen und für andere braucht es nicht so viel Power.</p> <p>Wenn dies für das Kind verständlich ist, probiert es eine passende Körperspannung zum Erregungsniveau aus. Dies sollte spielerisch erfolgen.</p> <p>Beispiel: Wie läuft der gemütliche Bär im Gegensatz zum Tiger, der jagen möchte?</p> <p>Als nächste Stufe kann zum Erregungsniveau ein Gefühl zugeordnet werden.</p> <p><u>Durchführung</u></p> <p>Die Erregungsniveau-Tabelle kann am Anfang einer Aktivität besprochen werden. Wie läuft dein Motor jetzt? Wie sollte er für die Aktivität laufen?</p> <p>Die Wäscheklammer kann aber auch während einer Aktivität verschoben werden, angeregt durch die Therapeutin (Timeout: Wie läuft dein Motor?) oder durch das Kind.</p> <p>Das Erregungsniveau kann rückblickend auf eine Aktivität angezeigt werden und den Zustand nach einer Aktivität aufnehmen.</p> <p><u>Erleichterung</u></p> <p>Das Kind bleibt auf der ersten Stufe: Es wird mit Hilfe eines Sinnbildes an eine Aufgabe geschickt und ahmt die Körperspannung bzw. -bewegungen des Tieres nach. Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wie würde ein schwarzer Panther über die Langbank laufen? - Wie würde eine Eidechse in ihr Versteck verschwinden, wenn Gefahr droht? <p>Die Therapeutin drückt die Bewegungen des Tieres sprachlich in Worte aus.</p>			<p>Materialien</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erregungsniveau-Tabelle • Wäscheklammern 		

Beachte

→ kognitiv eher anspruchsvoll, daher ist eine sorgfältige und stufenweise Einführung ist nötig (Kind sollte Erregungsniveaus erleben können, damit es diese verstehen kann → s. Erleichterung)

Weiterführende Ideen**Quellen**

Inspiriert durch Rut Brunner (Modul „Spiel als Sprache der Kinder“ an der Hochschule für Heilpädagogik, 5. Semester 2014).

Williams, M.S. & Shellenberger, S. (2001). *Wie läuft eigentlich dein Motor? Theorie und Praxis der Selbstregulierung für Menschen mit ADS/HKS – Das „Alert Program“* -. Dortmund: Verlag Modernes Lernen.

Zeichnen, kneten, formen, bauen					
Rahmenbedingungen					
Vorschule	Unterstufe	Mittelstufe	Zeitdauer: ca. 10'		
vorher	während	nachher	Einzel	2er - Gruppe	Gruppe
Erfahrungsebene(n)					
sensu-motorisch	emotional	sozial	kognitiv	volitional	
Durchführung					
Beschreibung			Materialien		
<u>Vorbereitung</u> Die Therapeutin stellt verschiedene Materialien zur Verfügung.			<ul style="list-style-type: none"> • div. Material (Papier, Pfeifenputzer, Farbstifte, Knete, Bauklötze, Sand, Ton, etc.) 		
<u>Durchführung</u> Das Kind sucht sich ein Material aus. Danach werden Elemente aus der Stunde in irgendeiner Form mit dem Material gestaltet. Die Therapeutin spricht anschliessend anhand der Darstellung mit dem Kind über die Stunde.					
<u>Erleichterung</u> Ein Material kann vorgegeben werden (z.B. Papier und Farbstifte).					
Beachte					
→ Sprachkompetenzen und kognitive Reife berücksichtigen					
Weiterführende Ideen					
<ul style="list-style-type: none"> • Die Kinder versuchen das Produkt voneinander zu erraten. • Das „Kunstwerk“ kann fotografiert und als Erinnerung in ein Heft geklebt werden (s. Lerntagebuch/Portfolio). • Mit dem App „Zeichen Pad“ kann das Erlebte auf einem Tablet gemalt werden. • Auf einer Spezialmatte können die Erfahrungen mit einem mit Wasser gefüllten Stift gemalt werden. Das Gemälde verschwindet beim Eintrocknen wieder (Ravensburger Aqua Doodle). 					
Quelle					
Esser, M. (2011). <i>Beweg-Gründe. Psychomotorik nach Bernard Aucouturier</i> (S. 64). München: Ernst Reinhardt Verlag.					

4.2 Ergebnisse der Fremdevaluation

Nachstehend werden die Ergebnisse der Fremdevaluation vorgestellt. Fünf Ideen aus der Sammlung wurden von fünf Psychomotoriktherapeutinnen evaluiert. Jede Idee wird in einer Grafik und in Tabellenform quantitativ ausgewertet. Die Anmerkungen der Psychomotoriktherapeutinnen zu den jeweiligen Aussagen bilden den qualitativen Teil der Auswertung.

Auswertung „5 - Finger - Feedback“

Abb. 8: Quantitative Auswertung „5 - Finger - Feedback“

Tab. 8: Quantitative Auswertung „5 - Finger - Feedback“

"5-Finger-Feedback"	PMT 1	PMT 2	PMT 3	PMT 4	PMT 5	Ø
1) Die Beschreibung der Idee ist verständlich.	5	5	5	5	5	5.0
2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend	5	5	5	5	5	5.0
3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt						
...betreffend Stufe	5	5	4	3	5	4.4
...betreffend Zeitpunkt	5	5	5	5	5	5.0
...betreffend Zeitdauer	4	5	4	4	5	4.4
...betreffend Sozialform	5	5	4	5	5	4.8
4) Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting	5	5	3	5	5	4.6
5) Ich halte die Idee für umsetzbar	5	5	4	5	5	4.8

Alle Psychomotoriktherapeutinnen bezeichnen die Beschreibung sowie die Gestaltung der Idee als sehr zutreffend. Die Rahmenbedingungen betreffend Stufe und Zeitdauer werden von den Therapeutinnen als überwiegend zutreffend gewertet. Unterschiedlich bewertet wird, wie gut das 5 - Finger - Feedback ins psychomotorische Setting passt. Drei Therapeutinnen bezeichnen es als sehr passend und eine als teilweise passend.

Folgende Bemerkungen machen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen zu den Fragestellungen:

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Stufe:

PMT 3: Ich frage mich, ob Unterstufenkinder so detailliert Rückmeldung geben können.

PMT 4: Für Unterstufenkinder ist diese Idee noch etwas abstrakt.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitdauer:

PMT 1: Die schriftliche Variante (Erschwerung) braucht evtl. etwas mehr Zeit. Ich würde dies gerne mit älteren Kindern ausprobieren. Für jüngere Kinder könnte man das Schreiben selbst übernehmen oder gemeinsam passende Symbole finden.

PMT 3: Je nach Reflexionsmöglichkeit der Kinder, benötigt man mehr Zeit für diese Reflexionsidee

PMT 4: Bei grösseren Gruppen (mehr als zwei Kinder) sind mehr als 10 Minuten nötig.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Sozialform:

PMT 3: In der Gruppe sehe ich die Umsetzung in einer ruhigen Einzelarbeit.

4) Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting:

PMT 3: Ich finde die Reflexionsidee sehr „sprachlastig“!

Weitere Bemerkungen:

PMT 1: Ich finde die Idee mit der Hand toll.

PMT 5: Zur Vorbereitung schlage ich eine Abbildung einer grossen Hand vor → mit Symbolen wie bspw. Fingerring usw. Wenn dies so gemacht würde, könnte hier ein Foto als Anregung beigefügt werden. Bei der Erfahrungsebene sehe ich auch die soziale und die emotionale Ebene als passend.

Zusammenfassung der qualitativen Rückmeldungen:

Ob die Idee für Unterstufenkinder geeignet ist, wird von den Psychomotoriktherapeutinnen teilweise kritisch hinterfragt. Auch die Zeitdauer wird von den Therapeutinnen tendenziell als zu kurz erachtet und müsste den Fähigkeiten der Kinder sowie der Gruppengrösse angepasst werden.

Auswertung „Finger - Stempeln“

Abb. 9: Quantitative Auswertung "Finger - Stempeln"

Tab. 9: Quantitative Auswertung „Finger - Stempeln“

"Finger - Stempeln"	PMT 1	PMT 2	PMT 3	PMT 4	PMT 5	Ø
1) Die Beschreibung der Idee ist verständlich.	5	5	5	5	5	5.0
2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend	5	5	5	5	5	5.0
3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt						
...betreffend Stufe	5	5	5	5	5	5.0
...betreffend Zeitpunkt	4	5	5	4	3	4.2
...betreffend Zeitdauer	5		4	3		4.0
...betreffend Sozialform	5		5	4	5	4.8
4) Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting	5	5	5	5	5	5.0
5) Ich halte die Idee für umsetzbar	5	5	5	4	5	4.8

Leere Felder bedeuten, dass die PMT keinen Wert angekreuzt hat.

Alle Psychomotoriktherapeutinnen bezeichnen die Beschreibung, die Gestaltung, die Rahmenbedingung betreffend Stufe sowie das psychomotorische Setting als sehr zutreffend. Die Rahmenbedingungen bezüglich Zeitpunkt und Zeitdauer werden von sehr zutreffend bis teilweise zutreffend gewertet.

Folgende Bemerkungen machen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen zu den Fragestellungen:

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitpunkt:

PMT 1: Ich bin unsicher, ob ich diese Idee während der Stunde, d.h. im Geschehen machen würde, da es Zeit und eine gewisse Ruhe braucht. Da es „schmutzige“ Finger gibt, könnte es den „Fluss“ der Stunde unterbrechen?

PMT 5: Ich sehe den Einsatz der Idee evtl. auch anfangs der Stunde.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitdauer:

PMT 2: Wenn nur ein „Kopf“ gestempelt wird, benötigt man eher weniger Zeit als angegeben wird.

PMT 3: Je nach Variante reicht die Zeit von 5 Minuten, wenn beispielsweise ein Finger (Gesicht) gestempelt wird.

PMT 5: Wenn nur ein Gesicht gestempelt wird, würde ich die Zeitdauer ab 5 Minuten festlegen.

Weitere Bemerkungen:

PMT 2: Toll, da die Reflexionsidee ohne grossen Aufwand umsetzbar ist. Ich habe es kurz getestet und die Erfahrung gemacht, dass die Kinder gut darauf ansprechen.

PMT 3: Für mich müsste das Feld „Bilder/Symbole“ auch blau unterlegt sein. Sehr schöne Idee!! Ich werde sie nächste Woche ausprobieren.

PMT 4: Ich halte die Idee für etwas zeitraubend.

Zusammenfassung der qualitativen Rückmeldungen:

Die Idee wird bezüglich des Zeitaufwands sehr unterschiedlich eingestuft. Zwei Psychomotoriktherapeutinnen finden die Idee so ansprechend, dass sie sie entweder schon ausprobiert haben oder demnächst ausprobieren werden. Erste Erfahrungen zeigen, dass Kinder gut auf die Reflexionsidee ansprechen.

Auswertung „Ich bekommen eine Medaille / einen Pokal für...“

Abb. 10: Quantitative Auswertung „Ich bekommen eine Medaille / einen Pokal für...“

Tab. 10: Quantitative Auswertung „Ich bekommen eine Medaille / einen Pokal für...“

"Ich bekomme eine Medaille / einen Pokal für..."	PMT 1	PMT 2	PMT 3	PMT 4	PMT 5	Ø
1) Die Beschreibung der Idee ist verständlich.	5	5	5	5	5	5.0
2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend	5	5	3	5	5	4.6
3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt ...betreffend Stufe	5	5	4	5	5	4.8
...betreffend Zeitpunkt	3.5		5	5	5	4.6
...betreffend Zeitdauer	4	5	5	5	4	4.6
...betreffend Sozialform	5	5	5	5	5	5.0
4) Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting	5	5	4	5	5	4.8
5) Ich halte die Idee für umsetzbar	5	5	4	5	5	4.8

Leere Felder bedeuten, dass die PMT keinen Wert angekreuzt hat.

Alle Psychomotoriktherapeutinnen bewerten die Idee hinsichtlich der Umsetzbarkeit als sehr zutreffend und die Eignung im psychomotorischen Setting als sehr gut. Die Rahmenbedingungen werden punkto Zeitdauer als teilweise bis sehr zutreffend bezeichnet. Bezüglich Stufe und Sozialform ergeben sich Bewertungen von überwiegend bis sehr zutreffend.

Folgende Bemerkungen machen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen zu den Fragestellungen:

2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend:

PMT 5: Ich würde die Materialspalte direkt neben der dazugehörigen Beschreibung setzen.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt...:

PMT 2: Die gesamten Rahmenbedingungen sind, ohne sie ausprobiert zu haben, schwierig einzuschätzen. Ich denke aber, dass es passend ist.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Stufe:

PMT 4: Für Mittelstufenkinder ist diese Idee eventuell etwas kindlich.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitdauer:

PMT 4: Wenn man eine Medaille bastelt, benötigt man etwas länger als 15 Minuten.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Sozialform:

PMT 3: Ist meines Erachtens auch für Gruppen geeignet.

Weitere Bemerkungen:

PMT 1: Ich habe die Reflexionsidee schon ausprobiert! Sie wirkt auf das Kind stärkend und legt den Fokus auf das Positive.

PMT 2: Ich finde es eine tolle Reflexionsidee.

PMT 3: Ich würde nur Variante b) durchführen! Ich finde es nicht so toll, wenn das Kind in der nächsten Stunde seine Medaille wieder abgeben müsste. Ich würde auch nicht in jeder Stunde feiern bzw. eine Medaille übergeben, weil es so den „Glanz des Besonderen“ verliert!

PMT 5: Ich würde Variante a) und b) zusammen nehmen; beispielsweise bei weiterführenden Ideen.

Zusammenfassung der qualitativen Rückmeldungen:

Die Idee wird von den Psychomotoriktherapeutinnen grundsätzlich als sehr positiv bewertet. Als Kritikpunkt wird die Rückgabe der Medaille genannt. Es wird weiter darauf aufmerksam gemacht, dass, falls die Medaille selber gebastelt wird, mehr Zeit einberechnet werden müsste.

Auswertung „Motorik - Interview“

Abb. 11: Quantitative Auswertung "Motorik-Interview"

Tab. 11: Quantitative Auswertung "Motorik-Interview"

"Motorik - Interview"	PMT 1	PMT 2	PMT 3	PMT 4	PMT 5	Ø
1) Die Beschreibung der Idee ist verständlich.	5	5	4	5	5	4.8
2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend	5	3	5	5	5	4.6
3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt ...betreffend Stufe	5	5	5	5	5	5.0
...betreffend Zeitpunkt	5	4	5	5	5	4.8
...betreffend Zeitdauer	5	4	4	5	5	4.6
...betreffend Sozialform	5	5	4	5	5	4.8
4) Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting	5	3	5	5	5	4.6
5) Ich halte die Idee für umsetzbar	5	3	5	5	4	4.4

Wenn bei einer Skalierung zwei Kreuze gesetzt wurden, ist der Durchschnittswert eingetragen.

Alle Psychomotoriktherapeutinnen werten die Rahmenbedingung betreffend Stufe als sehr zutreffend. Die Verständlichkeit der Idee wird als überwiegend bis sehr zutreffend bezeichnet. Die Gestaltung, das psychomotorische Setting sowie die Umsetzbarkeit werden mit teilweise bis sehr zutreffend beurteilt.

Folgende Bemerkungen machen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen zu den Fragestellungen:

1) Die Beschreibung der Idee ist verständlich:

PMT 3: Welche Kärtchen?? Evtl. sollte das Material vor der Beschreibung stehen oder dort erwähnt werden.

2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend:

PMT 3: Die Gestaltung der Reflexionsidee ist grundsätzlich verständlich, ausser siehe oben.

PMT 2: Für mich hat es zu viel Text. Ich würde nur 1-3 Kärtchen auswählen.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Stufe:

PMT 2: Ich sehe den Einsatz ab der 3. Klasse.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitdauer:

PMT 3: Ich würde pro Kind oder Frage 5 Minuten einberechnen.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Sozialform:

PMT 3: Ich erachte diese Reflexionsidee auch für Gruppen als geeignet.

PMT 5: In Grossgruppen sehe ich die Möglichkeit einer 2er-Arbeit.

5) Ich halte die Idee für umsetzbar:

PMT 2: Die Umsetzbarkeit hängt stark vom Kind ab.

Weitere Bemerkungen:

PMT 1: Ich habe zu dieser Reflexionsidee folgenden spontanen Einfall: Man könnte ein Mikrofon basteln oder symbolisch einen dazu passenden Gegenstand verwenden. Dies könnte den spielerischen und lustvollen Aspekt unterstützen.

PMT 2: Der Einsatz dieser Reflexionsidee muss auf die jeweilige Situation angepasst werden. Die Idee ist tendenziell etwas stark „kognitionslastig“.

PMT 4: Ich finde die Idee sehr praktikabel und vor allem spontan und flexibel einsetzbar. Ich bin zudem überzeugt, dass dieses Vorgehen auch volitional stützend wirkt.

PMT 5: Unter „Beachte“ würde ich Folgendes schreiben: Fragen vorab schon selektionieren.

Zusammenfassung der qualitativen Rückmeldungen:

Diese Idee erhält kontroverse Rückmeldungen. Die einen Therapeutinnen sehen die Idee als sehr praktikabel. Andere Therapeutinnen sehen das Motorik-Interview eher „sprach- und kognitionslastig“.

Auswertung „Wetterkarte“

Abb. 12: Quantitative Auswertung "Wetterkarte"

Tab. 12: Quantitative Auswertung "Wetterkarte"

"Ich bekomme eine Medaille / einen Pokal für..."	PMT 1	PMT 2	PMT 3	PMT 4	PMT 5	Ø
1) Die Beschreibung der Idee ist verständlich.	5	5	5	5	5	5.0
2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend	5	5	3	5	5	4.6
3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt						
...betreffend Stufe	5	5	4	5	5	4.8
...betreffend Zeitpunkt	3.5		5	5	5	4.6
...betreffend Zeitdauer	4	5	5	5	4	4.6
...betreffend Sozialform	5	5	5	5	5	5.0
4) Die Reflexionsidee passt in das psychomotorische Setting	5	5	4	5	5	4.8
5) Ich halte die Idee für umsetzbar	5	5	4	5	5	4.8

Alle Psychomotoriktherapeutinnen erachten die Verständlichkeit der Beschreibung sowie die Sozialform als sehr zutreffend. Übersichtlichkeit und Zeitpunkt werden als teilweise bis sehr zutreffend erachtet.

Folgende Bemerkungen machen die befragten Psychomotoriktherapeutinnen zu den Fragestellungen:

2) Die Gestaltung der Idee ist übersichtlich und ansprechend:

PMT 3: Meines Erachtens ist es teilweise schwierig, den Zusammenhang zwischen beispielsweise Eiszapfen und „das muss ich mir noch genauer anschauen/überlegen“ oder Regenschirm = Sicherheit zu sehen.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitpunkt:

PMT 1: Wenn die Reflexionsidee schon eingeführt worden ist, kann sie super während der Stunde eingesetzt werden. Die Karten könnten zu dem betreffenden Spielort gelegt werden oder in einer (Spiel)-Situation direkt beigezogen werden, z.B. bei Konflikt Gewitter-/Blitz-Karte → die Unmittelbarkeit unterstützt die emotionale Wahrnehmung.

PMT 2: Den Einsatz dieser Reflexionsidee sehe ich auch anfangs oder während der Stunde als möglich. Sie benötigt wenig Zeit.

3) Die Rahmenbedingungen sind realistisch eingeschätzt betreffend Zeitdauer:

PMT 5: Die Vorbereitung würde ich raus nehmen.

Weitere Bemerkungen:

PMT 2: Die Reflexionsidee ist für verschiedene Altersstufen gut ausgearbeitet. Es sind schöne Metaphern gewählt worden. Ich finde die Idee mit Würfeln toll → Zufallsprinzip.

PMT 3: Von den 5 bewerteten Reflexionsideen spricht mich diese am wenigsten an.

Eventuell Wettersymbole von den Kindern selbst zeichnen lassen, je nach „Stimmung“, und Kind selbst erklären lassen, was es damit meint. Somit haben sie einen eigenen Bezug zum Symbol.

PMT 4: Ich finde diese Idee super.

Zusammenfassung der qualitativen Rückmeldungen:

Betreffend Zeitpunkt sehen einige Psychomotoriktherapeutinnen diese Reflexionsidee auch zu anderen als der vorgeschlagenen Zeitpunkte als praktikabel an. Bezüglich der Idee und Metaphern der Bilder gehen die Meinungen auseinander.

Zusammenfassende Ergebnisse der Konzeptevaluation

Insgesamt wurden die Beschreibungen der Ideen von den Therapeutinnen als **sehr gut verständlich** gewertet. Die **Gestaltung** der Karten gefiel den Probandinnen gut bis sehr gut und die **Rahmenbedingungen** betreffend der **Stufe** und der **Sozialform** wurden gut bis sehr gut bewertet. Bezüglich des **Zeitpunktes** und der **Zeitdauer** könnten gewisse Ideen noch optimiert werden. Insgesamt wurden die Ideen aber nach Angaben der Psychomotoriktherapeutinnen als passend für das **psychomotorische Setting** eingeschätzt und auch die **praktische Umsetzbarkeit** wurde als gut bis sehr gut beurteilt.

5 Diskussion

5.1 Beantwortung der Fragestellungen

5.1.1 Ist es möglich, die Reflexion auf bestimmte Ebenen der Erfahrung zu beziehen?

Das Modell des Erfahrungslernens auf den verschiedenen Ebenen ermöglicht eine Strukturierung der Ideensammlung, dank derer ersichtlich wird, auf welche der fünf Ebenen sich eine Reflexionsidee primär bezieht. In einer Reflexionssequenz werden jeweils zwei bis fünf Ebenen berücksichtigt, jedoch bezieht sich keine Idee auf nur eine einzelne Ebene. Die Strukturierung durch die Ebenen ist eine künstliche Trennung, denn jede Ebene schwingt bei einer Reflexionssequenz mit. Jedoch werden nicht alle Ebenen bewusst gleich stark miteinbezogen.

Das Modell des Erfahrungslernens auf den fünf Ebenen wird als ganzheitliche Lernform beschrieben, das heisst auch die entstandenen Erkenntnisse durch die Reflexion werden hierarchisch auf den Ebenen abgespeichert. Diverse Hinweise in der Literatur zeigen auf, dass sich die verschiedenen Ebenen wechselseitig beeinflussen und miteinander verbunden sind. Bekanntlich haben Emotionen einen Einfluss auf das Bewegungsverhalten und durch Bewegung werden verschiedene Emotionen ausgelöst. Auch der enge Zusammenhang zwischen Denkprozessen und dem Körper ist ein weiteres komplexes Beispiel, das verdeutlicht, wie die Ebenen miteinander verknüpft sind. So wird Körper, Gehirn und Geist als dynamische Einheit betrachtet. Diese Hinweise aus der Literatur zeigen, dass sich eine Reflexionssequenz nicht isoliert auf eine einzelne Ebene beziehen kann, weil durch eine Reflexion immer mehrere Ebenen in den Fokus gesetzt werden können.

Ein weiterer Aspekt, der diese Erkenntnis untermauert, ist die Tatsache, dass jede Reflexionssequenz in einem sozialen Kontext stattfindet. So fließen Erkenntnisse der sozialen Erfahrungsebene fortwährend und unbewusst in die Reflexion mit ein. In der Ideensammlung werden deshalb nur jene Ideen der sozialen Ebene zugeordnet, die direkt und bewusst das Sozialverhalten des betroffenen Kindes reflektieren oder bei denen sich das Kind in die Lage einer anderen Person versetzen muss. Welche Aspekte eine Reflexionssequenz enthalten muss, damit sie eindeutig einer bestimmten Ebene zugeordnet werden kann, werden im Folgenden für alle Ebenen einzeln kurz zusammengefasst. Dabei wird kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben

Tab. 13: Aspekte einer Ebene, die reflektiert werden können (Darstellung der Autorinnen)

senso-motorische Ebene	emotionale Ebene	kognitive bzw. metakognitive Ebene	volitionale Ebene
<ul style="list-style-type: none"> - verschiedene Bewegungsvariationen werden thematisiert und das Kind wird zu neuen Bewegungserfahrungen angeregt - gemachte Vorerfahrungen werden besprochen, d.h. Neues wird mit Altem auf der motorischen Ebene verglichen - Bewegungserfahrungen werden bewertet, woraus beispielsweise eine Erschwerung oder eine Vereinfachung erfolgt - der Körper wird bewusst in Raum und Zeit wahrgenommen - Erregungsniveaus des Körpers und die passende Körperspannung werden in den Fokus gestellt 	<ul style="list-style-type: none"> - eigene Gefühle werden bewusst im Körper wahrgenommen - Gefühlsbilder werden verwendet, um physiologische Komponenten zu erkennen, die in Verbindung zu Gefühlen stehen - ein verbaler Austausch über Gefühle findet statt, basierend auf dem Hintergrund des individuellen Emotionswissens und den bisherigen emotionalen Erfahrungen - der Ausdruck von Emotionen wird auf spielerische Art und Weise oder durch kreative Materialien ermöglicht - das Erkennen des mimischen Emotionsausdruckes einer anderen Person wird in den Fokus genommen 	<ul style="list-style-type: none"> - der Problemlöseprozess wird besprochen und festgehalten - Lernstrategien werden besprochen, d.h. Neues wird mit Altem auf der kognitiven Ebene verglichen - eine Aktivität wird geplant, gesteuert und kontrolliert - individuelle Fortschritte werden thematisiert und Erkenntnis über eigene Interessen, Neigungen und Fähigkeiten werden bewusst gemacht - rückblickend werden Lernwege betrachtet und dokumentiert 	<ul style="list-style-type: none"> - Selbstinstruktionen werden besprochen, die z.B. die Ausdauer des Kindes unterstützen - Hilfestellungen werden für das Erreichen des Zieles thematisiert - Wünsche werden aufgenommen - um das Endziel zu erreichen, werden Zwischenziele im Zusammenhang mit der Willenskraft besprochen

5.1.2 Wie kann die Reflexionsfähigkeit in den verschiedenen Altersstufen berücksichtigt werden?

In Bezug auf die emotionalen und kognitiven Kompetenzen der Vor- und Primarschulkinder kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass sich die Reflexionsfähigkeit mit zunehmendem Alter immer mehr differenziert und erweitert.

Kinder im **Vorschulalter** haben schon wichtige emotionale Kompetenzen entwickelt. Will man mit Vorschulkindern Lerninhalte reflektieren, so ist der Einsatz von konkreten Anschauungsmaterialien zu berücksichtigen. Dies könnten zum Beispiel Emotionsbilder sein. Im Gespräch mit dem Kind kann auf die zuvor erlebten Gefühle eingegangen und ein passendes Emotionsbild ausgewählt werden. Dabei können Gesichtsmarkmalen, die das Gefühl zum Ausdruck bringen, mit dem Kind thematisiert und das Gefühl mit einem Emotionswort be-

schrieben werden. Damit das Kind Abstraktes in Reales transferieren kann, sind besonders junge Kinder beim Reflektieren von Lernprozessen noch auf die Hilfe der Therapeutin angewiesen. Das Bewusstmachen von Lerninhalten mit Hilfe der Therapeutin kann helfen, das eigene Handeln allmählich zu überdenken und mit der Zeit immer besser zu kontrollieren und zu regulieren. In der Praxis könnte dies umgesetzt werden, indem während oder zumindest unmittelbar nach einer Aktivität mit dem Kind über das Erlebte reflektiert wird. Auch kann man anhand eines Bildes, welches das Kind während einer bestimmten Aktivität zeigt, über das Erlebte in einen Dialog kommen.

Zu Beginn des **Unterstufenalters**, mit etwa sechs bis sieben Jahren, beginnen die Kinder erste metakognitive Fähigkeiten zu entwickeln. Die Kinder können Denk- und Lernprozesse machen, die nicht mehr gleich sichtbar sind wie früher. Ihr Denken ist aber immer noch an konkrete Gegenstände gebunden. Die Bewusstheit von Lernprozessen nimmt kontinuierlich zu und die Unterstufenkinder können ihr Lernen immer mehr selber beeinflussen. Markante Fortschritte in der Gedächtnisleistung in diesem Altersbereich tragen zu günstigen Lernvoraussetzungen bei. Zum Beispiel können die Kinder bisherige Handlungsergebnisse nun vermehrt auf ihr zukünftiges Verhalten ausrichten. Beim Reflektieren in der Psychomotoriktherapie sollen weiterhin symbolische bzw. bildnerische Mittel hinzugezogen werden. Rein sprachliche Dialoge könnten in diesem Alter noch eine Überforderung für das Kind darstellen. Die emotionalen Kompetenzen der Kinder differenzieren und erweitern sich ausserdem kontinuierlich. So sind die Unterstufenkinder nun vermehrt in der Lage, auch körperliche Anzeichen zu betrachten, die zum Beispiel auf das Erleben eines bestimmten Gefühls hinweisen. Auch beginnen die Kinder soziale Regeln für einen Emotionsausdruck zu berücksichtigen und wenden erste Regulationsstrategien an. Durch die Reflexion mit der Therapeutin können die Kinder zudem allmählich ein realistisches Selbstbild aufbauen.

Ab dem **Mittelstufenalter** differenzieren sich die Möglichkeiten über das eigene Denken und Lernen nachzudenken zunehmend weiter. Die Kinder verfügen über immer bessere emotionale, kognitive und sprachliche Fähigkeiten, um erfolgreich an Reflexionssequenzen teilnehmen zu können. So gelingt es den Kindern immer mehr, sich von visuell unterstützenden Hilfsmitteln zu lösen und sind vermehrt fähig, über zunehmend abstraktere Lerninhalte zu reflektieren. Das Lernen wird immer mehr als eine Konsequenz aus verschiedenen Erfahrungen angesehen und wird dadurch planbarer. Ausserdem können die Kinder zur Strategieanwendung angeleitet werden, was ihnen schliesslich zu mehr Lernerfolg verhelfen kann.

Die oben ausgeführten Erkenntnisse sind nur eine Orientierungshilfe. Es muss beachtet werden, dass die Reflexionsfähigkeit der Kinder sehr unterschiedlichen Entwicklungsverläufen unterliegt. Sprachliche, kognitive aber auch emotionale, soziale und volitionale Umstände und Lernvoraussetzungen sowie die individuellen Vorerfahrungen der Kinder sind bei der

Umsetzung in der Praxis zu berücksichtigen. Grundsätzlich kann aber festgehalten werden, dass je jünger die Kinder sind, desto mehr sind sie auf Unterstützung der Therapeutin und Hilfsmittel zur Veranschaulichung des Gesprächsgegenstandes angewiesen. Je älter die Kinder werden, desto differenzierter und abstrakter können sie über sich und ihre Lerninhalte reflektieren.

5.1.3 Wie können Reflexionssequenzen in der Psychomotoriktherapie gestaltet werden?

Anhand der Ideensammlung haben wir Gestaltungsmöglichkeiten von Reflexionssequenzen aufgezeigt, die das Kind animieren sollen, aktiv an Reflexionsprozessen teilzunehmen. Damit eine fundierte Sammlung entstehen konnte, haben wir einerseits Reflexionsideen und Hinweise zu Rahmenbedingungen aus der psychomotorischen Fachliteratur und den Nachbarwissenschaften unter anderem der Pädagogik und der Psychologie miteinbezogen. Andererseits sind eigene Ideen und Erfahrungen aus unseren Praktika in die Sammlung eingeflossen. Die Vielfalt der Ideen soll sicherstellen, dass für jedes Kind passende Reflexionsmethoden gefunden werden können. Im Folgenden wird erläutert, wie die Fachliteratur mit der Ideensammlung bezüglich den unterschiedlichen Reflexionsarten, Zeitpunkte und Sozialformen verknüpft wurde. Ausserdem werden diese Erkenntnisse mit den Ergebnissen der Konzeptevaluation in einen Zusammenhang gebracht. Die Verknüpfung mit der Altersstufe der Kinder und den Erfahrungsebenen wurde ja schon in den beiden anderen Fragestellungen beantwortet.

Nebst der oft eingesetzten verbalen Reflexion beschreiben Autoren wie Veronika Pinter-Theiss et al. und Bernard Aucouturier kreative und gestalterische Möglichkeiten. So wird beispielsweise mit Bauklötzen oder Knete Erlebtes dargestellt. Einen anderen Zugang bildet der Bereich von Symbolen und Bildern. Die Autorin Astrid Krus sowie auch Dozentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik beschreiben, wie die Kinder mit Hilfe von Gefühls- und Symbolbildern zur Reflexion angeregt werden können.

Bezüglich des Zeitpunktes lassen sich in der Literatur drei unterschiedliche Anhaltspunkte finden, wann eine Reflexionssequenz stattfinden kann. Häufig setzen die Autoren eine Reflexionsrunde an das Ende einer Stunde. Veronika Pinter-Theiss et al. fügt auch während der Stunde bzw. nach einzelnen Phasen kleine Reflexionssequenzen ein. Für Renate Zimmer ist es wichtig, dass das Kind unmittelbar nach einer Handlung seine Erfahrungen reflektiert. Auch zu Beginn können Reflexionssequenzen mit dem Kind durchgeführt werden. Die Ergebnisse unserer Fremdevaluation zeigen, dass die Rahmenbedingung bezüglich des Zeitpunktes in unseren Ideen zum Teil noch angepasst werden kann. Im Grossen und Ganzen beurteilten die Psychomotoriktherapeutinnen dieses Beurteilungskriterium aber als treffend eingeschätzt.

In der Schweiz finden Psychomotorikstunden oft im Einzelsetting oder in der Kleingruppe statt. Gruppen ab drei Kinder sind in der Psychomotoriktherapie eher selten anzutreffen. Autoren wie Zimmer, Aucouturier und Pinter-Theiss et al. beschreiben Reflexionsmöglichkeiten mehrheitlich im Zusammenhang mit grösseren Gruppen. Die Fremdevaluation bestätigte, dass die gewählten Settings bei den Reflexionsideen sehr passend gewählt wurden.

Die Ergebnisse der Fremdevaluation zeigen insgesamt, dass unsere Ideensammlung bezüglich den Rahmenbedingungen und der Umsetzbarkeit für die psychomotorische Praxis gut bis sehr gut eingeschätzt wurde. Von diesem Ergebnis schliessen wir auf die Grundgesamtheit aller anderen Reflexionsideen, die wir entwickelt haben. Wir gehen davon aus, dass die evaluierten Reflexionsideen repräsentativ für die dreizehn anderen Reflexionsideen bezüglich den Rahmenbedingungen und der Praxistauglichkeit sind.

5.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die psychomotorische Praxis

Als praktisches Endprodukt ist eine schöne und fundierte Ideensammlung entstanden, welche Therapeutinnen beim Gestalten von Reflexionssequenzen mit Kindern Unterstützung leisten kann. Dank dem übersichtlichen Layout der Karten, den verständlichen Anweisungen und gut in der Praxis umsetzbaren Ideen bietet die Sammlung auch für Studierende im Ausbildungsgang für Psychomotorik eine nützliche Hilfe beim Gestalten von Reflexionssequenzen. Die beigelegten Materialien sind ausserdem mit wenig Aufwand sofort einsetzbar. Die Sammlung ist als Anregungsvorschlag gedacht und lässt sich nach individuellen Bedürfnissen erweitern, anpassen oder verändern. So sollen Voraussetzungen und Bedürfnisse des Kindes beim Einsatz der Reflexionsideen ebenso berücksichtigt werden wie die Individualität und Vorlieben der Therapeutin. Es ist unser Wunsch, dass Therapeutinnen mit dieser Ideensammlung ein vielfältiges Angebot an Reflexionsideen zur Verfügung haben und für jedes Kind passende Reflexionsmethoden aussuchen kann.

Über sich selber zu reflektieren setzt ein grosses Mass an sprachlichen Kompetenzen voraus. Deshalb gilt es, den Sprachentwicklungsstand jedes Kindes individuell zu beachten. Bei Kindern mit sprachlichen Auffälligkeiten (z.B. bei Mehrsprachigkeit) soll die Therapeutin dem Kind allfällige Unterstützungsmassnahmen oder Erleichterungsvorschläge anbieten können. Dies haben wir bei unseren Ideen zum Teil berücksichtigt.

Durch die Auseinandersetzung mit der Fachliteratur können wir nun am Ende unserer Arbeit auf vielen Ebenen einen persönlichen Wissens- und Erkenntnisgewinn verzeichnen, welcher das Denken und Handeln auch in unserem psychomotorischen Arbeitsfeld beeinflusst. Dass die Ideensammlung auf den Ebenen des senso-motorischen, emotionalen, sozialen, kogniti-

ven und volitionalen Erfahrungslernens basiert, erlaubt es uns zum Beispiel, bewusst Reflexionssequenzen passend zu den jeweiligen Therapiezielen eines Kind auszuwählen. So kann es bei einem Kind mit Auffälligkeiten im motorischen Bereich Sinn machen, auf der motorischen Ebene zu reflektieren. Bei einem anderen Kind mit einem Therapieziel im emotionalen Bereich kann die Reflexion auf der emotionalen Ebene Erkenntnisse bringen. Eine einseitige Reflexion auf nur einer Ebene ist aber nicht möglich, da zugunsten eines möglichst ganzheitlichen Erkenntnisgewinns des Kindes immer mindestens zwei Ebenen angesprochen werden, wobei natürlich eine stärker gewichtet werden kann als die restlichen.

Mit der Ideensammlung als Werkzeug für die psychomotorische Praxis konnten wir auch eine Orientierungshilfe schaffen, welche die altersadäquate Reflexionsfähigkeit bezüglich des Entwicklungsalters von Vor- und Primarschulkindern mehrheitlich gut berücksichtigt. Doch auch hier muss beachtet werden, dass jedes Kind einem individuellen Entwicklungsverlauf folgt und unterschiedliche Erfahrungen mitbringt. Dies muss bei der Anwendung der Reflexionsideen auch mitberücksichtigt werden.

Die Psychomotoriktherapie ist in der Schweiz ein pädagogisch-therapeutisches Konzept. Die meisten Psychomotoriktherapeutinnen sind im pädagogischen Arbeitsfeld der Schule tätig. Dies veranlasste uns, den Lehrplan 21 bei der Literaturanalyse zu berücksichtigen und rechtfertigt den pädagogischen Teil unserer Arbeit. Die Reflexionsideen sind so gestaltet, dass die Therapeutin eine führende Rolle einnimmt, wenn sie das Kind zur Reflexion anleitet. Die Kinder nehmen aktiv am Reflexionsprozess teil, indem sie im Dialog mit der Therapeutin auf die Fragen oder Anregungen reagieren. Durch den Austausch mit der Therapeutin können die Kinder Erkenntnisse über ihre Lernprozesse erlangen und personale Kompetenzen aufbauen und weiterentwickeln.

5.3 Kritische Reflexion der Arbeit

- Das Thema der Reflexion ist weitreichend und wird hauptsächlich in den Fachbereichen der Psychologie, Pädagogik und Philosophie untersucht. In der psychomotorischen Fachliteratur wird diese Thematik nur teilweise am Rande oder implizit zwischen den Zeilen erwähnt. Wir mussten eine sehr aufwändige Literaturanalyse betreiben, die am Anfang zu breit angelegt war und uns in den Anfängen sehr herausforderte. Da uns dieses Thema jedoch sehr interessierte, gaben wir nicht auf und der stetige Optimismus unserer Begleitperson Myrtha Häusler ermutigte uns, weiter zu recherchieren. Während des Schreibprozesses zahlte sich die vorgängig betriebene Fleissarbeit jedoch aus und wir konnten auf das über mehrere Monate angelegte Recherchetagebuch zurückgreifen.
- Das Modell des Erfahrungslernens auf verschiedenen Ebenen wird in der Fachliteratur oberflächlich beschrieben, weshalb wir für die Aufarbeitung der Ebenen weitere Literatur

beziehen mussten. Wir sind uns bewusst, dass deren Beschreibung aus zeitlichen Gründen nicht vollständig ist. Beim Erstellen der Ideensammlung war es teilweise schwierig, klar zu unterscheiden, welche der Ebenen primär zum Zuge kommen, da die Trennung der Ebenen künstlich ist und jede Ebene in der einen oder anderen Art in jeder Reflexionssequenz mitschwingt. Wir hätten bei der Aufarbeitung der Ebenen strukturierter vorgehen und im Theorieteil klare Items, die typisch für jede Ebene sind, deklarieren können. Möglicherweise wäre so die Zuordnung der Ebenen zur Strukturierung der Ideensammlung einfacher gewesen.

- Zu diskutieren wäre, ob es die Motivation auch als Ebene zu berücksichtigen gäbe. Wir wollten jedoch das ursprüngliche Modell verwenden und nahmen diese Änderung deshalb nicht vor.
- Da es in der Literatur kaum konkrete Umsetzungsvorschläge für die Gestaltung von Reflexionssequenzen in der Psychomotorik gibt, mussten wir unsere eigene Kreativität und Erfahrung aus den Praktika in unsere Sammlung einfließen lassen. Uns ist bewusst, dass in den 18 Ideen einige Bereiche der Psychomotorik nicht berücksichtigt werden. Beispielsweise gibt es keine Idee, die konkret aufzeigt, wie eine Reflexion spezifisch in der Grafomotorik erfolgen kann.
- In der Literatur wird die Sprache als wichtigstes Werkzeug für die Reflexion angesehen. Dies wird auch in unserer Sammlung ersichtlich, denn die Hälfte der Ideen wird hauptsächlich verbal gestaltet. Dies zeigt auf, dass unsere Sammlung vor allem noch mit gestalterischen, kreativen und/oder symbolischen Zugängen erweiterbar wäre.
- Bei der Fremdevaluation wurden vor allem Zeitdauer und Zeitpunkt unserer Reflexionssequenzen kritisch beurteilt. Die anderen Kriterien wurden mehrheitlich mit überwiegend bis sehr zutreffend bewertet. Das bedeutet, dass einzelne Reflexionsmethoden insbesondere bezüglich Zeitaufwand und Zeitpunkt kritisch hinterfragt oder überarbeitet werden müssten.
- Uns ist bewusst, dass die Zeitdauer einer Idee individuell dem Kind und der Situation angepasst werden muss. Diese allgemein festzulegen war deshalb sehr schwierig und wir mussten uns auf unsere eigene Erfahrung verlassen, weil es uns aufgrund fehlender Literatur auch nicht möglich war, diese wissenschaftlich herzuleiten.
- Für die Evaluation unserer Ideensammlung haben wir uns für die Methode des Fragebogens entschieden, den wir qualitativ sowie quantitativ von den Psychomotoriktherapeutinnen bewerten liessen. Als Alternative hätte man ein Interview mit den fünf Probandinnen machen können. Ein direktes Gespräch hätte den Vorteil gehabt, bei Unklarheiten nachfragen zu können. Einzelne Therapeutinnen haben nicht alle Aussagen quantitativ bewertet. In einzelnen Fällen haben sie zwei Kreuze in der Skala eingetragen. Bei der Gestaltung des Fragebogens müsste klar deklariert werden, dass pro Aussage nur ein Kreuz

möglich ist. Auch müsste vorgegeben werden, dass zwischen den ganzen Zahlen kein Kreuz gesetzt werden darf. Die quantitative Auswertung mit fünf Rückmeldungen gibt erste Hinweise zur Bewertung der einzelnen Reflexionsideen. Sie hat aufgrund der geringen Stichprobenzahl nur bedingt Aussagekraft.

- Gerne hätten wir alle Ideen evaluieren lassen, jedoch wäre dies für unsere Probandinnen zu aufwändig gewesen. Um die Ergebnisse vergleichen zu können, wählten wir stellvertretend für die ganze Sammlung fünf Ideen aus. Wir versuchten die verschiedenen Aspekte der Sammlung wie Reflexionsarten (symbolisch, verbal, gestalterisch), Erfahrungsebenen, Altersstufen, Sozialform, Zeitdauer und Zeitpunkt möglichst breit abzudecken. Hätten wir andere Ideen oder andere Probandinnen ausgesucht, wäre möglicherweise ein anderes Evaluationsergebnis herausgekommen. Die Fragekriterien auf dem Bewertungsblatt haben ebenfalls Einfluss auf die quantitativen und qualitativen Ergebnisse der Fremdevaluation. Andere Kriterien hätten das Ergebnis der Evaluation auch verändern können.
- Die Ergebnisse der Fremdevaluation wurden positiv bewertet. Hätten die Probandinnen die Ideen tatsächlich in einer Psychomotorikstunde durchgeführt, wären eventuell mehr oder andere Kritikpunkte zurückgemeldet worden. Die Resultate aus der Fremdevaluation konnten wir aus zeitlichen Gründen bei der Überarbeitung einer definitiven Ideensammlung nicht berücksichtigen. Jedoch wird deutlich, dass die Sammlung noch zu optimieren wäre.
- Nach anfänglichen Startschwierigkeiten bei der Literatursuche, konnten wir dank der Dreiergruppe die Vorteile der verschiedenen Herangehens- und Sichtweisen an ein Thema kennen und schätzen lernen. Das Arbeiten in der Dreiergruppe war für uns eine schöne und zugleich wertvolle Erfahrung. Wir trafen uns in regelmässigen Abständen und sprachen jeweils die nächsten Arbeitsschritte ab. Zudem führten Diskussionen über unsere Erkenntnisse zu einem gemeinsamen Verständnis des Themas. So konnten wir nach und nach die verschiedenen Bestandteile der Arbeit verknüpfen und unsere Ideensammlung gestalten. Unsere Zusammenarbeit war geprägt durch Offenheit und Ehrlichkeit, die dazu führten, dass wir uns bei Unstimmigkeiten schnell einigen konnten und sich jedes Mitglied zufriedenstellend einbringen konnte.
- Mit dem Abschluss der Bachelorarbeit halten wir eine Ideensammlung in den Händen, in die wir viele Arbeitsstunden und Herzblut investiert haben. Sie unterstützt uns im Arbeitsalltag und wird hoffentlich auch andere Studierende oder Psychomotoriktherapeutinnen zur Gestaltung von Reflexionssequenzen animieren.

5.4 Ausblick

In einer weiterführenden Arbeit könnte die Ideensammlung von Studierenden des Studiengangs Psychomotorik und von Berufseinsteigerinnen getestet und zum Beispiel mittels quantitativer oder qualitativer Befragung empirisch überprüft werden. Es wäre spannend zu erfahren, ob und wie sich die Methodensammlung im psychomotorischen Alltag bewährt. In einem zweiten Schritt könnten die Reflexionsideen auf Grundlage des Evaluationsergebnisses angepasst und optimiert werden.

Auch eine Weiterentwicklung und/oder Erweiterung der Ideensammlung wäre denkbar. Dabei könnten zum Beispiel noch weitere kreativ/gestalterische bzw. bildnerisch/symbolische Reflexionsmöglichkeiten entwickelt werden, um eine ausgewogene Mischung der Reflexionsarten zu erhalten.

Eine Weiterführung der Arbeit wäre auch im Sinne eines anderen Forschungsdesigns denkbar. So wäre es interessant zu untersuchen, ob die Reflexionsfähigkeit bei Kindern einen Schutzfaktor für spätere psychische Erkrankungen darstellt und ob sie damit einen Beitrag zur Resilienzentwicklung leisten kann. Welchen Nutzen bringt die Fähigkeit zur Reflexion bei sozial-emotional beeinträchtigten Kindern? Gegenstand einer Untersuchung könnte auch die grundsätzliche Wirksamkeit von Reflexionssequenzen in der Therapie sein. Schliesslich wäre es auch spannend zu erfahren, wie und inwieweit Therapeutinnen Einfluss auf die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit von Kindern nehmen können. Unserer Ideensammlung könnte also die Grundlage bilden für eine Reihe weiterer Forschungsuntersuchungen.

Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Der psychomotorische Erfahrungsraum (Pinter-Theis et al., 2014, S.98)	1
Abb. 1: Das Zusammenspiel des sich entwickelnden Kindes mit der sich entwickelnden Psychomotorikerin (Pinter-Theiss et al., 2014, S.13)	14
Abb. 2: Der psychomotorische Erfahrungsraum (Pinter-Theis et al., 2014, S.98)	16
Abb. 3: Stundenentwicklung im Prozess (STEP) (Passolt & Pinter-Theiss, 2003, S.76-183)	28
Abb.4: Komplexität und Wechselwirkung der Wahrnehmung (Fischer, 2003; zitiert nach Lienert, 2010, S.23).....	34
Abb. 5: Komponenten emotionaler und sozialer Entwicklung (Denham & Burton, 2003; zitiert nach Schell, 2011, S.84)	44
Abb. 6: Begriff und Dimension von Metakognition (Kaiser & Kaiser, 2006, S.32).....	52
Abb. 7: Das Rubikon-Modell von Heckhausen und Gollwitzer, 1987 (Ahnert, 2014, S.244) .	56
Abb. 8: Quantitative Auswertung „5 - Finger - Feedback“	113
Abb. 9: Quantitative Auswertung "Finger - Stempeln"	115
Abb. 10: Quantitative Auswertung „Ich bekommen eine Medaille / einen Pokal für...“	117
Abb. 11: Quantitative Auswertung "Motorik-Interview"	119
Abb. 12: Quantitative Auswertung "Wetterkarte"	121

Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Lernen auf den Erfahrungsebenen (Garnitschnig, 1995; zitiert nach Pinter-Theiss et al., 2014, S.82-86).....	31
Tab. 2: Elementare Bewegungsbedürfnisse (Lienert et al., 2010, S. 59-63)	36
Tab. 3: Bereiche emotionaler Kompetenz (Petermann & Wiedebusch, 2003, S.12)	40
Tab. 4: Schlüsselfertigkeiten emotionaler Kompetenz nach Saarni (1999; zitiert nach Malti et al., 2009, S.16).....	41
Tab. 5: Fünf Basisfertigkeiten nach Caldarella und Merrell (1997; zitiert nach Schell, 2011, S.81).....	45
Tab. 6: Zeitliche Planung der Arbeit (Darstellung der Autorinnen).....	73
Tab. 7: Überblick der Psychomotoriktherapeutinnen, die an der Evaluation teilnahmen (Darstellung der Autorinnen)	78
Tab. 8: Quantitative Auswertung „5 - Finger - Feedback“	113
Tab. 9: Quantitative Auswertung „Finger - Stempeln“.....	115
Tab. 10: Quantitative Auswertung „Ich bekommen eine Medaille / einen Pokal für...“	117
Tab. 11: Quantitative Auswertung "Motorik-Interview"	119
Tab. 12: Quantitative Auswertung "Wetterkarte"	121
Tab. 13: Aspekte einer Ebene, die reflektiert werden können (Darstellung der Autorinnen).....	124

Literaturverzeichnis

Ahnert, L. (Hrsg.). (2014). *Theorien in der Entwicklungspsychologie*. Berlin: Springer VS.

Amft, S. & Hensler Häberlin, K. (2012). *Begriffsbestimmungen: Soziale Kompetenz – soziale Verhaltensweisen*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bär, C. & Bommeli B. (2013). *Ein Beratungskonzept. Durch Selbstreflexion und Feedback die eigene Handlungsfähigkeit vergrössern - am Beispiel „Konflikt“*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Zürich. Zugriff am 25. November 2014 unter http://www.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/psychologie/Downloads/Bibliothek/Arbeiten/MA/ma0090.pdf

Blickenstorfer, J. (2013). *Wahrnehmung. Eine Übersicht zu den grundlegenden Positionen*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Brown, A. L. (1984). Metakognition, Handlungskontrolle, Selbststeuerung und andere, noch geheimnisvollere Mechanismen (übersetzt von H. Gundlach, M. Knopf und H. Wetzel). In: F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 60-109). Stuttgart: Kohlhammer.

Brunsting-Müller, M. (1997). *Wie Kinder denken oder denken, sie denken. Ein metakognitiver Interventionsansatz*. Luzern: Ed. SZH/SPC.

Degen-Cuonz, U. (2013). *Beginn und Abschluss einer Therapiestunde*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014a). *Lehrplan 21. Bewegung und Sport*. Zugriff am 4. Januar 2015 unter http://vorlage.lehrplan.ch/downloads/container/31_101_0_1_0.pdf

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014b). *Lehrplan 21. Grundlagen*. Zugriff am 4. Januar 2015 unter http://vorlage.lehrplan.ch/downloads/container/31_101_0_1_0.pdf

- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014c). *Lehrplan 21. Überblick*. Zugriff am 4. Januar 2015 unter http://vorlage.lehrplan.ch/downloads/container/31_101_0_1_0.pdf
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014d). *Lehrplan 21. Überfachliche Kompetenzen*. Zugriff am 30. Januar 2015 unter http://konsultation.lehrplan21.ch/downloads/container/30_200_0_1_0.pdf
- Dörner, D. (1982). Lernen des Wissens- und Kompetenzerwerbs. In B. Treiber & F. E. Weinert (Hrsg.), *Lehr- Lernforschung. Ein Überblick in Einzeldarstellungen* (S. 134-148). München, Wien, Baltimore: Urban und Schwarzenberg.
- Ebert, S., Dubowy, M. & Weinert, S. (2009). Was Kinder über das Denken wissen und was dies mit Sprache zu tun hat. Sprachentwicklung im Zusammenhang mit Metakognition und „Theory of Mind“. *SAL-Bulletin*, 133, 5-22.
- Eggert, D. & Lütje-Klose, B. (2008). *Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung* (7. verbesserte und erweiterte Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Egloff Lehner, K. (2012). *4 Ebenen des Gehirns*. Unveröffentlichte Powerpointpräsentation, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Esser, M. (2011). *Beweg-Gründe. Psychomotorik nach Bernard Aucouturier* (4. Aufl.). München: Reinhardt.
- Fischer, K. (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Aufl.). München: Reinhardt.
- Flavell, J. H. (1984). Annahmen zum Begriff Metakognition sowie zur Entwicklung von Metakognition (übersetzt von R. H. Kluwe). In: F. E. Weinert & R. H. Kluwe (Hrsg.), *Metakognition, Motivation und Lernen* (S. 23-31). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gisbert, K. / Fthenakis, W. E. (Hrsg.) (2004). *Lernen lernen. Lernmethodische Kompetenzen von Kindern in Tageseinrichtungen fördern*. Weinheim, Basel: Beltz.
- Goetze, H. (2002). *Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen: Hogrefe.

- Greif, S. (2008). *Coaching und ergebnisorientierte Selbstreflexion: Theorie, Forschung und Praxis des Einzel- und Gruppencoachings*. Göttingen: Hogrefe.
- Hasselhorn, M. (2000). Lebenslanges Lernen aus der Sicht der Metakognitionsforschung. In F. Achtenhagen & W. Lempert (Hrsg.), *Lebenslanges Lernen im Beruf – seine Grundlegung im Kindes- und Jugendalter. Psychologische Theorie, Empirie und Therapie* (Band 3, S. 41-53). Opladen: Leske & Budrich.
- Hasselhorn, M. (2005). Lernen im Altersbereich zwischen 4 und 8 Jahren: Individuelle Voraussetzungen, Entwicklung, Diagnostik und Förderung. In T. Guldemann & B. Hauser (Hrsg.), *Bildung 4- bis 8-jähriger Kinder* (S. 77-88). Münster: Waxmann.
- Hasselhorn, M. (2011). Zu jung zum Lernen? *Fachzeitschrift für Kindergarten und Unterstufe 4bis8*, 12, 8-10.
- Häusler, M. (2013). *Grafomotoriktherapie mit Schulkindern*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. & Degen, U. (2013a). *Anleitung zum Ausfüllen des Formulars zur Vorbereitung und Nachbereitung von Therapiestunden. Vorüberlegungen für die Therapiestunde*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Häusler, M. & Degen, U. (2013b). *Nachbereitung der Therapiestunde*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Henninger, M., Mandl H. & Law, L.-Ch. (2001). Training der Reflexion. In K. J. Klauer (Hrsg.), *Handbuch kognitives Training* (S. 235-260) (2. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Hope-Graff, S. (2014). Denkentwicklung aus dem Blickwinkel des strukturgenetischen Konstruktivismus. In L. Ahnert (Hrsg.), *Theorien in der Entwicklungspsychologie* (S.148-173). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Institut für Erziehungswissenschaft / Universität Zürich (Hrsg.). (2012). *PFADE - Programm zur Förderung Alternativer Denkstrategien. Mittelstufen-Ordner: 4.-6. Schuljahr*. Zürich: Universität Zürich. Institut für Erziehungswissenschaft.

- Institut für Erziehungswissenschaft / Universität Zürich (Hrsg.). (2014a). *PFADE - Programm zur Förderung Alternativer Denkstrategien. Kindergartenprogramm*. Zürich: Universität Zürich. Institut für Erziehungswissenschaft.
- Institut für Erziehungswissenschaft / Universität Zürich (Hrsg.). (2014b). *PFADE - Programm zu Förderung Alternativer Denkstrategien. Unterstufen-Ordner: 1.-3. Schuljahr*. Zürich: Universität Zürich. Institut für Erziehungswissenschaft.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2012). *Wissenschaftliches Arbeiten. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Zürich: Hochschule für Heilpädagogik.
- Janke, B. (2002). *Entwicklung des Emotionswissens bei Kindern*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Jünger, R. (2014). *Die Entstehung von sozialen Kompetenzen im schulischen Umfeld am Beispiel des Präventionsprogramms PFADE*. Zugriff am 14. Dezember 2014 unter http://www.gewaltprävention-an-schulen.ch/pdf/Juenger_Die_Entstehung_von_sozialen_Kompetenzen_mit_PFADE.pdf
- Jurt, J., Hurschler, S. & Henseler, L. (2013). *Unterwegs zur persönlichen Handschrift. Lernprozesse gestalten mit der Luzerner Basisschrift* (2. Aufl.). Luzern: Lehrmittelverlag des Kantons Luzern.
- Kaiser, R. & Kaiser, A. (2006). *Denken trainieren. Lernen optimieren. Metakognition als Schlüsselkompetenz* (2. überarb. Aufl.). Augsburg: ziel.
- Kesselring, T. (1999). *Jean Piaget* (2. akt. und erw. Aufl.). München: Beck.
- Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann Media.
- Krapp, A. & Weidenmann, B. (Hrsg.). (2001). *Pädagogische Psychologie: ein Lehrbuch* (4. vollst. überarb. Aufl.). Weinheim: Beltz PVU.
- Kray, J. & Schneider, W. (2012). Kognitive Kontrolle, Selbstregulation und Metakognition. In:

- W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S.457-476) (7. vollst. überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Krus, A. (2004). *Mut zur Entwicklung. Das Konzept der psychomotorischen Entwicklungstherapie*. Schorndorf: Karl Hofmann.
- Lienert, S. Sägesser J. & Spiess H. (2010). *Bewegt und selbstsicher. Psychomotorik und Bewegungsförderung in der Eingangsstufe. Grundlagen und Unterrichtspraxis*. Bern: Schulverlag plus.
- Malti, T., Häcker, Th. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule*. Zürich: Pestalozzianum.
- Nitsch, C. & Hüther G. (2014). *Kinder gezielt fördern*. München: Gräfe & Unzer.
- Reichenbach, C. (2010). *Psychomotorik*. München: Reinhardt.
- Passolt, M. & Pinter-Theiss, V. (2003). „*Ich hab eine Idee...*“ *Psychomotorische Praxis planen, gestalten, reflektieren*. Dortmund: modernes lernen.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (2003). *Emotionale Kompetenz bei Kindern*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe.
- Pramling, I. (1986). The Origin of the Child's Idea of Learning Through Practice. *European Journal of Psychology of Education*, Vol. 1, 3, 31-46.
- Pinter-Theiss, V., Steiner-Schätz, M., Lukesch, B., Schätz, T. & Theiss, C. (2014). *Ich tue, ich kann, ich bin - Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis*. Graz: vaLeo.
- Reither, F. (1979). *Über die Selbstreflexion beim Problemlösen*. Unveröffentlichte Dissertation Universität Giessen.
- Sächsisches Staatsministerium für Kultus (Hrsg.) (2013). *Gemeinsam fühlen. Handreichung für pädagogische Fachkräfte zur sozial-emotionalen Entwicklung von Kindern in Tagesbetreuung*. Dresden: Industriedruck Dresden GmbH. Zugriff am 12. Januar 2015 unter <http://www.kita-bildungsserver.de/downloads/download-starten/?did=1061>

- Schell, A. (2011). *Die Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen bei Kindern im Vorschulalter. „Lubo aus dem All!“ Entwicklung, Implementierung und Evaluation eines Trainingsprogramms zur Prävention von Gefühls- und Verhaltensstörungen*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Schröder, U. (2007). Förderung der Metakognition. In J. Walter & F. B. Wember (Hrsg.), *Sonderpädagogik des Lernens. Band 2 Handbuch Sonderpädagogik* (S.271-280). Göttingen: Hogrefe.
- Schwarzer, G. & Degé, F. (2014). Theorien der Wahrnehmungsentwicklung. In L. Ahnert (Hrsg.), *Theorien in der Entwicklungspsychologie* (S.94-121). Berlin, Heidelberg: Springer.
- Seel, N. M. & Hanke, U. / Andresen, S., Hurrelmann, K., Palentien, C. & Schröer, W. (Hrsg.) (2010). *Lernen und Behalten*. Weinheim: Beltz.
- Sodian, B. (2012). Denken. In W. Schneider & U. Lindenberger (Hrsg.). *Entwicklungspsychologie* (S. 385-411) (7. vollst. überarb. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Verband der Psychomotoriktherapeutinnen und -therapeuten Schweiz (2013). *Psychomotorik in der Regel- und Sonderschulung*. Zugriff am 30. Januar 2015 unter <http://www.psychomotorik-schweiz.ch>
- Vogt, M. & Caby, F. (Hrsg.) (2010). *Ressourcenorientierte Gruppentherapie mit Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Weber, K. (2012). *Denkbilder. Mit Kindern das Lernen reflektieren. Vorschulstufe und Primarschulstufe*. Bern: Schulverlag plus.
- Zimmer, R. (2012). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern*. Freiburg im Breisgau: Herder.

Literaturverzeichnis Ideensammlung

Brunner, R. (2012). *Entspannung mit Kindern*. Unveröffentlichtes Manuskript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Bühling, S. (2013). *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche* (S.89). Stuttgart: Thieme.

Bühling, S. (2013). *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche* (S.92). Stuttgart: Thieme.

Bühling, S. (2013). *Logopädische Gruppentherapie für Kinder und Jugendliche* (S.94). Stuttgart: Thieme.

Bücken-Schaal, M. (2014). *Bildkarten Gefühle für Kindergarten und Grundschule*. München: Don Bosco.

Enders U. & Wolters D. (2010). *Gefühle-Quartett. Pädagogisch-therapeutisches Spielmaterial*. Köln: Mebes & Noack.

Esser, M. (2011). *Beweg-Gründe. Psychomotorik nach Bernard Aucouturier* (4. Auflage) (S. 64). München: Reinhardt.

Fangfragen-Bälle von Sport-Thieme. Zugriff am 25. Dezember 2014 unter http://www.sport-thieme.ch/Therapie-Psychomotorik/Psychomotorische_Übungsgeräte/Spiel-Therapiebälle/art=2126308

Köckenberger, H. (2011). *Vielfalt als Methode. Methodische und praktische Hilfen für lebendige Bewegungsstunden, Psychomotorik und Therapie* (2. Aufl.) (S.55). Dortmund: Borgmann Media.

Malti, T., Häcker, Th. & Nakamura, Y. (2009). *Kluge Gefühle? Sozial-emotionales Lernen in der Schule* (S. 107). Zürich: Pestalozzianum.

Matthes, G. (2009). *Individuelle Lernförderung bei Lernstörungen. Verknüpfung von Diagnostik, Förderplanung und Unterstützung des Lernens* (S.157-164). Stuttgart: W. Kohlhammer.

- Reichling, U. & Wolters, D. (2013). „Hallo, wie geht es dir?“ *Mit Bildkarten spielerisch Gefühle ausdrücken*. Mülheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr.
- Runge, K. (2002-2014). <http://www.super-sozi.de>. Zugriff am 25. Dezember 2014 unter <http://www.super-sozi.de/images/pdfs/Satzanfaenge.pdf>
- Schrader, B. (2014). *Finger-Stempeln für kleine Künstler*. München: Bassermann.
- Senninger, T. (2000). *Abenteuer leiten - in Abenteuern lernen* (S. 89). Münster: Ökoptopia.
- Senninger, T. (2000). *Abenteuer leiten - in Abenteuern lernen* (S. 97). Münster: Ökoptopia.
- Stimmungsartikel von Pro Juventute. Zugriff am 23. Dezember 2014 unter <https://shop.projuventute.ch/de/2~320~1/Firmen/Stimmungsartikel>
- Vogt, M. & Dreesen, H. (2010). *Das Figurenbilder-Malbuch*. o.O.: H. Manfred Vogt Spieleverlag.
- Vogt, M. & Dreesen, H. (2010). *Das Zahlenskalen-Malbuch*. o.O.: H. Manfred Vogt Spieleverlag.
- Williams, M. S. & Shellenberger, S. (2001). *Wie läuft eigentlich dein Motor? Theorie und Praxis der Selbstregulierung für Menschen mit ADS/HKS - Das „Alert Program“*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Zimmer, R. (2011). Beobachtung psychomotorischer Kompetenzen. *kindergarten heute. wissen kompakt /spezial. Themenheft zu fachwissenschaftlichen Inhalten. Vom Greifen zum Begreifen – Entwicklungsförderung durch Bewegung*, 117, 30-51. Freiburg im Breisgau: Herder.

Abbildungsverzeichnis Ideensammlung (chronologisch geordnet)

Reflexionsidee	Quelle
Titelblatt der Ideensammlung	Pinter-Theiss, V., Steiner-Schätz, M., Lukesch, B., Schätz, Th. & Theiss, C. (2014). <i>Ich tue. Ich kann. Ich bin. Psychomotorische Entwicklungsbegleitung in Theorie und Praxis</i> (S.98). Graz: vaLeo.
(symbolisch/ bildlich)	Die neue Schulpraxis spezial, (n.d.). <i>Das schnittige Schnipselbuch 1+2 – CD-ROM</i> . o.O.
(verbal)	Die neue Schulpraxis spezial, (n.d.). <i>Das schnittige Schnipselbuch 1+2 – CD-ROM</i> . o.O.
(kreativ/gestalterisch)	Die neue Schulpraxis spezial, (n.d.). <i>Das schnittige Schnipselbuch 1+2 – CD-ROM</i> . o.O.
5-Finger-Feedback: Foto	Jacqueline Bolleter, Quelle unbekannt
5-Finger-Feedback: Abbildung Hand	Zugriff am 27. Dezember 2014 unter http://www.clipartpanda.com/categories/hand-clip-art
Finger-Stempel: Foto	Rahel Vogel, Idee aus: Schrader, B. (2014). <i>Finger-Stempeln für kleine Künstler</i> . München: Bassermann.
Gefühlsbilder, Symbole: Fotos des Gefühlsrades und Smileys	Rahel Vogel, Quelle unbekannt
Mein Statement: Foto	Rahel Vogel, Quelle unbekannt
Mein Statement: Abbildung Sonnenbrille	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/sonnenbrille.html
Mein Statement: Abbildung Ausrufezeichen	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/ausrufezeichen.html
Mein Statement: Abbildung Feuerwerk	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/feuerwerk.html
Mein Statement: Abbildung Berg	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/berg.html
Mein Statement: Abbildung Geschenk	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/geschenk_2.html
Mein Statement: Abbildung Clown	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/clown.html

Mein Statement: Abbildung Anstrengend	Zugriff am 24. Dezember unter http://runcouchpotatoesrun.com/tag/sport-2/
Mein Statement: Abbildung Pokal	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/bilder-fotos/pokal.html
Mein Statement: Abbildung Seiltänzer	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/bilder-fotos/seiltänzer.html
Mein Statement: Abbildung langweilig	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/bilder-fotos/langweilig.html
Mein Statement: Abbildung motiviert	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/bilder-fotos/weg.html
Mein Statement: Abbildung stinkt	Zugriff am 24. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/bilder-fotos/langweilig_2.html
Mein Statement: Abbildung Sportgeräte	Zugriff am 25. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/sportgeräte.html ,
Mein Statement: Abbildung Daumen	Zugriff am 25. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustrationen/daumen.html
Mein Statement: Abbildung Stern	Zugriff am 23. Dezember 2014 unter http://www.funclipart.de/cliparts/sterne
Motorik-Interview: Abbildung Stern	Zugriff am 23. Dezember 2014 unter http://www.funclipart.de/cliparts/sterne
Sätze ergänzen: Abbildung Stern	Zugriff am 23. Dezember 2014 unter http://www.funclipart.de/cliparts/sterne
Selbsteinschätzung/Skalierung: Fotos	Rahel Vogel, Quelle unbekannt
Wahrnehmungs-Interview: Abbildung Mädchen	Quelle unbekannt
Wetterkarte: Abbildung Wolke	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.freebievectors.com/de/abbildung/3544/cartoon-clipart-cloud-wolke/
Wetterkarte: Abbildung Sonne	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.freebievectors.com/de/abbildung/2822/dekorative-sonne-clipart-clip/
Wetterkarte: Abbildung Blitz	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.clker.com/clipart-lightning-bolt-7.html
Wetterkarte: Abbildung Mond	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.fotosearch.com/illustration/moon-stars.html

Wetterkarte: Abbildung Regenschirm	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.clipartbilder.com/kostenlose-regenschirm-bilder-clipart-gifs-grafiken-images-animationen/
Wetterkarte: Abbildung Stern	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.experto.de/b2c/hobby-freizeit/kreativitaet/verschoenern-sie-ihre-weihnachtspost-mit-10-kostenlosen-cliparts/fotostrecke/11077/pic/6.html
Wetterkarte: Abbildung Regenbogen	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://de.clipartlogo.com/image/rainbow_210268.html
Wetterkarte: Abbildung Eiszapfen	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://it.freepik.com/vettori-gratuito/icicles-clip-art_376255.htm
Wetterkarte: Abbildung Schnecke	Zugriff am 22. Dezember 2014 unter http://www.4teachers.de/?action=show&id=670444
Wie läuft dein Motor?: Abbildung der Erregungs-niveaus mit Tieren	Quelle unbekannt
Wie läuft dein Motor?: Abbildung der Erregungs-niveaus im Tagesablauf	Williams, M.S. & Shellenberger, S. (2001). <i>Wie läuft eigentlich dein Motor? Theorie und Praxis der Selbstregulierung für Menschen mit ADS/HKS – Das „Alert Programm“</i> (S. 118). Dortmund: Modernes Lernen.